

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2

Psychomotoriktherapie 13/16

Bachelorarbeit

Kinder mit zwei Stämmen

Eine Orientierungshilfe für die psychomotorische Arbeit mit Kindern mit Migrationshintergrund und deren Eltern

Eingereicht von: Cornelia Schuler & Michèle Ungricht

Begleitung: lic. phil. Irene Kranz

22. Februar 2016

Abstract

Mit den zunehmenden Migrationszahlen werden Psychomotoriktherapeuten und -therapeutinnen vermehrt mit Kindern mit Migrationshintergrund arbeiten. In der therapeutischen Arbeit mit diesen Kindern und ihren Eltern sind oft Unsicherheiten zu beobachten. Welche Schwierigkeiten bringen Kinder mit Migrationshintergrund mit in die Psychomotoriktherapie und wie zeigen sich diese? Wie können wir als Psychomotoriktherapeutinnen Kinder mit Migrationshintergrund adäquat unterstützen? Um diese Fragen zu beantworten, wurden Interviews mit Psychomotoriktherapeutinnen durchgeführt. Anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse wurden die Daten ausgewertet. Es entstand eine Übersicht von Schwierigkeiten, die Kinder mit Migrationshintergrund mitbringen können. Daraus ergaben sich Möglichkeiten zur Unterstützung der Kinder in der Therapie und zentrale Gedankenansätze zur Zusammenarbeit mit deren Eltern.

Danksagung

Die Bachelorarbeit war für uns eine spannende und lehrreiche Herausforderung als Abschluss unseres Studiums. Mit der Unterstützung von verschiedenen Seiten ist es uns gelungen, eine für unsere zukünftige Praxis wichtige Grundlage in der Arbeit mit Migrantenkindern zu erarbeiten.

Irenen Kranz, unsere Bachelorarbeitsbetreuerin, stand uns mit Rat und Tat zur Seite. Wir schätzten ihr grosses Engagement und ihre begeisternde Art. Mit ihrem Ideenreichtum und der kompetenten Beratung unterstützte sie uns in unserem Arbeitsprozess. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich bei Irene!

Auch danken wir den befragten Therapeutinnen für die Zeit, die sie sich für die Interviews genommen haben. Wir können viel von ihrer praktischen Erfahrung profitieren, welche wichtige Erkenntnisse für unsere Bachelorarbeit lieferten.

Bei den Lektoren und Lektorinnen Beat Ungricht, Sabine Ritzmann und Annette Friedländer bedanken wir uns, dass sie sich Zeit genommen haben, unsere Bachelorarbeit sorgfältig und geduldig gegenzulesen.

Zu guter Letzt sind wir unseren Familien dankbar für die moralische und kulinarische Unterstützung während dieser Zeit.

Herzlichen Dank!

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	6
1.1. Einführung ins Thema.....	6
1.2. Begründung der Themenwahl	7
1.3. Fragestellungen.....	8
1.4. Ziel und Aufbau der Arbeit	8
2. Theoretische Überlegungen	10
2.1. Migration	10
2.1.1 Migrationsstatus in der Schweiz	10
2.1.2. Kinder mit Migrationshintergrund	11
2.2. Menschenbild.....	12
2.2.1. Humanistisches Menschenbild.....	12
2.3. Psychomotoriktherapie	13
2.3.1. Entstehung und Wandel	13
2.3.2. Übertragung des humanistischen Menschenbildes in die Psychomotoriktherapie.....	14
2.3.3. Psychomotorische Ansätze	15
2.3.3.1. Kindzentrierter Ansatz	15
2.3.3.2. Handlungsorientierter Ansatz	16
2.3.4. Wirkung der Psychomotoriktherapie auf Kinder mit Migrationshintergrund	17
2.4. Systemtheorie nach Bronfenbrenner	18
2.4.1. Bedeutung der systemischen Arbeit mit Migranten in der pädagogisch-therapeutischen Praxis	19
2.4.2. Systemische Psychomotoriktherapie.....	20
2.5. Ausgewählte Entwicklungstheorien	21
2.5.1. Die Entwicklung des Selbst nach Freud	21
2.5.2. Entwicklungsaufgaben nach Erikson	22
2.5.3. Die Bedeutung des Spiels für die kindliche Entwicklung	23
2.6. Schwierigkeiten von Kindern mit Migrationshintergrund	25
2.7. Zusammenfassung der theoretischen Überlegungen	29
3. Methoden.....	31
3.1. Erhebungsmethode und Stichprobe	31
3.2. Aufbereitungs- und Auswertungsmethode	32
3.3. Abgrenzung zu anderen Berufen	33
4. Ergebnisse.....	36
4.1. Schwierigkeiten von Kindern mit Migrationshintergrund in der Psychomotoriktherapie	36

4.1.1. Vergleich mit Schwierigkeiten aus der Literatur	39
4.1.2. Folgerungen	40
4.2. Möglichkeiten zur Unterstützung der Kinder in der Therapie	40
4.2.1. Unterstützung bei einem Loyalitätskonflikt.....	40
4.2.2. Unterstützung bei einem Erfahrungsmangel in Bewegung, Wahrnehmung und Spiel	41
4.3. Möglichkeiten zur Unterstützung des Systems Elternhaus	41
4.3.1. Schwierigkeiten im Elternhaus	42
4.3.2. Elternarbeit	44
4.4. Zusammenfassung der Unterstützungsmöglichkeiten.....	47
5. Diskussion	48
5.1. Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse im Licht der Fragestellungen	48
5.1.1. Fazit	53
5.2. Vertiefung der Elternarbeit mit Migranteneletern	53
5.2.1. Wichtige Hinweise aus der Fachliteratur	53
5.2.2. Konkrete Umsetzungsideen	57
5.3. Konsequenzen für die psychomotorische Praxis	63
5.4. Konsequenzen für uns persönlich	63
5.5. Kritische Reflexion unserer Arbeit	66
5.6. Ausblick.....	68
6. Literaturverzeichnis.....	69
7. Abbildungsverzeichnis.....	72

1. Einleitung

Im ersten Kapitel führen wir ins Thema der Arbeit ein, begründen die Themenwahl und formulieren anschliessend zwei leitende Fragestellungen. Danach beschreiben wir das Ziel unserer Arbeit und deren Aufbau.

1.1. Einführung ins Thema

Fakt ist, dass im Jahr 2013 35% der Schweizer Bevölkerung Menschen mit Migrationshintergrund sind (Bundesamt für Statistik, 2015b). Für die Migration in die Schweiz gibt es unterschiedliche Gründe, wie zum Beispiel Arbeitssuchende, die vor einer wirtschaftlichen Krise in ihrem Heimatland fliehen oder ganze Familien, die aus Kriegsgründen ihre Heimat verlassen müssen. Zu Menschen mit Migrationshintergrund gehören zum Beispiel auch ausländische Studierende oder Gastarbeiter aus der EU. Menschen mit Migrationshintergrund unterscheiden sich in ihrer Herkunft, Sprache, Kultur, Werten und Pflichten, häufig auch in Religion und Aussehen von den Menschen im Aufnahmeland.

Mit der aktuellen Flüchtlingsbewegung nimmt die Zahl der Migranten und somit auch die der Kinder mit Migrationshintergrund rasant zu. Laut einer Darstellung von Unicef Schweiz ist ungefähr einer von drei Flüchtlingen aus Syrien ein Kind (vgl. Unicef Schweiz, 2016). Kinder mit Migrationshintergrund müssen aber nicht zwingend eine Flucht erfahren haben. Bei manchen Kindern sind die Eltern eingewandert und die Kinder sind hier in der Schweiz geboren. Egal, wo die Kinder geboren sind, in ihrem Herkunftsland oder in der Schweiz, bringen sie Themen mit, die sich von denjenigen von Schweizerkindern unterscheiden können. Ein solches Thema beschreibt der folgende Ausschnitt eines Gedichts:

*Ich bin ein Baum,
bin ein Baum mit zwei Stämmen.
Ja, ja: mit zwei Stämmen!
Das verstehst Du nicht?
Ich bin ein Baum
und habe nur eine Wurzel,
eine Wurzel dort, wo ich geboren bin.*

....

*Es ist schön und doch schwer,
zwei Seelen zu haben.
Du willst, dass ich eine wähle,
Nur eine Seele?
Aber schau dir diesen Baum an,
wie lebendig er ist, wie harmonisch!*

....

(Maria Bender & Lu Sponheimer; zitiert nach Walther, 2012)

Kinder mit Migrationshintergrund wachsen mit mindestens zwei unterschiedlichen Kulturen auf, wodurch sie zwei „Stämme“ haben. Im zweiten Abschnitt des Gedichtausschnitts wird sehr schön beschrieben, wie beide dieser „Stämme“ zu dieser Person gehören. Das heisst, zur Identität der Person gehören beide kulturellen Hintergründe. Müsste sich die Person für einen „Stamm“ entscheiden, käme sie in einen inneren Konflikt. Diesen Konflikt nennt Schuh Loyalitätskonflikt. Eine Person ist dabei zwischen zwei unterschiedlichen Welten und deren Werten hin- und hergerissen. Kinder mit Migrationshintergrund befinden sich oft in diesem Konflikt, da sie sich zwischen den Welten Familie und Schule bewegen, die häufig unterschiedliche Lebensmodelle und Wertesysteme haben (vgl. Schuh, 1999).

In dieser Arbeit beleuchten wir den inneren Konflikt und weitere Schwierigkeiten genauer, mit denen Kinder mit Migrationshintergrund konfrontiert sind. So können wir das Leben von Kindern mit zwei „Stämmen“ besser verstehen und sie in ihren inneren Konflikten unterstützen.

1.2. Begründung der Themenwahl

Da durch die aktuelle Flüchtlingsbewegung die Zahl der Migranten in der Schweiz immer höher steigt, gehen wir davon aus, dass wir in der Psychomotoriktherapie in Zukunft vermehrt mit Kindern mit Migrationshintergrund arbeiten werden. In der Praxis haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Kinder neben der fremden Sprache viele weitere Hürden zu meistern haben, wie zum Beispiel den Umgang mit Gleichaltrigen im fremden Kulturkreis. Vieles ist anders, als die Kinder es von ihrer ursprünglichen Kultur her kennen, und trotzdem müssen sie sich in ihrem Alltag in der Schweiz zu Recht finden, ohne dass sie von den Eltern in allen Belangen unterstützt werden können.

Es stellt sich daher die Frage, wie die Psychomotoriktherapie Kinder mit Migrationshintergrund adäquat unterstützen kann. Ein Förderkonzept für Kinder mit Migrationshintergrund in der Psychomotoriktherapie gibt es bisher nicht. Kouider und Petermann fordern dazu auf, dass im therapeutischen Setting unbedingt Bewältigungsstrategien für Kinder mit Migrationshintergrund erarbeitet werden. Sie sehen migrationsspezifische gruppentherapeutische Angebote als ein geeignetes Setting, da Kinder mit Migrationshintergrund dabei nicht mehr den Minderheitsstatus haben (vgl. Kouider & Petermann, 2015).

Für unsere psychomotorische Praxis wäre ein Konzept oder eine Orientierungshilfe für die Arbeit mit Kindern mit Migrationshintergrund sehr hilfreich. Bevor Unterstützungsmöglichkeiten entwickelt werden können, erachten wir es als notwendig, die Schwierigkeiten von Kindern mit Migrationshintergrund genauer zu erforschen. Aufbauend auf diesem Wissen, können dann in einem zweiten Schritt psychomotorische Unterstützungsmöglichkeiten erarbeitet werden. Diese Arbeit soll uns als

Orientierungshilfe für unsere zukünftige therapeutische Arbeit mit Kindern mit Migrationshintergrund dienen.

1.3. Fragestellungen

Aus diesen Überlegungen haben sich für die Arbeit folgende Leitfragen ergeben:

- *Welche Schwierigkeiten bringen Kinder mit Migrationshintergrund mit in die Psychomotoriktherapie und wie zeigen sich diese?*
- *Wie können wir als Psychomotoriktherapeutinnen Kinder mit Migrationshintergrund adäquat unterstützen?*

1.4. Ziel und Aufbau der Arbeit

Aus diesen Fragestellungen verfolgen wir in unserer Arbeit folgende Ziele:

Ziel

Das Ziel dieser Arbeit ist es, in einem ersten Schritt, die Schwierigkeiten von Kindern mit Migrationshintergrund zu erfassen. In einem zweiten Schritt werden die in der Psychomotoriktherapie relevanten Schwierigkeiten herausgearbeitet und vertieft. Dabei wird aufgezeigt, wie sich diese im Verhalten und Erleben der Kinder in der psychomotorischen Praxis zeigen. Im Weiteren wird nach adäquaten Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder mit Migrationshintergrund gesucht. Die Erkenntnisse zu den Schwierigkeiten und Möglichkeiten zur Unterstützung sollen eine Orientierungshilfe für die Arbeit mit Kindern mit Migrationshintergrund in der psychomotorischen Praxis darstellen.

Die Arbeit wird wie folgt aufgebaut:

Aufbau

Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die in das Thema einführt. Die Wahl des Themas und seine Relevanz für die psychomotorische Praxis werden darin begründet. Anschliessend werden die Fragestellungen formuliert, die sich aus den vorgängigen Überlegungen ergeben und die Arbeit leiten.

Das zweite Kapitel definiert in einem Theorieteil die Begriffe, die für die Arbeit zentral sind. Danach wird das Menschenbild beschrieben, von dem die psychomotorische Arbeit geprägt ist, und zwei psychomotorische Ansätze dargestellt. Ausserdem wird die systemische Theorie und ausgewählten Entwicklungstheorien dargelegt. Danach wird auf die Schwierigkeiten von Kindern mit Migrationshintergrund eingegangen, die anhand der recherchierten Literatur zusammenfassen werden.

Im Methodenteil im dritten Kapitel wird aufgezeigt, wie die Interviews zur Beantwortung der Fragestellungen mit den Psychomotoriktherapeutinnen gestaltet, durchgeführt und ausgewertet wurden.

Im Kapitel vier sind die Erkenntnisse aus den Interviews mit den Psychomotoriktherapeutinnen aufgeführt. In einem ersten Teil werden die Schwierigkeiten beschrieben, die aus den Interviews sichtbar wurden. Danach folgen die Erkenntnisse zu den Unterstützungsmöglichkeiten, welche den Kern der Arbeit bilden. Die Ergebnisse aus den Interviews bilden gemeinsam mit den theoretischen Überlegungen die Grundlage für weiterführende Überlegungen zu diesem Thema der Unterstützungsmöglichkeiten.

Das Kapitel fünf enthält eine Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse aus den Interviews im Licht der Fragestellungen. Danach werden selbst erarbeitete Umsetzungsmöglichkeiten aufgeführt und die Konsequenzen für die Praxis aufgezeigt. Mit einer kritischen Reflexion und einem Ausblick wird diese Arbeit abgerundet.

2. Theoretische Überlegungen

Aus diesen einleitenden Überlegungen beginnen wir den Theorieteil nun mit der Untersuchung des Begriffs Migration. Aus der Sicht der Psychomotoriktherapie sollte der Begriff Migration in Bezug auf Kinder mit Migrationshintergrund differenziert betrachtet werden.

2.1. Migration

Der Begriff Migration stammt vom lateinischen Verb *migrare* und bedeutet *wandern, auswandern, reisen*. Migranten sind somit für das Aufnahmeland Einwanderer. In der Schweiz wird nach der Definition des Bundesamtes für Statistik zwischen Personen mit und ohne Migrationshintergrund unterschieden. Zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund gehören Personen der ersten und zweiten Generation. Zur ersten Generation gehören alle Personen, die im Ausland geboren sind und danach in die Schweiz kamen. Personen mit Migrationshintergrund, die in der Schweiz geboren sind, gehören zur zweiten Generation (vgl. Bundesamt für Statistik, 2015b).

2.1.1 Migrationsstatus in der Schweiz

In der nachfolgenden Grafik ist die Bevölkerung der Schweiz nach Migrationsstatus im Jahr 2013 dargestellt. In der Darstellung ist zu sehen, dass 35% der Bevölkerung einen Migrationshintergrund aufweist. In Zahlen ausgedrückt leben somit 2'374'000 Personen mit Migrationshintergrund in der Schweiz (Bundesamt für Statistik, 2015b).

Abbildung 1: Bevölkerung nach Migrationsstatus 2013

Im Jahr 2010 wanderten 161'800 Menschen in die Schweiz ein. Die Tendenz ist steigend. Im Jahr 2014 waren es bereits 187'300 Einwanderungen (Bundesamt für Statistik, 2015a).

Radic von Wogau, Eimmermacher und Lanfranchi (2004) stellen eine Veränderung der Migration in den letzten dreissig bis vierzig Jahren fest. Vor drei Jahrzehnten wanderten vor allem männliche Arbeitskräfte in die Schweiz ein. Oft sind die Familien erst nach einigen Jahren nachgekommen. Heute sind es immer mehr ganze Familien, die sich aus verschiedenen Gründen eine neue Existenz aufbauen wollen. Es gibt Migrantinnen und Migranten mit unterschiedlichem Status: Arbeitnehmer und ihre Familien, angeworbenen Fachpersonen (z.B. Informatiker) meist aus dem Raum der EU, dann jedoch auch Flüchtlinge aus Kriegsgebieten und Asylbewerber/innen aus Krisengebieten. In ein fremdes Land auswandern, wagen nur wenige Menschen. Denn von der gesamten Weltbevölkerung leben nur 3,2% Menschen nicht in dem Land, in dem sie geboren sind (United Nations; zitiert nach Kouider & Petermann, 2015, S.201). Eine Auswanderung aus dem Heimatland wird meist erst durch einen sehr hohen Leidensdruck ausgelöst (vgl. Kouider & Petermann, 2015).

2.1.2. Kinder mit Migrationshintergrund

Wie Bader und Fibbi (2012) beschreiben, spielen die Auswanderungs- und Einwanderungsbedingungen eine grosse Rolle für die Entwicklung der Kinder. Jedes Kind, welches einwandert, wird mit einer völlig neuen Welt konfrontiert. Doch je nach Auswanderungsmotiv sind die Hindernisse mehr oder weniger gross. Für ein Kind, das aus dem eigenen Land flüchten musste, sind die Bedingungen schwieriger, als für ein Kind einer Familie, die aus ökonomischen Gründen auswanderte. Traumatisierte Kinder aus Flüchtlingsfamilien können sich durch die hohe psychische Belastung weniger gut auf die Ausbildung konzentrieren und erreichen daher meist schlechtere schulische Leistungen. Zudem spielen der Abstossfaktor im Herkunftsland und der Attraktivitätsfaktor im Einwanderungsland eine wichtige Rolle. Bei Migration aus Fluchtgründen spielt der Abstossfaktor des Herkunftslandes die grössere Rolle. Die Menschen werden von den Unsicherheiten im eigenen Land ins Exil geführt. Der Attraktivitätsfaktor des Einwanderungslandes spielt hingegen weniger eine Rolle. Bei der Migration aus ökonomischen Gründen ist es genau umgekehrt. Diese Menschen emigrieren, weil sie sich im Einwanderungsland einen besseren Lebensstandard erhoffen. Die Schulbildung ihrer Kinder ist ihnen daher besonders wichtig. Sie ermutigen ihre Kinder, in der Schule Erfolg zu haben, um einen besseren sozialen Status als sie selber erreichen zu können (vgl. Bader & Fibbi, 2012).

Im Kanton Zürich lebten im Jahr 2015 rund 215`000 Kinder im Alter zwischen 0-15 Jahren (vgl. Kanton Zürich Direktion der Justiz und des Innern, Statistisches Amt, 2015). Davon haben 24`700 Kinder im Alter zwischen 0-5 Jahren und ungefähr 31`800 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6-15 Jahren einen Migrationshintergrund (vgl. Kanton Zürich Sicherheitsdirektion, Migrationsamt, 2015).

In den folgenden Kapiteln wird nicht mehr nach Migrationsstatus, Herkunftsland oder erster und zweiter Generation unterschieden. In den weiteren Überlegungen sind somit immer alle Kinder, die einen Migrationshintergrund haben, gemeint, sofern nichts anderes angefügt wird.

Die Migranten bringen aus ihren so unterschiedlichen Kulturen ebenso unterschiedliche Menschenbilder mit. Das Verständnis dieser Menschenbilder spielt für das therapeutische Arbeiten eine sehr wichtige Rolle. Damit Verständnis für andere Menschenbilder entstehen kann, ist es wichtig, sich dem eigenen bewusst zu werden. Unser Menschenbild, das auch diese Arbeit prägt, beschreiben wir im Folgenden.

2.2. Menschenbild

Das Menschenbild beschreibt die Annahme über das Wesen eines Menschen, welche ich mir als Person mache. Oft sind das Vermutungen, Ahnungen oder Hypothesen, die sich im Unterbewusstsein entwickeln. Dennoch fließen sie in unser psychomotorisches Arbeiten ein und steuern unser Verhalten und unsere Wahrnehmung, wie wir ein Kind sehen. Menschenbilder sind deshalb häufig von philosophischen, psychologischen und naturwissenschaftlichen Denkweisen abgeleitet geprägt (vgl. Zimmer, 2012).

2.2.1. Humanistisches Menschenbild

Carl Rogers - Humanistische Psychologie

Der amerikanische Psychologe und Psychotherapeut Carl Rogers (1902-1987) war einer der wichtigsten Vertreter der humanistischen Psychologie. Von ihm kommt auch die personenzentrierte Persönlichkeitstheorie. Rogers ging davon aus, dass jeder Mensch nach Selbstaktualisierung strebt und dazu auch die entsprechenden Ressourcen hat, diese allerdings oft durch die verschiedensten Ursachen verschüttet sind. Mit Selbstaktualisierungstendenz meint Rogers die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des Selbst. Verhaltensweisen, bei der sich der Mensch selbst verwirklichen kann, werden von diesem als positiv bewertet. Verhalten, welches aber nicht angemessen erscheint, wertet der Mensch negativ und lehnt sie ab. Selbstaktualisierung ist laut Roger Antriebskraft des Menschen. Damit erlangt er Autonomie und Selbstständigkeit. Rogers ist es wichtig, dass der Mensch eine gute Balance zwischen den eigenen Bedürfnissen und denen, die andere Menschen fordern, findet. Wenn die eigenen Erwartungen und die der Umwelt in Balance stehen, dient das der Selbstaktualisierung (vgl. Kasten, 2014).

Definition humanistisches Menschenbild

Das Menschenbild, welches unser psychomotorisches Arbeiten am meisten beeinflusst, ist das humanistische Menschenbild. Es ist von der humanistischen Psychologie abgeleitet und wird folgendermaßen zusammengefasst: Wir Menschen sind beim Start unseres Lebens von der Umwelt abhängig. Je älter wir werden, desto mehr wollen wir unser Leben selbst in die Hand nehmen und es kontrollieren können. Es entwickelt sich ein aktives Selbst, das immer mehr reift und irgendwann selbst die Verantwortung für das eigene Leben tragen kann. Dieser Prozess wird als Streben nach Autonomie bezeichnet. Laut Zimmer (2012) heisst das, dass der Mensch danach strebt, sich selbst

und seine Umwelt zu beherrschen und dadurch unabhängig von anderen Menschen wird (vgl. Zimmer, 2012).

«Nur ein Individuum, das für sich selbst verantwortlich ist, kann Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen. Eine Person, die entdeckt hat, dass sie sich selbst verändern kann, wird auch zu notwendigen Veränderungen der Umwelt beitragen» (Völker; zitiert nach Zimmer, 2012, S. 26).

Der Mensch wird im humanistischen Menschenbild als aktives, lebendiges, unternehmungslustiges und ganzheitliches Wesen betrachtet. Er hat das Bedürfnis, die Umwelt aktiv zu erforschen und sich zu entfalten (vgl. Zimmer, 2012).

Das humanistische Menschenbild prägt unser psychomotorisches Arbeiten wesentlich. Bevor wir näher darauf eingehen, möchten wir zuerst einen Einblick in die Psychomotoriktherapie geben.

2.3. Psychomotoriktherapie

Um die Psychomotoriktherapie besser verstehen zu können, beschreiben wir zuerst deren Geschichte.

2.3.1. Entstehung und Wandel

Die Psychomotoriktherapie hat ihren Ursprung in den 1960er Jahren in Deutschland. Der Gründervater Ernst J. Kiphard schrieb 1960 zusammen mit Helmut Hünnekens das Buch *Bewegung heilt*, in welchem sie die spezielle Methode der Erziehung durch Bewegung vorstellen. Die Ausführungen, Gedanken und das Tun Kiphards werden heute als Meisterlehre bezeichnet. Er erfand im Grunde nichts Neues, sondern führte unterschiedliche Anregungen zusammen, integrierte und systematisierte sie. So hat die Psychomotoriktherapie zahlreiche Wurzeln. Hünnekens und Kiphard nutzen vor allem Elemente aus der Leibeserziehung und Gymnastik, der Rhythmik und aus der Sinnes- und Bewegungsschulung (vgl. Reichenbach, 2010).

In der Schweiz hat die Psychomotoriktherapie mit Suzanne Naville in Genf ihren Ursprung. Die Rhythmikstunden von Mimi Scheiblauber haben Naville und somit auch die Psychomotoriktherapie stark geprägt. Im Jahr 1964 begann der erste offizielle Ausbildungslehrgang an der Universität in Genf. Suzanne Naville war auch diejenige, die die Psychomotoriktherapie nach Zürich an das Heilpädagogische Seminar brachte (vgl. Kubli, 1991).

Seit Kiphard und Naville hat sich die Psychomotoriktherapie ständig weiterentwickelt. Heute ist die Psychomotoriktherapie an vielen Orten in der Schweiz an den Schulen fest verankert. Amft definiert die Psychomotoriktherapie wie folgt:

Die Psychomotorik orientiert sich an einem Entwicklungsmodell, welches die dynamischen Prozesse der kindlichen Entwicklung betont. Die vom Kind selbst gestalteten Interaktionen

werden in den Vordergrund gerückt. Physische, psychische und soziale Faktoren spielen dabei eine interaktive Rolle. Als Settingangebot bietet sie ihrer Klientel eine Bewegungsumwelt an, von der angenommen wird, dass besonders gute „Lernerfahrungen“ in den Bereichen Motorik, Kognition, Emotion und Sozialverhalten gemacht werden können. Durch Methoden des Erfahrens und Erlebens werden die Zielsetzungen auch im psychosozialen Bereich unterstützt. Die alltagsnahen Angebote ermöglichen es den Kindern und Jugendlichen neue Problemlösungsstrategien zu erproben und ihre Handlungskompetenzen zu erweitern. Im Mittelpunkt stehen die Medien Bewegung und Spiel. Spiel und Bewegung sind kindgemässe Formen, sich mit der personalen und materialen Umwelt auseinanderzusetzen, auf sie einzuwirken und diese für sich zu konstituieren. In der kindlichen Lebenswelt stellen sie zentrale Lern- und Entwicklungsmedien dar und bieten vielfältige Zugangsmöglichkeiten zum Kind.

(Amft, 2010)

In einer Studie haben Amft und Amft (2003) das Klientel der Psychomotoriktherapie genauer betrachtet: So sind 79% der Kinder in der Psychomotoriktherapie Knaben und nur 21% Mädchen. Der Altersdurchschnitt beträgt insgesamt 7,5 Jahre. Es stellte sich heraus, dass zwar 93% der Kinder in der Psychomotoriktherapie Bewegungsauffälligkeiten zeigen. Jedoch haben nur 11% der untersuchten Kinder eine singuläre Bewegungsstörung im Sinne einer Störung des Bewegungslernens und der Bewegungsausführung. Bei 88% wurden zwei oder mehrere unterschiedliche Symptome gefunden. Daraus lässt sich schliessen, dass das Klientel der Psychomotoriktherapie grösstenteils aus Kindern mit komplexen Auffälligkeiten und Störungen bestehen. Diese komplexen Auffälligkeiten und Störungen weisen auf psychosozial bedingte Ursachen hin und zeigen sich in schwierigem Verhalten (vgl. Amft und Amft, 2003).

Als Psychomotoriktherapeutinnen ist es uns wichtig, dass wir alle Kinder, egal mit welchen Auffälligkeiten und Störungen, mit demselben Menschenbild betrachten.

2.3.2. Übertragung des humanistischen Menschenbildes in die Psychomotoriktherapie

Das humanistische Menschenbild zeigt, wie wichtig die Körper- und Bewegungserfahrungen für die Entwicklung des Kindes sind. Die Bewegungshandlungen des Kindes sind immer verknüpft mit Emotionen sowie mit den kognitiven und sozialen Anteilen, die das Kind mitbringt. Durch körperliche und motorische Erfahrungen lernt das Kind das Streben nach Autonomie. In der Psychomotoriktherapie hat das Kind die Gelegenheit, seine Umwelt aktiv zu erforschen und selbst zu gestalten. Es kann sich selbst verwirklichen (vgl. Zimmer, 2012).

Um das Kind psychomotorisch zu fördern, ist es deshalb wichtig, es seiner eigenen Aktivität zu überlassen. Dabei sollen nur solche Anregungen durchgeführt werden, die dem Kind im Fortschritt seiner

Entwicklung weiterhelfen und es zum Handeln motivieren. Zusammenfassend in den Worten von Renate Zimmer:

In der Psychomotorik wird das Kind als handelndes Subjekt verstanden, das Verantwortung übernehmen und in bestimmtem Ausmass auch für sich selbst entscheiden kann. Seine Entscheidungen werden vom Erwachsenen ernst genommen. Damit wird selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Handeln nicht nur Ziel, das irgendwann am Ende einer erfolgreichen Förderung steht, sondern es wird gleichermassen bereits Methode der Förderungsmaßnahme. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie der Pädagoge dem Kind helfen kann, damit es sich seinen Möglichkeiten entsprechend mit vorhandenen Problemen besser zurechtfinden, seine Handlungskompetenz erweitern und sie richtig einsetzen kann. An die Stelle einer Behandlung tritt die Befähigung zum möglichst selbstständigen Handeln und zwar sowohl auf motorischer wie auch auf sozial-emotionaler und kognitiver Ebene.

(Zimmer, 2012, S. 29 - 30)

Für unsere Arbeit ist es wichtig, dass wir allen Kindern mit dieser Haltung entgegen treten, egal aus welchem Land sie kommen, welche Sprache sie sprechen und wie ihre Werte und Normen sich von unseren unterscheiden. Diese Grundhaltung prägt unser Verständnis, wie wir in der Psychomotoriktherapie mit Kindern mit und ohne Migrationshintergrund arbeiten. Zwei wichtige Arbeitsansätze, die dieser Grundhaltung entsprechen, beschreiben wir im Folgenden.

2.3.3. Psychomotorische Ansätze

Zu Beginn dieses Kapitels 2.3. führten wir kurz in die noch relativ junge Geschichte der Psychomotoriktherapie ein, um die Hintergründe der psychomotorischen Ansätze, die im Folgenden beschrieben werden, besser verstehen zu können. Durch die Verbreitung des Wissens über Psychomotoriktherapie haben sich im Laufe der Zeit verschiedene Ansätze zur ganzheitlichen Förderung von Kindern entwickelt. Die Ansätze beschreiben verschiedene Sicht- und Arbeitsweisen der psychomotorischen Arbeit. Der Fokus wird hier auf den kindzentrierten und den handlungsorientierten Ansatz gelegt, da diese weitgehend den Wertvorstellungen und Ansichten der Psychomotoriktherapie entsprechen und auch leitgebend sind in der Arbeit mit Migrationskindern (vgl. Zimmer, 2012).

2.3.3.1. Kindzentrierter Ansatz

Der kindzentrierte Ansatz hat Ähnlichkeiten mit der nicht-direktiven Spieltherapie von Virginia Axline. In dieser geht es darum, dass das Kind die volle Verantwortung und Entscheidungskraft über sein Lernen hat. Renate Zimmer entwickelte diesen Ansatz für die Psychomotoriktherapie weiter. Sie bezieht sich auf das humanistische Menschenbild, welches den Menschen als aktiver Gestalter seiner Entwicklung sieht. Bewegung und Spiel stehen im kindzentrierten Ansatz im Zentrum. Durch diese

zwei Medien sollen die Kinder zu einer positiven Einschätzung über sich selbst gelangen und selbstwirksam werden. Das Ziel ist es, den Kindern zu helfen, damit sie danach selbstständig handeln können. Ganz nach dem Motto: «Hilf mir, es selbst zu tun!» (vgl. Reichenbach, 2010; vgl. Zimmer, 2012).

Bei diesem Ansatz handelt es sich nicht um Üben und Verbessern von motorischen Fertigkeiten, sondern um eine Veränderung der Selbstwahrnehmung des Kindes. Man stärkt bewusst das Selbstwertgefühl der Kinder, damit sie dann selbst in der Lage sind, an ihren Schwächen zu arbeiten und lernen, damit umzugehen. Wir als Psychomotoriktherapeutinnen begleiten die Kinder auf diesem Weg. Wir zeigen ihnen Wertschätzung und verstärken verbal ihre Handlungen. Die Bewegungserfahrungen tragen auch einen grossen Teil zur Identitätsentwicklung bei. Als Psychomotoriktherapeutinnen fördern wir die Kinder demnach auch im Aufbau eines positiven Selbstkonzepts (vgl. Reichenbach, 2010; vgl. Zimmer, 2012).

Zimmer arbeitet in der psychomotorischen Praxis mit Kindergruppen. Sie beachtet dabei folgende Prinzipien:

- Das Kind soll selbst entscheiden, ob es an der Therapieeinheit teilnehmen will oder nicht
- Die Handlungsimpulse kommen als erstes vom Kind. Das Kind soll die Möglichkeit haben, selbst aktiv zu werden. Die Therapeutin gibt keine Anweisungen zum Mitmachen, sondern stellt motivierendes Material zur Verfügung und gestaltet erlebnisreiche Bewegungssituationen
- Die Therapeutin unterlässt wertende Äusserungen über Handlungen der Kinder.
- Es werden dort Grenzen gesetzt, wo der Schutz der Gruppemitglieder gefährdet ist. Es gibt die Regel, dass kein Material zerstört werden darf und kein aggressives Verhalten gegenüber anderen Kinder geduldet wird.

(vgl. Reichenbach, 2010)

Diese Prinzipien können wir in unserer psychomotorischen Praxis genauso anwenden, wenn wir mit Kindergruppen arbeiten. Der zweite Punkt der obengenannten Prinzipien leitet in den nächsten Ansatz über, bei dem die Handlungen des Kindes eine wichtige Rolle spielen.

2.3.3.2. Handlungsorientierter Ansatz

Der handlungsorientierte Ansatz wurde vor allem durch den Psychologen Friedhelm Schilling geprägt. Im Zentrum steht die Bewegungsentwicklung als Adaptationsprozess (Anpassungsprozess) des Individuums an die Umwelt. Fortschritte in der Entwicklung führt Schilling auf Reifungsvorgänge, Lernprozesse und exogene Einflüsse zurück. Schilling sagt: «Das Ziel der Bewegungsadaptation ist, durch ständiges Wiederholen der Bewegung (Lernen – Üben) die Anpassungen an die Umweltbedingungen

zunehmend zu verbessern. Auf diesem Weg kommt es zu der Ausbildung von Fertigkeiten» (1978, S. 23).

Das Menschenbild dieses Ansatzes wird so beschrieben: Der Mensch ist ein aktives Wesen, welches sich selbst durch Handeln mit der Umwelt auseinandersetzt und sich so entwickelt. Über anregungsreiche und strukturierte Bewegungsangebote wird das Kind in diesem Ansatz zur Eigenaktivität angeregt. Der Fokus liegt hierbei nicht auf den Schwächen des Kindes, sondern auf seinen Stärken und Interessen. Das Kind soll durch Erfolgserlebnisse lernen und sich selbst als handlungsfähig erleben. Mögliche Inhalte einer Therapie könnten das Arbeiten an verschiedenen Wahrnehmungsbereichen sein, sowie an der Grob- Fein- und Grafomotorik. Zu den Materialien, die Schilling zur Durchführung der Therapie empfiehlt, gehören Licht, Farben, Musik und Geräusche (vgl. Reichenbach, 2010; vgl. Zimmer, 2012).

2.3.4. Wirkung der Psychomotoriktherapie auf Kinder mit Migrationshintergrund

Wie bereits erwähnt, hat sich die Psychomotoriktherapie in den letzten Jahren etabliert. Dabei stellt sich auch immer wieder die Frage nach der Wirksamkeit der Therapie. In einer Metaanalyse haben Kavale und Mattson (1983) die Evidenz von Psychomotoriktherapie ermittelt. Nach ihren Ergebnissen sind die Effekte der Psychomotoriktherapie sehr gering. Bei Kindern mit niedrigem kognitivem Ausgangsniveau sind grössere Effekte zu erkennen. Eggert weist darauf hin, dass die Wirksamkeit der Psychomotoriktherapie von einer Fülle von Faktoren abhängt und daher vermutlich sehr schwierig nachzuweisen ist (vgl. Eggert, 2009).

In einer Effektivitätsstudie von Beckmann, Bollmeyer und Eggert (2003) wurde ebenfalls die Wirksamkeit der psychomotorischen Förderung untersucht. Sie führten eine einjährige Längsschnittstudie im Prä-Post-Design mit 25 Kindern im Vorschulalter durch. Von den 25 Kindern hatten 19 Kinder einen Migrationshintergrund. Nach einer kurzen Eingewöhnungs- und Kennenlernphase wurden die Fähigkeiten der Kinder diagnostisch erfasst. Darauf folgte eine psychomotorische Förderphase, in der einmal wöchentliche mit den Kindern eine Förderstunde durchgeführt wurde. Am Ende des Schuljahrs wurde mit denselben diagnostischen Verfahren die Entwicklung der Kinder erfasst. Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass die Effekte der psychomotorischen Interventionen vor allem bei Kindern mit niedrigem Ausgangsniveau und bei Kindern mit Migrationshintergrund am grössten waren. Der gesamte Entwicklungsprozess der Kinder mit Migrationshintergrund konnte durch die Intervention positiv unterstützt werden. Bei den Kindern mit Migrationshintergrund konnte eine Steigerung der basalen motorischen Fähigkeiten und eine Verbesserung der Gesamtkörperkoordination festgestellt werden. Zudem wurde belegt, dass ein hoher Zusammenhang zwischen der Förderung des Bewegungs- und Sozialverhaltens besteht. Beckmann, Bollmeyer und Eggert konnten somit in ihrer

Studie zeigen, dass die psychomotorische Förderung bei Kindern mit Migrationshintergrund wirksam sein kann (vgl. Beckmann, Bollmeyer & Eggert, 2003).

Diese Erkenntnisse wiederum verdeutlichen die Relevanz des Themas dieser Arbeit. Die beschriebene Studie zeigt, dass es sehr wichtig ist, sich genauer mit den Kindern mit Migrationshintergrund in der Psychomotoriktherapie zu befassen, da eine gezielte Förderung grosse Effekte haben kann. Zur gezielten Förderung gehört auch die Zusammenarbeit der Psychomotoriktherapie mit dem Umfeld des Kindes, welche das Thema des nächsten Kapitels ist.

2.4. Systemtheorie nach Bronfenbrenner

In dieser Theorie teilt der Entwicklungspsychologe Urie Bronfenbrenner (1917-2005) die Umwelt des Kindes in Systeme ein. Es ergibt sich dann folgende verschachtelte Struktur:

Abbildung 2: Der Einfluss der Umwelt

Im Zentrum steht das Kind, welches mit seinen Eigenschaften mit der Umwelt interagiert. Es wird von allen Seiten in seiner Entwicklung beeinflusst, aber gestaltet sie auch selbst. Das Kind ist von einigen Mikrosystemen (dunkelgelbe Kreise) umgeben. Dazu gehören alle Lebensbereiche, die sich unmittelbar in der Umgebung des Kindes befinden, wie die Familie, die Nachbarn und später auch der Kinder-

garten oder die Schule. Das Kind nimmt somit durch seine Aktivität und durch die Beziehungen an jedem dieser Mikrosysteme direkt teil. Alle Mikrosysteme bilden zusammen das Mesosystem (hellgelber Kreis), welches die Gesamtheit aller Beziehungen des Kindes darstellt und deren Wechselwirkung. Ein Beispiel dafür könnte der Kontakt zwischen der Mutter des Kindes und der Spielgruppenleiterin sein. Sie tauschen sich über die Aktivitäten des Kindes aus und beeinflussen somit dessen Entwicklung. Das Mesosystem ist vom Exosystem (hellroter Kreis) umgeben. Flammer definiert das Exosystem folgendermassen: «Unter Exosystem verstehen wir einen oder mehrere Lebensbereiche, an denen die sich entwickelnde Person nicht selbst beteiligt ist, in denen aber Ereignisse stattfinden, die diejenigen in ihrem Lebensbereich beeinflussen oder von ihnen beeinflusst werden» (2005, S. 211). Diese Lebensbereiche können zum Beispiel entfernte Verwandte, der Arbeitsplatz des Vaters oder Freunde der Eltern sein. Das letzte, alles umfassende System ist das Makrosystem (dunkelroter Kreis). Es beinhaltet die politischen Systeme, die Wirtschaftssysteme, Normen und Gesetze, die Kultur und Wertvorstellungen einer Gesellschaft. Auch diese Bereiche haben einen Einfluss auf das Kind (vgl. Flammer, 2005; vgl. Kasten, 2014). Kinder mit Migrationshintergrund haben durch die kulturelle Unterschiedlichkeit oft ein viel herausfordernderes Mesosystem, als Kinder in ihrem Heimatland haben. Für die Wirkungen der Psychomotoriktherapie auf das einzelne Kind ist deshalb das Verständnis des jeweiligen Mesosystems von hoher Bedeutung.

2.4.1. Bedeutung der systemischen Arbeit mit Migranten in der pädagogisch-therapeutischen Praxis

«Migration ist mehr als seine Heimat, sein Geburtsort zu verlassen; es bedeutet vertraute - auch stützende Systeme zu verlassen und sich in neue hineinzufinden» (vgl. Radice von Wogau, Eimmermacher, Lanfranchi 2004, S. 9).

Für die Therapie und die Beratung mit Migranten hat die Systemtheorie eine wichtige Rolle. Sie trägt dazu bei, dass Störungen und Konflikte nicht von Beginn her individualisiert und für krankhaft empfunden werden, sondern mit dem sozialen und kulturellen Kontext der Migranten vernetzt werden. Die Geschichte des Kindes oder des Erwachsenen wird in Verbindung zu ihren Mikro- und Mesosystemen betrachtet. Laut Radice von Wogau ist die systemische Theorie zusammen mit dem Verständnis der Migrationserfahrung eine wichtige Grundlage für eine produktive Therapie- und Beratungsarbeit mit Migranten (vgl. Radice von Wogau et al., 2004).

In der Schule wird das systemische Denken schon in vielen Bereichen angewendet. Ein Beispiel dafür ist der runde Tisch, an dem alle Personen, welche das Kind in seinen Mikrosystemen hat, zusammengeführt werden. Schulleiter, Eltern, Lehrpersonen, Sozialarbeiter und Therapeuten tauschen zusammen aus und werden so zu einem Mesosystem. Man versucht auf einen gemeinsamen Konsens zu

kommen und die bestmögliche Lösung für ein allfälliges Problem zu finden. Da alle wichtigen Bezugspersonen anwesend sind, gelingt dies meistens gut.

2.4.2. Systemische Psychomotoriktherapie

Für die psychomotorische Arbeit mit Kindern mit Migrationshintergrund erachten wir den systemischen Ansatz von Bronfenbrenner als sehr wichtig, weil er uns ermöglicht, das Kind aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Da wir das Kind immer nur in unserem Mikrosystem der Therapie erleben, ist es für uns wichtig, auch zu wissen, wie sich das Kind zu Hause oder in der Schule verhält. Die Grundidee der Vernetzung mit den anderen Mikrosystemen des Kindes hilft uns dabei. Für unsere psychomotorische Praxis ist es wichtig, dass wir vernetzt vorgehen, um das Kind optimal zu unterstützen.

Abbildung 3: systemisch orientierte Sichtweise

Verschiedene Pädagogen und Psychologen, darunter Klaus Fischer und Dietrich Eggert, haben sich überlegt, wie die Familie speziell mit in die psychomotorische Arbeit einbezogen werden kann. Ein Grund, wieso man die Eltern in die Psychomotoriktherapie einbeziehen soll ist laut Reichenbach, um Erklärungen für sogenanntes problematisches Verhalten zu finden. Jedes kindliche Bewegungsverhalten wird aus dem Kontext versucht zu erklären, in den das Kind eingebunden ist. Eggert formuliert das folgendermassen:

Eine psychomotorische Förderung beginnt mit dem Versuch, das Selbstwertgefühl zu verstehen und zu stärken und versucht von da aus, dem Individuum in seiner spezifischen Situation (Umfeld) bessere Möglichkeiten an die Hand zu geben, den Anforderungen komplexer Situationen erfolgreich entsprechen zu können. Dadurch kann dann das Muster der Beziehungen zu den bedeutsamen Personen seiner Umwelt miteinander besser gestaltet werden, um so effektiver Lernen und Handeln zu können.

(Eggert; zitiert nach Reichenbach, 2004, S. 104)

Eggert nennt einige wichtige Stichworte, die er einer öko-systemisch ausgerichteten psychomotorischen Förderung zuordnet: Individualisierung, Ganzheitlichkeit, Anregung, Vernetztheit, Teamarbeit, Förderdiagnostik und Elternarbeit.

Wenn wir nun unseren Fokus auf Kinder mit Migrationshintergrund legen, dann scheinen uns die Wörter Vernetztheit, Teamarbeit und Elternarbeit wichtig.

Dazu passt abschliessend dieses Zitat von Eggert:

Es kommt darauf an, den Rahmen für eine Analyse der Betrachtung eines individuellen Problems und seiner Funktion für das Kind und seine Interaktionspartner weit zu setzen und das Kind in seinen Lebenszusammenhängen zu verstehen - auch wenn man in diesem Rahmen eine Intervention nicht immer ansiedeln kann. Aber das Verständnis eines Kindes bleibt unvollkommen, wenn man nur das Kind mit seinen Kompetenzen und Problemen alleine sieht.

(Eggert; zitiert nach Reichenbach, 2004, S. 105)

Wir wollen in der Psychomotoriktherapie den Kindern mit Migrationshintergrund diesen Rahmen bieten und uns bemühen, das Kind mit seinen Kompetenzen und Schwierigkeiten systemisch zu verstehen.

2.5. Ausgewählte Entwicklungstheorien

In diesem Kapitel beschreiben wir einige Entwicklungstheorien, die uns für die Arbeit mit Kindern mit Migrationshintergrund wichtig erscheinen und dem Verständnis des Kapitels 2.6 Schwierigkeiten von Kindern mit Migrationshintergrund helfen.

2.5.1. Die Entwicklung des Selbst nach Freud

Sigmund Freud (1856-1939) war der Gründer der psychoanalytischen Entwicklungstheorie. Er analysierte die Schwierigkeiten seiner erwachsenen Patienten und stellte fest, dass die Probleme der Erwachsenen sich häufig auf die Kindheit zurückführen lassen. Deshalb stellte er eine psychoanalytische Persönlichkeitstheorie auf, in der er die dynamischen und strukturalen Aspekte der Persönlichkeit erklärt.

Unter den dynamischen Aspekten versteht er das Zusammenspiel des ES, des ICH und des ÜBER-ICH. Das ES produziert Libido (Spannung, Lust, Trieb). Sein Ziel ist es, unsere Reize zu befriedigen. Es ist irrational, hat keine Moral und kommt aus dem Unterbewusstsein. Das ICH wird folgendermassen beschrieben: Es ist der Ort des bewussten und kontrollierten Denkens und Planens. Es folgt dem Realitätsprinzip und vermittelt zwischen Konflikten des ES und des ÜBER-ICH. Zuletzt definiert Freud das ÜBER-ICH, welches für die sozialen Normen steht und dem Moralitätsprinzip folgt. Es erzeugt Schuldgefühle, welches es dem ICH weiterleitet (vgl. Flammer, 2005).

Die strukturellen Aspekte von Freuds Persönlichkeitstheorie basieren auf fünf Phasen der Entwicklung. In der ersten Phase, der oralen Phase (1. Lebensjahr), findet die Triebbefriedigung durch Berührung, Kauen, Saugen und Schlucken statt. In dieser Phase ist das ES dominant. Die anale Phase findet

im zweiten und dritten Lebensjahr statt. Dort findet die Triebbefriedigung durch Ausscheidung statt. In dieser Phase bildet sich langsam das ICH. Die dritte Phase nennt Freud die phallische oder infantil-genitale Phase. Das Kind interessiert sich in dieser Phase für sein Geschlecht und beginnt seine Genitalien mit andern zu vergleichen. Freud nennt da auch den Ödipus Komplex, bei dem das Kind sich plötzlich vom gegengeschlechtlichen Elternteil angezogen fühlt. Es lernt dabei, dass es nicht das gleiche Geschlecht hat, wie dieser gegengeschlechtliche Elternteil. Dadurch entsteht die geschlechtliche Identität und es bildet sich das ÜBER-ICH. So entsteht immer mehr Bewusstsein und Kontrolle im Leben eines Kindes. In der nächsten Phase, der Latenzzeit (5./6. Lebensjahr bis Pubertät) ruht die Sexualität. Dafür reifen die drei Instanzen ES, ICH und ÜBER-ICH. Die letzte Phase wird die genitale Phase genannt. Sie beschreibt die Zeit des Erwachsenwerdens und der aufkeimenden Sexualität. Hier ist das Selbst ausgewachsen und der Mensch lernt mit den Konflikten der drei Instanzen umzugehen und sie zu lösen (vgl. Flammer, 2005).

2.5.2. Entwicklungsaufgaben nach Erikson

Erik Erikson (1902-1994) war ein Schüler Freuds und hat sich tiefgründig mit Freuds Theorien auseinandergesetzt. Er differenziert Freuds Modell, in dem er von Entwicklungsstufen ausgeht. Dabei schreibt er nicht alles der Triebbefriedigung zu, sondern fokussiert sich mehr auf die Bewältigung der Stufen und die damit verbundenen Krisen. In der Bewältigung oder auch Nicht-Bewältigung der Krise sieht Erikson einen Einfluss auf die weitere Persönlichkeitsentwicklung. Zum Bestehen einer solchen Krise gehört das Lösen von Entwicklungsaufgaben, welche in allen Stufen vorhanden sind. Die Stufen sehen folgendermassen aus:

1. Urvertrauen vs. Urmisstrauen (0-1,5 J.)

Angemessene Lösung: grundlegendes Gefühl der Sicherheit

Unangemessene Lösung: Unsicherheit, Angst

2. Autonomie vs. Scham und Zweifel (1,5-3 J.)

Angemessene Lösung: Wahrnehmung des eigenen Selbst als Person, die ihren Körper kontrolliert und Ereignisse verursacht

Unangemessene Lösung: Gefühl der Unfähigkeit, Ereignisse zu kontrollieren

3. Initiative vs. Schuldgefühl (3-6 J.)

Angemessene Lösung: Vertrauen auf eigene Initiative und Kreativität

Unangemessene Lösung: mangelndes Selbstwertgefühl

4. Werksinn vs. Minderwertigkeitsgefühl (6 J.-Pubertät)

Angemessene Lösung: Kompetenz in grundlegende soziale und intellektuelle Fertigkeiten

Unangemessene Lösung: mangelndes Selbstwertgefühl, Gefühl des Versagens

5. Identität vs. Identitätsdiffusion (Adoleszenz)

Angemessene Lösung: entspanntes Erleben des eigenen Selbst

Unangemessene Lösung: Das eigene Selbst wird als bruchstückhaft, schwankend und diffus wahrgenommen

6. **Intimität und Solidarität vs. Isolation** (Frühes Erwachsenenalter)

Angemessene Lösung: Fähigkeit zur Nähe und zur Bindung an andere

Unangemessene Lösung: Gefühl der Einsamkeit, Trennung, Leugnung des Bedürfnisses nach Nähe

7. **Generativität vs. Selbstabsorption** (Mittleres Erwachsenenalter)

Angemessene Lösung: über die eigene Person hinaus Sorge um Familie, Gesellschaft und zukünftige Generationen

Unangemessene Lösung: fehlende Zukunftsperspektive

8. **Integrität vs. Verzweiflung** (Seniorenalter)

Angemessene Lösung: Gefühl der Ganzheit, grundlegende Zufriedenheit mit dem Leben

Unangemessene Lösung: Gefühl der Sinnlosigkeit, Enttäuschung

(vgl. Kasten, 2014)

2.5.3. Die Bedeutung des Spiels für die kindliche Entwicklung

Jean Piaget (1896-1980) war ein Schweizer Biologe und Pionier der kognitiven Entwicklungspsychologie. Piaget sagt in seiner Spieltheorie, dass das Spiel eine Art sei, wie die Kinder ihre Erfahrungen verarbeiten und bewältigen. Er sieht in dem kindlichen Als-ob Spiel (Symbolspiel) eine Gegenbewegung zum Druck der Gesellschaft, die von aussen immer vermehrt reales Handeln erwartet und die kreative Phantasie verdrängt. Laut Piaget kann sich das Kind im Spiel in seine kreative Welt zurückziehen und muss sich dort nicht an die Realität anpassen. Für ihn sind die kognitive und die spielerische Entwicklung des Kindes eng miteinander verbunden (vgl. Kasten, 2014).

Die folgenden Beschreibungen kann man nicht jedem Kind und jedem Alter entsprechend zuordnen, da sich jedes Kind individuell entwickelt. Daher dient die Aufzählung als Orientierungshilfe. Der Fokus liegt hier auf der Spielentwicklung in den ersten Lebensjahren bis zum Kindergartenalter, weil diese Zeitspanne für die Psychomotoriktherapie ausschlaggebend ist.

Im **ersten Lebensjahr** wird das Spielverhalten des Säuglings vor allem durch Reflexe gesteuert. Das Baby greift nach dem Finger der Mutter und lässt ihn nicht mehr los. Langsam beginnt das es Spielsachen, wie ein Mobile, zu fixieren und verfolgt so mit den Augen die Bewegung. Es lernt, dass wenn es nach dem Mobile greift, dieses sich bewegt und erkennt sich als Verursacher der Wirkung (Bewegung). Mit **zwei Jahren** beginnt das Kind eigene Spielabläufe zu entwickeln, wie zum Beispiel verstecken-suchen-finden. Es lernt durch Wiederholung, wenn es immer wieder Spielsachen fallen lässt oder Löffel vom Tisch schubst. Es experimentiert mit Alltagsgegenständen und bereitet sich langsam auf das Symbolspiel vor. Im **dritten und vierten Lebensjahr** wird dem Spiel eine soziale Komponente

zugeschrieben. Das Kind spielt im Parallelspiel in einer Gruppe. Das Parallelspiel beschreibt das Spielen mehrerer Kinder nebeneinander, die für sich mit einem eigenen Gegenstand spielen, jedoch immer mal wieder bei den anderen Kindern schauen, was sie mit ihrem Gegenstand machen. Gegen Ende des dritten Lebensjahrs beginnt das Kind, durch das kooperative Spiel, Freundschaften zu schliessen. Es zieht immer mehr Personen und Gegenstände in sein Spiel ein. So entsteht das Symbolspiel (Als-ob-Spiel). Im Symbolspiel spielt das Kind, als ob es jemand anderes sei oder als ob der reale Gegenstand, mit dem es spielt, etwas anderes wäre. So benutzt das Kind zum Beispiel eine Banane als Telefon und spielt, es wäre die Mutter, die mit ihrer Freundin telefoniert. Während dem **fünften und sechsten Lebensjahr** (Kindergartenalter) ist die Interaktion im Spiel für die weitere Entwicklung des Kindes sehr wichtig. Es lernt seine Fähigkeiten und Interessen und die der Kinder, die mitspielen, kennen. In diesem Alter beginnen die Kinder mit Rollen- und Regelspielen. Bei den Rollenspielen erfinden die Kinder zusammen fiktive Geschichten und übernehmen die zugeschriebenen Rollen. Die Kinder müssen sich untereinander absprechen und werden so kooperationsfähig. In Regelspielen, wie Fangen oder Kartenspielen, lernen die Kinder, sich Regeln zu merken und sie auch einzuhalten. In diesem Alter ist es den Kindern häufig auch wichtig, sich zu vergleichen und zu messen (vgl. Kasten, 2014).

Wichtige Funktionen des Spiels

Für Sigmund Freud hat das Spiel folgende Funktionen:

Das Spiel erlaubt dem Kind, den Zwängen der Realität zu entfliehen und ermöglicht das Ausleben tabuisierter Impulse, vor allem aggressiver Bedürfnisse. Das Spiel gehorcht dem Lustprinzip, während ausserhalb des Spiels das Realitätsprinzip regiert.

(Freud; zitiert nach Oerter & Montada, 2002, S.222)

Für Freud hatte das Spiel auch eine reinigende Funktion. Er sieht in dem Ausleben von Problemen oder nicht erlaubten Triebwünschen die Befreiung der Kinder von ihren Ängsten (vgl. Kasten, 2014).

Der Psychologe Karl Groos (1861-1946) sieht das Spiel als Vorbereitung des Kindes auf die Lebensaufgaben, die es im Erwachsenenalter bewältigen muss. Wichtig sind dabei die Funktionen des Übens und Ergänzens. Das Üben bezieht Groos vor allem auf das Ausprobieren und Nachahmen gewisser Spielhandlungen. Durch das Ergänzen kann das Kind Geschichten durchspielen, die in seinem realen Leben nicht möglich wären. So ergänzt es die Realität mit seiner Phantasie. Die Psychologen Oerter und Montada ergänzen die von Groos genannten Funktionen. Sie sagen, dass sich das Kind während des Spielens intensiv mit der Umwelt auseinandersetzt und dabei ganz unbewusst Probleme und Konflikte löst. Zu den Themen, die das Kind im Spiel bewältigt, gehören das Ausspielen von Macht

und Kontrolle, das Sauberwerden, schwierige Beziehungen zur Mutter oder zu gleichaltrigen Kindern (vgl. Kasten, 2014).

Bis heute sind sich deshalb alle Psychologen und Psychologinnen einig, dass das Erleben, Durchspielen und Wiederholen von realen Problemen und nicht verarbeiteten Erfahrungen dem Kind der Reinigung und Bewältigung dienen.

Diese hier besprochenen Entwicklungstheorien helfen uns nun, die Schwierigkeiten von Kindern mit Migrationshintergrund besser einordnen zu können.

2.6. Schwierigkeiten von Kindern mit Migrationshintergrund

In diesem Kapitel beschreiben wir die Schwierigkeiten der Kinder mit Migrationshintergrund, auf die wir in der wissenschaftlichen Literatur gestossen sind. In der Literatur fällt auf, dass die Themen, die solche Kinder mitbringen können, sehr vielfältig sind und auch ganz unterschiedliche Ursachen haben können, die oft auf die individuelle Entwicklung der Kinder (vgl. Kapitel 2.5.) zurückzuführen ist. Für unsere Arbeit interessiert es uns, welche Schwierigkeiten bei Kindern mit Migrationshintergrund vorkommen und was mögliche Ursachen dafür sein können. Im letzten Abschnitt dieses Kapitels beschreiben wir mögliche Verhaltensauffälligkeiten und in welchem Zusammenhang diese mit den Schwierigkeiten stehen.

Erhöhte Vulnerabilität

Frank (2009) erwähnt, dass Kinder mit Migrationshintergrund eine erhöhte Vulnerabilität für psychische Störungen, also eine höhere Verletzlichkeit oder Verwundbarkeit, haben als Kinder mit Schweizer Wurzeln. Frank spricht hier die emotionale Verletzlichkeit der Kinder an. Sie sind sensibler und weniger resilient, wenn sie unter emotionalen Druck stehen. Diese Vulnerabilität kann sich dann auch im Verhalten von Kindern mit Migrationshintergrund zeigen. Der Grund dafür kann sein, dass sie oftmals in benachteiligten sozialen Lagen leben und bestimmten Stressoren ausgesetzt sind wie: Sprachschwierigkeiten; der Anspruch sich an mehrere Kulturen anzupassen; Fremdenfeindlichkeit; Diskriminierungserfahrungen im Zusammenhang mit der Hautfarbe (vgl. Frank, 2009).

Adipositas

Unter Adipositas versteht man das körperliche Übergewicht. In vielen Studien wurde gezeigt, dass es eine Zunahme adipöser Kinder in Migrantenfamilien gibt. Dafür gibt es verschiedene Erklärungsversuche. Einer besagt, dass ein Zusammenhang zwischen Gesellschaftsschicht und Übergewicht festgestellt wurde. Migranten leben überwiegend in sozial benachteiligten Lagen und gehören daher eher zur unteren Schicht unserer Gesellschaft. Sozial benachteiligte Schichten sind im Durchschnitt übergewichtiger als solche, die in sozial hoch standardisierten Schichten leben. Man darf das jedoch nicht

verallgemeinern, weil auch Einheimische, die in sozial benachteiligten Umständen leben, sowie auch Menschen in höheren Schichten übergewichtig sein können (vgl. Frank, 2009).

Was für uns als Psychomotoriktherapeutinnen aber sehr wichtig ist, ist die Erkenntnis, dass ein Faktor für das Übergewicht der Bewegungsmangel ist. Nach Aussagen der Eltern scheinen jüngere Migrantenkinder weniger im Freien zu spielen und treiben weniger Sport als gleichaltrige einheimische Kinder (ebd.).

Identitätsdiffusion

Es wird diskutiert, ob Benachteiligung und Migration einen Einfluss auf die Identitätsentwicklung hat. Kohte-Meyer (1993) verknüpft die Entwicklungstheorie von Freund und Erikson mit dem Thema Migration und kommt so auf den Begriff des *ICH-Bebens*, welchen er vom *Trauma der Migration* ableitet. Unter dem *Trauma der Migration* kann man Verschiedenes verstehen. Einerseits sind damit gravierende Ereignisse, wie Krieg, Flucht und Abschied im Heimatland gemeint und andererseits das Ankommen im Aufnahmeland, was auch mit Schwierigkeiten verbunden sein kann. Kohte-Meyer sagt: «ICH- und ICH-Identität auf dem Prüfstand, im Spannungsfeld zwischen zwei Kulturen könnten flüchtige Veränderungen oder dauerhafte Schädigungen davontragen» (Kohte-Meyer; zitiert nach Schepker & Toker, 2009, S. 115). Anders ausgedrückt kann man sagen, dass die Anforderung, verschiedene Erfahrungen und Vorstellungen aus verschiedenen Kulturen zu verbinden, sehr anspruchsvoll ist und das kindliche ICH leicht durcheinander bringen kann. Diese Orientierungslosigkeit und Unsicherheit in der Identität wird als Identitätsdiffusion bezeichnet. Wenn diese Kinder in ihrer Identitätsfindung nicht unterstützt werden, kann das zu einer Identitätsdiffusion führen. Das unsichere ICH wird Mühe haben, die Entwicklungsaufgaben und Krisen zu lösen (vgl. Schepker & Toker, 2009).

Fehlende Integration

Laut Schuh (1999) geht der Integration eine Vorbereitungsphase voraus, in der verschiedene Gefühle aufkommen. Das Verlassen des Heimatlandes ist verbunden mit Hoffnung und Abschied. Wenn die Familien dann in ihrem Wunschland ankommen, hängt eine gute Integration davon ab, wie sie aufgenommen werden. Dazu braucht es immer zwei Seiten. Einerseits muss das Land, welches die Migranten aufnimmt, mit offener und willkommener Art auf diese Menschen zugehen und ihnen so das Einleben in der Schweiz einfacher gestalten. Wenn Migranten auf Abweisung stossen, kann das in ihnen ein tiefes Misstrauen auslösen. Das erschwert, ein Zugehörigkeitsgefühl für die örtliche Gesellschaft zu entwickeln und sie fühlen sich alleine und ausgeschlossen. Die andere Seite sind die Migranten selbst, wenn sie in die Schweiz kommen. Sie müssen bereit sein, eine neue Sprache, neue Sitten, Gebräuche, neue Werte und Normen zu lernen. Sind sie kaum offen für eine neue Kultur und halten sie an der Zugehörigkeit zu ihrem Heimatland fest, kann es die Integration erschweren oder

behindern. In der Familie kann auch ein Mythos entstehen, der die Integration am neuen Ort verhindern kann: «In wenigen Jahren werden wir zurückkehren in die Heimat.» Sie sehen es daher nicht als notwendig, in die neue Kultur integriert zu werden. Viele Migranten suchen im neuen Umfeld ihre alte Heimatkultur und bewegen sich deshalb nur in ihrer eigenen Sprachgruppe, was eine Integration erschwert oder sogar verunmöglicht. Somit leben viele Migranten ein Leben zwischen Vergangenheit und Zukunft (vgl. Schuh, 1999).

Emotionale Vernachlässigung

Durch den oben genannten Rückkehrmythos kann laut Schuh (1999) eine emotionale Vernachlässigung entstehen. Weil die Migrantenfamilien planen, nur provisorisch in der Schweiz zu leben, müssen sie dafür sorgen, dass sie die nötigen Finanzen bereitstellen können, um wieder zurück in ihr Heimatland zu gehen. Dabei werden häufig nur die Bedürfnisse nach materiellen Gütern befriedigt. Die Familie kauft sich teure Autos, Handys und weitere Luxusgegenstände. Die emotionalen und sozialen Bedürfnisse werden auf die Zeit nach der Rückkehr in das Heimatland verschoben. Diese Umstände können in Kindern psychische oder psychosomatische Störungen hervorbringen. Emotionale Vernachlässigung, wie zum Beispiel Mangel an Wärme in der Beziehung der Eltern zum Kind oder Ignorieren der Gefühle des Kindes, zeigt sich dann in Verhaltensauffälligkeiten und Leistungsstörungen (vgl. Schuh, 1999).

Druck von Seiten der Eltern

Eltern empfinden die Migration häufig als ein Opfer, welches sie für ihre Kinder erbringen, damit diese später dann ein besseres Leben führen können. So kann es sein, dass die Eltern ihre Kinder unter einen enormen Leistungsdruck setzen. Sie schreiben die Kinder für zusätzliche Kurse ein und erwarten von ihnen hohe Schulnoten (vgl. Schuh, 1999).

Loyalitätskonflikt

Der Duden definiert den Loyalitätskonflikt folgendermassen: «Innerer Konflikt, der dadurch entsteht, dass die betroffene Person zwei unterschiedlichen und sich gegenseitig ausschließenden Anforderungen gerecht werden will» (Bibliographisches Institut GmbH, 2016).

Der Loyalitätskonflikt beschreibt das Hin- und Hergerissen sein zwischen Lebensmodellen und Wertesystemen. Er kann entstehen, wenn den Kindern der sichere Boden zum Aufwachsen und die dazugehörigen Vorbilder fehlen. Ohne elterliche Unterstützung in einem fremden Umfeld und Land klar zu kommen, ist für Kinder eine enorme Last. Sie schätzen ihr Umfeld häufig, auf Grund der Diskriminierungserfahrung der Eltern, als feindlich ein. Ihre eigene Wahrnehmung wird dadurch verunsichert und sie sind hin- und hergerissen zwischen dem, was die Eltern ihnen über das neue Land sagen und dem, was sie selbst wahrnehmen. Vor allem im Kindergarten- und Schulalter tritt dieser innere Kon-

flikt auf. Wenn die Kinder dem Vorbild ihrer Eltern folgen, die sich zurückziehen und isolieren, finden sie im Kindergarten und in der Schule keine Freunde. Öffnen sich die Kinder aber für die Sprache und für die Menschen in ihrem Alltag, kehren sie oft mit schlechtem Gewissen und Schuldgefühlen nach Hause zurück. Von den Eltern hören sie vielleicht widersprüchliche Sätze wie: «Du musst gut sein in der Schule, musst Deutsch lernen, aber lass dich nicht auf diese Leute ein, die uns feindlich gesinnt sind.» Diese Sätze prägen das Leben der Kinder und lösen den Loyalitätskonflikt aus (vgl. Schuh, 1999).

Parentisierung - Rollentausch

Es kann sein, dass Kinder, vor allem die Erstgeborenen, in die Rolle der Eltern schlüpfen müssen, da sie die Sprache vielleicht besser können. So übernehmen sie viele Kontaktmöglichkeiten der Eltern, wie zum Beispiel Gespräche mit dem Hausvermieter, der Gemeinde oder mit Lehrpersonen. Laut Schuh (1999) kann das die Kinder in eine Überforderungssituation führen, die Ängste und Depressivität auslösen kann. Die Kinder reagieren dann mit Verhaltensauffälligkeiten und Schulversagen und später öfters mit Suchtgefährdung (vgl. Schuh, 1999).

Mangel an Spielerfahrung

Viele Migrantenkinder wären in ihrer Heimat in einer Grossfamilie aufgewachsen. Das heisst, Oma und Opa, Tante und Onkel, Brüder und Schwestern hätten alle im gleichen Haushalt gelebt. Dort hätten sie die nötige Spielerfahrung gemacht, die sie für ihre Entwicklung brauchen. Die Eltern kümmern sich in ihrer neuen Heimat vielmehr um die äusserliche Versorgung ihrer Kinder. Ihnen fehlt ein Modell und genauso das Wissen, dass Spielen nicht nur ein Zeitvertreib ist, sondern sehr wichtig für die kindliche Entwicklung, für das Lernen und den damit verbundene Schulerfolg. So kann man Eltern ganz praktisch beim Einüben des Spielens helfen. Dabei muss man aber vorsichtig sein und den Nutzen des Spiels für das Kind gut erklären (vgl. Schuh, 1999).

Traumatisierung

Flüchtlingskinder sind besonders von traumatisierenden Erfahrungen betroffen. Solche Kinder haben Erfahrungen mit Krieg, Flucht und Vertreibung aus ihrem Heimatland, mit Misshandlung und Gewalt, Tod und Trauer gemacht. Traumatisierte Kinder können auf Herausforderungen im Leben mit verschiedenen Auffälligkeiten und Verhaltensstörungen, wie zum Beispiel hohe Schreckhaftigkeit, Verlustängste, Trennungsängste, Abwesend-sein und Aggression reagieren (vgl. Frank, 2009).

Sprachschwierigkeiten und Schulmisserfolg

Für Benachteiligung in der Bildungsbeteiligung von Jugendlichen aus Zuwandererfamilien sind primär weder die soziale Lage noch die kulturelle Distanz der Familie als solche verantwort-

lich; von entscheidender Bedeutung ist vielmehr die Beherrschung der deutschen Sprache auf einem dem jeweiligen Bildungsgang angemessenen Niveau. Für Kinder aus Zuwandererfamilien ist die Sprachkompetenz die entscheidende Hürde in ihrer Bildungskarriere.

(OECD; zitiert nach Schepker & Toker, 2009, S. 15)

Schepker und Toker zeigen, dass Sprache und Bildung sehr nahe zusammenhängen und somit auch zu einem Hindernis für Migrantenkinder werden können. Verschiedene Forschungsergebnisse belegen, dass dies der Grund für die Schulschwierigkeiten von Kindern mit Migrationshintergrund ist.

Verhaltensauffälligkeiten: aggressives, hyperaktives und ängstliches Verhalten

Hier werden einige in der Literatur aufgeführte mögliche Gründe für diese Verhaltensauffälligkeiten genannt. Kinder, die aggressives Verhalten zeigen, haben die Absicht damit andere Kinder zu verletzen und ihnen zu schaden. Dies kann sich in körperlichen Auseinandersetzungen zeigen, aber auch in verbalen Äußerungen hörbar werden. Hyperaktives Verhalten spiegelt sich im Bewegungsverhalten des Kindes wieder. Solche Kinder brauchen im Vergleich zu anderen viel mehr Bewegung. Wenn sie diese nicht ausleben können, fallen sie im Schulzimmer durch ihre Bewegungsunruhe auf. Sie können nicht stillsitzen, zappeln herum und häufig fällt es ihnen schwer sich zu konzentrieren (vgl. Kasten, 2014). Ängstliche Kinder fallen durch ihr ruhiges Verhalten auf. Sie trauen sich wenig zu und sind häufig sehr zurückhaltend. All die oben genannten Schwierigkeiten können Ursachen für diese Verhaltensauffälligkeiten sein.

Schepker und Toker (2009) erwähnen in ihrem Buch *Transkulturelle Kinder- und Jugendpsychiatrie* mehrere Risikofaktoren, die bei Migrantenkindern zu Verhaltensauffälligkeiten führen können. Risikofaktoren sind Depression der Mutter, Kriminalität des Vaters, Ehezwistigkeiten, beengte Wohnverhältnisse und Fremdunterbringung des Kindes. Pfeiffer und Wetzels (2000) untersuchten aggressives Verhalten von Migrantenkindern und fanden heraus, dass Migrantenkinder und -jugendliche höhere Aggressivität zeigen, da sie häufiger auch Gewalterfahrungen in der Familie erlebt haben (vgl. Frank, 2009). Eltern, die arbeitslos sind und Sozialhilfe empfangen, misshandeln nach dem Ergebnis dieser Studie ihre Kinder mehr als doppelt so häufig wie privilegiertere Eltern, auch unabhängig vom Migrantenstatus (vgl. Schepker & Toker, 2009).

2.7. Zusammenfassung der theoretischen Überlegungen

Hier sind die wichtigsten theoretischen Überlegungen, die für unsere weitere Arbeit wegweisend sind, zusammenfassend dargestellt:

Migration

- Jedes Kind, welches seine Heimat verlassen muss, ist mit einer neuen Welt konfrontiert, was seine Entwicklung auf verschiedene Arten beeinflussen kann.
- Im Kanton Zürich leben im Jahr 2014 rund 56'500 Kinder mit Migrationshintergrund. Die Relevanz des Themas wird dadurch bestätigt und verdeutlicht.

humanistisches Menschenbild

- Mensch= aktiver Gestalter seiner Entwicklung & lebendiges, unternehmungslustiges, ganzheitliches Wesen
- Der Mensch strebt von Natur aus nach Autonomie. Dazu erforscht er aktiv seine Umwelt.
- Psychomotoriktherapie: Durch vielseitige Bewegungserfahrungen erlangt das Kind Autonomie. Dem Kind wird eine Verantwortung übergeben und gewisse Entscheidungen überlassen.

Psychomotoriktherapie

- Psychomotoriktherapie kann den Entwicklungsprozess von Kindern mit Migrationshintergrund positiv unterstützen.
- kindzentrierter Ansatz: Durch Bewegung und Spiel zu einem positiven Selbstkonzept. Eine Wertschätzende Haltung und verbale Verstärkung von positivem Verhalten sind zentral.
- handlungsorientierter Ansatz: Das Kind soll durch Bewegungsangebote zur Eigenaktivität angeregt werden. Durch Erfolgserlebnisse, erlebt es sich selber als handlungsfähig.

Systemtheorie nach Bronfenbrenner

- Die kindliche Entwicklung wird vom Kind selbst und von seiner Umwelt beeinflusst. Um ein Kind und sein Verhalten richtig verstehen zu können, ist daher eine systemische Sichtweise notwendig.
- Für eine wirksame therapeutische Arbeit bildet die systemische Sichtweise die Grundlage. Bei Kindern mit Migrationshintergrund scheint der Einbezug der Familie besonders zentral.

Entwicklungstheorien

- Freud: Das Kind lernt mit Konflikten zwischen dem Lustprinzip und der Moral umzugehen und entwickelt so ein eigenes Selbst.
- Erikson: In der Persönlichkeitsentwicklung hat das Kind verschiedene aufeinander aufbauende Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. (z.B. Autonomie v.s Scham und Zweifel)
- Spiel: Das Kind setzt sich während dem Spiel intensiv mit der Umwelt auseinander, lernt dabei Konflikte zu lösen und bereitet sich so auf die späteren Lebensaufgaben vor.

Schwierigkeiten von Kindern mit Migrationshintergrund

- Erhöhte Vulnerabilität, Adipositas, Identitätsdiffusion, fehlende Integration, emotionale Vernachlässigung, Leistungsdruck, Loyalitätskonflikt, Parentisierung/Rollentausch, Mangel an Spielerfahrung, Traumatisierung, Sprachschwierigkeiten und Schulmisserfolg, Verhaltensauffälligkeiten

3. Methoden

Wir haben uns das Ziel gesetzt, im Rahmen unseres Forschungsprojekts mögliche Schwierigkeiten von Kindern mit Migrationshintergrund in der Psychomotoriktherapie und dazu geeignete Unterstützungsmöglichkeiten herauszuarbeiten. Im Folgenden wird das methodische Vorgehen unserer qualitativen Arbeit beschrieben. Im ersten Teil werden die Erhebungsmethode und die Stichprobe erläutert und in einem zweiten Teil die Aufbereitungs- und Auswertungsmethoden dargestellt.

3.1. Erhebungsmethode und Stichprobe

Durch das Studium von wissenschaftlicher Literatur zum Thema *Was sind die Schwierigkeiten von Kindern mit Migrationshintergrund* kamen wir auf unsere Fragestellungen. Um die Fragestellungen zu bearbeiten, stellten wir einen ersten teilstrukturierten Interviewleitfaden für ein Experteninterview (Hug & Poscheschnik, 2010) zusammen. Um den Leitfaden zu entwickeln, orientierten wir uns am SPSS-Prinzip (Sammeln, Prüfen, Sortieren, Subsumieren) nach Helfferich (2011). Bei einem Experteninterview geht man davon aus, dass die interviewten Personen über ein besonderes Wissen in dem Forschungsgebiet verfügen. Das Interesse besteht dabei am Experten und seinem Wissen und nicht an der Person selbst (Hug & Poscheschnik, 2010). In unserem Fall wählten wir zwei Psychomotoriktherapeutinnen als Probandinnen für die ersten beiden Interviewdurchführungen. Unser Ziel war, möglichst umfassende Informationen zu Schwierigkeiten von Kindern mit Migrationshintergrund zu erhalten. Daher wählten wir erfahrene Psychomotoriktherapeutinnen aus, die aktuell in der Stadt Winterthur arbeiten. Winterthur ist eine Stadt mit hohem Migrationsindex (Einwohnerkontrolle Winterthur, 2016). Anschliessend werteten wir die beiden Interviews aus. Die daraus gewonnenen Informationen zu den Schwierigkeiten von Kindern mit Migrationshintergrund in der Psychomotoriktherapie bildeten die Grundlage für den zweiten teilstrukturierten Interviewleitfaden. Als Probandinnen für die zweite Interviewserie wählten wir zwei Psychomotoriktherapeutinnen aus den Gemeinden Schlieren und Opfikon aus. Dies sind zwei der drei Gemeinden mit dem höchsten Migrationsindex des Kantons Zürich (Kanton Zürich Sicherheitsdirektion, Migrationsamt, 2016). In diesen zwei Interviews vertieften wir aus den zuvor erkannten Schwierigkeiten diejenigen, die für die Psychomotoriktherapie besonders relevant sind. Zudem fragten wir in dieser zweiten Interviewserie nach Unterstützungsmöglichkeiten in der Arbeit mit dem Kind in der Therapie und in der Elternarbeit.

Zwischen den beiden Interviewserien benötigten wir ungefähr einen Monat, für die Transkription und die Auswertung der ersten Interviews und das Erstellen des zweiten Leitfadens. Die Interviewleitfäden beider Interviewserien befinden sich im Anhang. Wie die Interviews ausgewertet und die Ergebnisse aufbereitet wurden, wird im folgenden Unterkapitel beschrieben.

3.2. Aufbereitungs- und Auswertungsmethode

Die Interviews haben wir auf Audiodateien aufgenommen und anschliessend nach den Transkriptionsregeln nach Hug und Poscheschnik (2010) transkribiert, sodass sie uns in verschriftlichter Form vorlagen und wir die erhobenen Daten auswerten konnten. Anhand einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2014) haben wir die Daten ausgewertet. Bei der ersten Interviewserie haben wir folgende Hauptkategorien erstellt:

1. Schwierigkeiten der Kinder mit Migrationshintergrund in der Psychomotoriktherapie
2. Schwierigkeiten im Elternhaus
3. Interventionen
4. Elternarbeit

Zur ersten und zweiten Hauptkategorie haben wir, anhand der gefundenen Schwierigkeiten in der Fachliteratur, Subkategorien (vgl. Anhang) erstellt. In einem ersten Schritt haben wir die Interviewstellen, den Hauptkategorien und in einem zweiten Schritt den Subkategorien zugeordnet. Die Auswertung des Interviewmaterials hat einen ersten Überblick ergeben über die Schwierigkeiten, die Kinder in die Psychomotoriktherapie mitbringen, über mögliche Interventionen und wichtige Aspekte der Elternarbeit. Die zweite Interviewserie baut auf den Erkenntnissen der ersten Serie auf.

Die zweite Interviewserie haben wir ebenfalls nach den Transkriptionsregeln nach Hug und Poscheschnik (2010) transkribiert und anhand der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2014) ausgewertet. Dabei haben wir folgende Hauptkategorien erstellt:

1. Elternarbeit
2. Umgang im Elternhaus
3. Arbeit mit dem Kind in der Therapie
4. Verhalten des Kindes

In einem ersten Schritt haben wir das Interviewmaterial den Hauptkategorien zugeordnet. Danach haben wir zu allen Hauptkategorien entsprechende Subkategorien erstellt und das Interviewmaterial in einem zweiten Schritt den Subkategorien zugeordnet.

Eine Auswahl der transkribierten Interviews, die Kategoriensysteme, sowie die Subkategorien der ersten und zweiten Interviewserie befinden sich im Anhang. In den Kategoriensystemen im Anhang sind eine genauere Kategorien-Definition und entsprechende Ankerbeispiele dazu zu finden.

Um nur die für die psychomotorische Praxis relevantesten Themen herauszuarbeiten zu können, grenzen wir uns von anderen Berufen ab. Diese Abgrenzung wird anschliessend beschrieben. Zu welchen Erkenntnissen uns die Interviews mit den vier erfahrenen Psychomotoriktherapeutinnen geführt haben, zeigen wir nachfolgend im Kapitel 4 auf.

3.3. Abgrenzung zu anderen Berufen

Wir möchten uns in unserer Arbeit klar von folgenden verwandten Berufen abgrenzen, da wir als Psychomotoriktherapeutinnen in diesen Bereichen nicht ausgebildet sind und zu wenig spezifisches Fachwissen haben:

Traumazentrierte Psychotherapie mit Kindern (traumabezogene Spieltherapie)

Das Institut für Heilpädagogik und Psychotherapie (IHP) in Luzern beschreibt auf seiner Homepage diesen Beruf wie folgt:

Traumatische Erfahrungen können das Grundvertrauen in die Welt und die Fähigkeiten, die Herausforderungen des Lebens zu bewältigen, zerstören. Erstes Ziel der Traumatherapie ist deshalb - neben der Information über das Entstehen posttraumatischer Symptome - die Stabilisierung. Es geht also darum, die innere Sicherheit wiederherzustellen und die Kontrolle über die psychischen Abläufe und das Vertrauen in die eigene Handlungskompetenz zurückzugewinnen. Erst in der zweiten Phase der Therapie geht es darum, die überflutenden traumatischen Erfahrungen bewusst und dosiert zu verarbeiten und zu integrieren.

(IHP Luzern, 2016)

Traumatherapeuten und Traumatherapeutinnen versuchen Kindern mit traumatischen Erfahrungen zu helfen, diese Erlebnisse zu verarbeiten. Dabei müssen die Kinder häufig das Erlebte noch einmal aufleben lassen. Da es Kinder schwer fällt, diese Erlebnisse in Worte zu fassen, arbeiten Traumatherapeuten und Traumatherapeutinnen oft mit spielerischen Methoden, wie das Handpuppenspiel, Entspannungsmethoden, Geschichten erzählen, Biografiearbeit oder Malen. So kann das Kind seine Gefühle zum Ausdruck bringen oder innerlich zur Ruhe kommen. Es lernt was diese Erfahrung für sein zukünftiges Leben bedeutet und wie es mit den Folgen umgehen kann.

Wenn man die traumabezogene Spieltherapie mit der Psychomotoriktherapie vergleicht, stellt man fest, dass in beiden Therapien mit ähnlichen Methoden gearbeitet wird. Auch in der Psychomotoriktherapie werden das Handpuppenspiel, das Malen und Entspannungstechniken angewendet, jedoch aber nicht zur Aufarbeitung von traumatischen Erfahrungen, sondern zur Förderung der kindlichen Entwicklung. In diesem Punkt unterscheidet sich die Psychomotoriktherapie von der traumabezogenen Spieltherapie. Die Psychomotoriktherapie muss sich hier abgrenzen, weil sie den Fokus nicht auf die Bewältigungsarbeit von Traumatisierungen legt. Dies schliesst jedoch nicht aus, dass Kinder mit traumatischen Erfahrungen in der Psychomotoriktherapie kommen. Wenn ein Psychomotoriktherapeut oder eine Psychomotoriktherapeutin annimmt, dass ein Kind unter einer posttraumatischen Folgestörung leidet, muss er oder sie dieses Kind an die traumazentrierte Psychotherapie wei-

terleiten. Unter den Migrantenkindern sind Flüchtlingskinder am meisten von Traumatisierungen betroffen. Es kann also gut sein, dass Flüchtlingskinder mit traumatischen Erfahrungen in die Psychomotoriktherapie kommen, die Psychomotoriktherapie sie aber nicht adäquat unterstützen kann.

Aus diesem Grund möchten wir in unserer Bachelorarbeit die spezifischen Schwierigkeiten und traumatischen Erfahrungen von Flüchtlingskindern ausklammern, da diese unsere Kompetenzen als Psychomotoriktherapeutinnen überschreiten. Deshalb gehen wir im weiteren Teil unserer Arbeit nicht detaillierter auf das Thema Traumata ein. Wir möchten uns den Schwierigkeiten von Kindern mit Migrationshintergrund und nicht spezifisch denjenigen von Flüchtlingskindern oder traumatisierten Kindern widmen.

Spezifische Beratung

Wenn Migranten Schwierigkeiten oder Fragen in den Bereichen Integration, Erziehung, Familie, Recht, Finanzen und Gesundheit haben, können sie sich an spezifische Beratungsstellen wenden, wie zum Beispiel *Infodona*. *Infodona* ist eine spezifisch auf Integration und Migration ausgerichtete Beratungsstelle. Sie bietet kostenlose Beratung in verschiedenen Sprachen zu den genannten Themen an. Hier ein Auszug einer Sammlung von Adressen:

- **Infodona:** <https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/beratung/beratung/infodona.html>
- **Migraweb:** <http://www.migraweb.ch/>
- **Balkan Migrations- und Integrationszentrum:** <http://www.bamiz.ch/>
- **Migration-Beratungsstellen im Kanton Zürich:** https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/sd/Deutsch/Wegweiser-ML/Merkblaetter%20und%20Formulare/Migrantinnen_%26_Migranten/Migration_Beratungsstellen.pdf

Die Beratung ist auch in der Psychomotoriktherapie ein wichtiger Teil. Unser Fachgebiet ist aber nicht dasselbe, wie das einer Beraterin, die zum Beispiel bei *Infodona* arbeitet. Unsere Kompetenzen in der Beratung liegen in der motorischen und sozio-emotionalen Entwicklung des Kindes. Ein weiterer Bereich ist die Vermittlung und Aufklärung für die Integration in das Schweizer Schulsystem. Psychomotoriktherapeuten und Psychomotoriktherapeutinnen sind kompetent, den Eltern gewisse Abläufe und Vorgänge zu erklären. Wenn also Eltern mit Migrationshintergrund zu uns Psychomotoriktherapeutinnen kommen und unseren Rat in Themen wie Integration, Erziehung, Familie, Recht, Finanzen und Gesundheit suchen, können wir sie an die oben aufgelisteten Adressen weiterweisen.

DaZ – Deutsch als Zweitsprache

DaZ ist ein Zusatzangebot der Schule und des Kindergartens, welches Kindern, die nicht Deutsch als Muttersprache sprechen, unterstützen. Dieses Angebot hilft den Kindern, im Unterricht sprachlich folgen zu können. Im Kindergarten ist DaZ meistens in den Unterricht integriert. Das heisst, dass eine DaZ-Lehrperson, mit den Kindern, die Unterstützung brauchen, während des Kindergartenunterrichts gewisse Übungen anbietet.

In der psychomotorischen Arbeit mit Migrantenkindern kann es sein, dass die Kommunikation zum Hindernis wird, wenn die Kinder fast kein Deutsch verstehen oder sprechen. Da Psychomotoriktherapeuten und Psychomotoriktherapeutinnen keine DaZ-Ausbildung haben, liegt es nicht in ihrem Kompetenzbereich, an konkreten Deutschverständnisschwierigkeiten zu arbeiten. Sie können aber schauen, ob das Kind genügend DaZ Unterricht bekommt. Wenn nicht wäre es auch möglich den Eltern eine Empfehlung für einen weiteren Deutschkurs ausserhalb der Schule zu geben.

Obwohl die Sprache eine zentrale Schwierigkeit sein kann und sicher auch in der Psychomotoriktherapie eine Rolle spielt, möchten wir dieses Thema in unserer Arbeit nicht weiter vertiefen. Denn für die psychomotorische Praxis scheinen uns die psychologischen, emotionalen und sozialen Themen zentraler, wo hingegen die Sprachthematik eher in den Bereich des «Deutsch als Zweitsprache» fällt. Somit grenzen wir uns in unserer Arbeit vom DaZ und der Sprachförderung ab. Wichtig ist aber, dass wir Kindern mit schlechten Deutschkenntnissen ein Vorbild sind, indem wir zum Beispiel die Therapie in der Standardsprache halten.

4. Ergebnisse

Die vorgängig dargestellten theoretischen Überlegungen (vgl. Kap. 2) bilden die Grundlage für die beiden Interviewleitfäden (vgl. Anhang). Um einen Überblick zu den Kindern mit Migrationshintergrund in der Psychomotoriktherapie zu erhalten, haben wir vorerst zwei Interviews mit Psychomotoriktherapeutinnen durchgeführt. Dabei haben wir nach den Schwierigkeiten von Kindern mit Migrationshintergrund und den Erfahrungen in der Arbeit mit diesen Kindern gefragt. Aufgrund der Informationen aus der ersten Interviewserie, erstellten wir einen zweiten Interviewleitfaden und befragten zwei weitere erfahrene Psychomotoriktherapeutinnen. In dieser zweiten Interviewserie gingen wir auf zwei psychomotorisch relevante Schwierigkeiten genauer ein und vertieften zudem das Thema Elternarbeit mit Migranteneltern. In diesem Kapitel werden nun die Ergebnisse aus den beiden Interviewserien kategorienbasiert aufgeführt.

4.1. Schwierigkeiten von Kindern mit Migrationshintergrund in der Psychomotoriktherapie

Zuerst zeigen wir auf, welche Schwierigkeiten bei Kindern mit Migrationshintergrund in der Psychomotoriktherapie beschrieben werden und welche Auswirkungen sie haben können. Anschliessend vergleichen wir die genannten Schwierigkeiten mit denjenigen aus der Literatur. Folgende Schwierigkeiten haben sich bei der Auswertung der Interviews herauskristallisiert:

Loyalitätskonflikt

Die kulturellen Unterschiede, mit denen sich die Kinder zurechtfinden müssen, können eine grosse Schwierigkeit darstellen. In der Schweiz gelten andere Regeln und es werden andere Prioritäten gesetzt als in anderen Kulturen. Es kann sein, dass die Kinder deswegen anecken, weil hier andere Erwartungen an sie gestellt werden, als sie es von ihrer Heimatkultur kennen. Die Therapeutinnen stellen fest, dass die herkömmliche Kultur in den Familien immer mehr oder weniger präsent bleibt. So kann es sein, dass ein Kind zu Hause eine komplett andere Welt erlebt als in der Schule und sich auch entsprechend anders verhalten muss. Dieses Hin- und Hergerissen sein zwischen zwei unterschiedlichen Kulturen beschreiben die Therapeutinnen auch mit einer fehlenden Standhaftigkeit der Kinder. Diese beeinflusst die Identitätsentwicklung der Kinder. Normale Fragen wie *Wo ist meine Heimat?* *Wo gehöre ich hin?* sind für solche Kinder nicht so einfach zu beantworten. Das Thema Identität hängt stark mit dieser Zerrissenheit zusammen.

Auswirkungen:

Eine Zerrissenheit zwischen zwei unterschiedlichen Welten kann sich darin zeigen, dass ein Kind nicht weiss, wie es mit anderen Kindern umgehen soll. In der herkömmlichen Kultur weiss das Kind, wie es sich zu verhalten hat. Doch in der neuen Kultur gelten andere Regeln und andere Umgangsformen, die das Kind erst erlernen muss. Die Therapeutinnen beobachten teilweise einen weniger respektvollen Umgang mit Gleichalterigen und Erwachsenen. Auch werden in den Familien manchmal andere Prioritäten gesetzt. Dinge, die in der Familie einen tiefen Stellenwert haben, werden in der Schule oder Therapie als wichtig angesehen oder umgekehrt. So bringt das Kind beispielsweise sein Schreibheft nicht mit in die Therapie, aber die Therapeutin fände es wichtig zu sehen, wo das Kind in der Schreibleistung steht. Ein Loyalitätskonflikt kann sich auch in Ängstlichkeit oder Unsicherheit zeigen. Vor allem bei Mädchen ist dies häufig zu beobachten, weil ein unterschiedliches Rollenbild vorhanden ist. Je nach Kultur hat eine Frau unterschiedliche Rollen und dementsprechend sind die Erwartungshaltungen ihr gegenüber verschieden. Bei Mädchen ist also oft die Unsicherheit zu beobachten, was sie nun dürfen und was nicht oder was sich für ein Mädchen gehört und was nicht. Das können zu Hause andere Dinge sein als in der Schule, was zu einem inneren Konflikt im Kind führen kann. Weitere Verhaltensweisen, die mit einem Loyalitätskonflikt zusammenhängen können, sind Aggressionen, hohe Ansprüche an sich selber und Flucht in die Scheinwelt (z.B. durch digitale Medien). Auch Schulschwierigkeiten könnten darauf zurückzuführen sein.

Wenn Kinder in unterschiedlichen kulturellen Hintergründen aufwachsen, muss das aber nicht zwingend zu einem inneren Konflikt führen. Dieser Aspekt kann sogar zu einer grossen Ressource werden. Einigen Kindern gelingt es sehr gut, zwischen den unterschiedlichen Welten hin- und herzuwechseln. Diese Kinder wissen genau, welche Regeln und Rollenbilder an welchem Ort gelten und können sich entsprechend schnell anpassen.

Erfahrungsmangel in Bewegung, Wahrnehmung und Spiel

Bei Kindern mit Migrationshintergrund fällt den Psychomotoriktherapeutinnen oft ein Erfahrungsmangel in den Bereichen Bewegung, Wahrnehmung und Spiel auf. Es sind oftmals die elementaren Erfahrungen, die den Kindern zu fehlen scheinen. Aufgrund dieses Erfahrungsmangels sind bei den Kindern teilweise Entwicklungsrückstände zu beobachten. Besonders im Bereich der Körperwahrnehmung sehen die Therapeutinnen Nachholbedarf, sodass sich auch das Selbstkonzept altersentsprechend entwickeln kann. Auch im grafomotorischen Bereich beobachten die Therapeutinnen unerfahrene Kinder. So sei für diese Kinder der Umgang mit Stiften und Scheren im Kindergarten neu und entsprechend anspruchsvoll. Die zu geringe allgemeine Förderung im Elternhaus sehen die Psychomotoriktherapeutinnen als Schwierigkeit einiger Kinder mit Migrationshintergrund.

Auswirkungen:

Ein Erfahrungsmangel in Bewegung, Wahrnehmung und Spiel kann Auswirkungen in verschiedenen Bereichen haben. Kinder mit wenigen bis gar keinen Bewegungserfahrungen haben im grobmotorischen Bereich oftmals Schwierigkeiten im Gleichgewicht und in der allgemeinen Bewegungskoordination. Einige Kinder haben Mühe mit der Kraftdosierung, was sich sowohl im grobmotorischen, als auch im fein- und grafomotorischen Bereich zeigen kann. Auch in einer wenig ausdifferenzierten Körperwahrnehmung und in der damit verbundenen Selbstwahrnehmung kann sich ein Erfahrungsmangel zeigen. Eine Therapeutin beobachtet teilweise Kinder, die Körperwahrnehmungsübungen stark suchen, da sie das zuvor nicht kannten. Eine andere Therapeutin beschreibt damit verbundene Auffälligkeiten im Verhalten. Zum Beispiel kommen Kinder zu ihr in die Therapie, die nicht verlieren können und sich selber über- oder unterschätzen. Es sind zum Teil Kinder, die nicht wissen, wer sie sind und was sie leisten können. Einige wollen immer die Besten sein und möchten im Mittelpunkt stehen. Die Ursache dieses Verhaltens sieht sie einerseits in der fehlenden Bewegungserfahrung und andererseits auch in einem Mangel an Anerkennung. Da Kinder über die Bewegung und das Spiel sehr viel im sozialen Bereich lernen, kann sich ein Erfahrungsmangel in diesen Bereichen auch negativ auf das Sozialverhalten auswirken. Die Therapeutinnen beschreiben Kinder, die nicht wissen, wie sie mit Konfliktsituationen umgehen sollen und wie sie einen Konflikt konstruktiv lösen können.

Bei Kindern mit einem Erfahrungsmangel in der Bewegung wird häufig auch ein enormer Bewegungsdrang sichtbar. Dieser ist natürlich in den Kindern angelegt und kommt somit irgendwann zum Ausdruck. Das Kind möchte das Verpasste so schnell wie möglich nachholen.

Weitere Schwierigkeiten

Die Psychomotoriktherapeutinnen erwähnen in den Interviews auch die Themen Sprachschwierigkeiten und Traumata, welche sie bei Kindern mit Migrationshintergrund beobachten können. Diese Themen führen wir aufgrund der Abgrenzung zu anderen Berufen (vgl. Kap. 3) nicht genauer aus.

Wichtiger Hinweis

Die Psychomotoriktherapeutinnen betonten mehrmals, dass die genannten Schwierigkeiten nicht auf alle Kinder mit Migrationshintergrund zutreffen. Es ist auch nicht möglich, die Schwierigkeiten einer bestimmten Kultur zuzuordnen. Auch innerhalb einer Kultur können die Situationen der Kinder sehr unterschiedlich und sehr komplex sein. Somit sind die Schwierigkeiten nicht so einfach zu fassen. Wie ein Kind auf die Schwierigkeiten reagiert und welche Verhaltensweisen es zeigt, ist ebenfalls von Kind zu Kind unterschiedlich. Die oben erwähnten Verhaltensweisen wurden von den Therapeutinnen beobachtet, können aber nicht generalisiert werden. Wichtig ist, jedes Kind individuell mit seinen Hintergründen und seinem Umfeld zu betrachten und nicht zu verallgemeinern.

4.1.1. Vergleich mit Schwierigkeiten aus der Literatur

Die Informationen aus der Literatur zu den Schwierigkeiten von Migrantenkindern bildeten die Grundlagen für die Interviewleitfäden. Wir wollten aber sichergehen, dass wir von den Therapeutinnen Informationen aus ihrer täglichen Arbeit erhalten. Erst im Nachhinein wollten wir sehen, inwiefern sich die Erfahrungen der Therapeutinnen mit den Informationen aus der Literatur deckten. Darum stellten wir die Fragen im Interview vorerst relativ offen. Den Vergleich stellen wir nun in diesem Unterkapitel dar.

Parallelen

In der Literatur und in den Aussagen der Psychomotoriktherapeutinnen wird deutlich, dass die Schwierigkeiten von Kindern mit Migrationshintergrund **sehr vielseitig** und unterschiedlich sein können. Auch die Ursachen und Folgen dieser Schwierigkeiten können verschieden sein. Wenn man nun aber die erwähnten Schwierigkeiten vergleicht, sind einige Parallelen zu finden. Eine deutliche Gemeinsamkeit ist im Thema **Loyalitätskonflikt** festzustellen. Die befragten Therapeutinnen stimmen mit der Literatur überein, dass Kinder mit Migrationshintergrund oftmals zwei unterschiedliche Lebenswelten mit verschiedenen Wertesystemen erleben, was zu einem inneren Konflikt führen kann. In der Literatur werden im Weiteren die Themen **Identitätsentwicklung und Identitätsdiffusion** genannt. Diese kommen auch in den Ergebnissen der Interviews im Zusammenhang mit der Zerrissenheit zwischen unterschiedlichen Kulturen vor, allerdings nicht als separate Themen. Die Schwierigkeiten in der Identitätsentwicklung bei Kindern mit Migrationshintergrund werden beide Male damit begründet, dass es sehr anspruchsvoll ist für die Kinder, mit den Unterschieden der herkömmlichen und der neuen Kultur zurechtzukommen. Aus den Interviews erfahren wir zudem, dass Kinder mit Migrationshintergrund oftmals einen **Erfahrungsmangel** in den Bereichen Bewegung, Wahrnehmung und Spiel aufweisen. Ein Mangel an Spielerfahrung bei Kindern mit Migrationshintergrund ist auch in der Literatur zu finden. Die Themen Traumata und Sprachschwierigkeiten werden ebenfalls in der Literatur und in den Interviews erwähnt. Die vielseitigen Schwierigkeiten von Migrantenkindern bringen oftmals auch **Auffälligkeiten im Verhalten** mit sich. Sowohl in der Literatur, als auch in den Interviews ist die Rede von aggressivem, ängstlichem und hyperaktivem Verhalten.

Unterschiede

Einige Themen, die in der Literatur vorkommen, kamen in den Interviews nicht zur Sprache. Eine **erhöhte Vulnerabilität und Adipositas** wurden von den Therapeutinnen nicht erwähnt. Auch auf das Thema Integration kamen sie in den Interviews nicht direkt zu sprechen. Die Integration kann eine Schwierigkeit darstellen, wenn sie nicht oder nur sehr schwer gelingt. In den Interviews lag der Schwerpunkt mehr auf der Zerrissenheit zwischen den Kulturen, die natürlich eine vollständige Integration erschweren oder verhindern kann. In den Interviews wurde die **emotionale Vernachlässi-**

gung bei Kindern mit Migrationshintergrund nur am Rande angedeutet, aber nicht genauer darauf eingegangen wie in der Fachliteratur. Die **Parentisierung** oder der Rollentausch wurden in den Interviews nicht erwähnt.

Dafür wird in den Interviews sehr deutlich, dass die erwähnten Schwierigkeiten nicht auf alle Kinder mit Migrationshintergrund bezogen werden sollten. Es ist den befragten Therapeutinnen ein grosses Anliegen, dass man **Verallgemeinerungen** vermeidet. Dieser, unseres Erachtens, wichtige Aspekt kommt in der Literatur nirgends so deutlich hervor, sodass die Gefahr besteht, dass man alle Kinder mit Migrationshintergrund durch dieselbe Schwierigkeiten-Brille betrachtet, obwohl auch jedes dieser Kinder individuell ist.

4.1.2. Folgerungen

Mit dem Fokus auf den beiden Schwierigkeiten **Erfahrungsmangel im Bereich Bewegung, Wahrnehmung und Spiel** und **Loyalitätskonflikt**, ist wichtig zu sehen, welche Unterstützungsmöglichkeiten es für Kinder mit Migrationshintergrund in der Psychomotoriktherapie gibt. Im Zusammenhang mit diesen beiden Schwierigkeiten erachten wir es zudem als sinnvoll, auch das Thema **Elternarbeit** genauer zu beleuchten, da wir vermuten, dass bei diesen Themen auch das Umfeld der Kinder eine grosse Rolle spielt. Im Folgenden zeigen wir daher Unterstützungsmöglichkeiten in der Arbeit mit dem Kind und wichtige Erkenntnisse zur Elternarbeit auf, welche aus den Interviews mit den Psychomotoriktherapeutinnen resultieren.

4.2. Möglichkeiten zur Unterstützung der Kinder in der Therapie

In diesem Kapitel beschreiben wir, welche Unterstützungsmöglichkeiten die Psychomotoriktherapeutinnen für Kinder mit Migrationshintergrund in der Therapie als geeignet erachten.

4.2.1. Unterstützung bei einem Loyalitätskonflikt

In der Unterstützung der Kinder steht bei den Therapeutinnen die unbedingte **Wertschätzung und Akzeptanz** an oberster Stelle. Das gilt natürlich nicht nur für Kinder mit Migrationshintergrund. Aber bei Kindern, die hin- und hergerissen sind zwischen zwei Welten, scheint es besonders wichtig zu sein, dass ihnen diese respektvolle und wertschätzende Haltung entgegengebracht wird. Sie sollen erfahren, dass sie, so wie sie sind, genügen und wertvoll sind. Die **vorhandenen Ressourcen sollen in der Therapie weiter gestärkt werden**. Im Weiteren ist es den Therapeutinnen wichtig, den Kindern einige **Wertvorstellungen zu vermitteln**. Mit Regeln und klaren Strukturen in der Therapie unterstützen sie die Kinder, sich in der neuen Kultur zurechtzufinden. Die eine Therapeutin machte die Erfahrung, dass Kinder mit einem anderen kulturellen Hintergrund zu den Grundregeln (sich selbst und anderen nicht weh machen und das Material nicht kaputt machen) oftmals noch weitere Regeln brauchen, um sich orientieren zu können. Denn es kann sein, dass sie diese zu Hause nicht vermittelt bekommen. Das Ziel ist, dass das Kind in einem geschützten Raum einen **Orientierungsrahmen** ge-

winnt, den es mit der Zeit auch in den Schulalltag und später in weitere Lebenssituationen übertragen kann.

4.2.2. Unterstützung bei einem Erfahrungsmangel in Bewegung, Wahrnehmung und Spiel

Um die meist elementaren Erfahrungen nachholen zu können, empfehlen die Psychomotoriktherapeutinnen: **«Back to the basics! »**. Das heisst, sie arbeiten mit den Kindern oft am Boden und legen grossen Wert auf Körpererfahrungsübungen. So erfahren die Kinder, wie es ist zu krabbeln und sich auf kleinkindliche Art auf dem Boden zu bewegen und dabei zu spüren, was die Bewegungen mit dem eigenen Körper machen. Das eigene Körperbewusstsein steht dabei im Zentrum und nicht die Leistung.

Die Psychomotoriktherapeutinnen ermöglichen den Kindern in der Therapie möglichst **vielseitige positive Bewegungserfahrungen**. Kinder, die sich wenig zutrauen, werden durch die Therapeutin **ermutigt und bestärkt, etwas Neues auszuprobieren**. Dabei steht die Therapeutin den Kindern mit Hilfestellungen zur Seite. Wichtig ist, dass die Leistung der Kinder dabei nicht gewertet wird. Eine anschliessende, zeitnahe Reflexion erachten die Therapeutinnen sinnvoller als eine Wertung der Leistungen. Gemeinsam mit der Therapeutin reflektieren die Kinder ihre Erlebnisse und setzen sich allenfalls individuelle Ziele für das nächste Mal. So lernen die Kinder, sich selber realistisch einzuschätzen. Das Ziel ist, dass die Kinder ein realistisches Selbstbild entwickeln können und die positiven Erfahrungen aus der Therapie auch in andere Lebensbereiche übertragen können.

4.3. Möglichkeiten zur Unterstützung des Systems Elternhaus

Die direkte Arbeit mit dem Kind ist ein grosser Teil der psychomotorischen Praxis. Doch das Kind alleine anzuschauen reicht oft nicht aus, um Fortschritte zu erzielen. Oft haben die Schwierigkeiten der Kinder ihren Ursprung woanders. Alle vier Psychomotoriktherapeutinnen schilderten uns verschiedene Umstände im Elternhaus, die die Situation des Kindes erschweren können. Auch da legen sie alle grossen Wert darauf, dass man ihre Aussagen nicht verallgemeinert und somit nicht auf alle Familien mit Migrationshintergrund bezieht. Welche Ansätze die Psychomotoriktherapeutinnen in der Arbeit mit den Eltern verfolgen, beschreiben wir im zweiten Teil dieses Unterkapitels.

4.3.1. Schwierigkeiten im Elternhaus

Kulturelle Unterschiede

Eine mögliche Schwierigkeit kann, ganz allgemein gesagt, der kulturelle Unterschied zwischen der Familie und ihrem Umfeld sein. Einiges zu diesem Thema wurde bereits bei den Erkenntnissen zum Loyalitätskonflikt beschrieben. Die Therapeutinnen stellen fest, dass die Eltern aus anderen Kulturen meistens andere Denkweisen und Einstellungen haben. So läuft beispielsweise der Fernseher zu Hause den ganzen Tag, da der Umgang mit digitalen Medien ein anderer ist als bei vielen in der Schweiz. Mit den Kindern in der Freizeit in den Wald zu gehen, ist für einige Kulturen hingegen fremd. Weitere Unterschiede gibt es in den Umgangsformen. In der Familie lernen die Kinder, wie sie mit anderen Menschen umgehen sollen. Doch der Umgang entspricht dann vielleicht nicht dem, was in der neuen Kultur gängig ist. Eine vielleicht neutral gemeinte Aussage kann für uns sofort negativ gefärbt sein, da einige Sprachen in unseren Ohren sehr grob und angriffig klingen. Dies kann zu Missverständnissen führen. Kulturell bedingt ist auch der teilweise unterschiedliche Stellenwert zwischen Knaben und Mädchen. In manchen Familien ist der Knabe in einer privilegierteren Position als das Mädchen, welches oft um die Anerkennung kämpfen muss. Hingegen hier in der Schule muss sich der Knabe damit abfinden, dass er gleich behandelt wird wie alle anderen Kinder.

Druck von Seiten der Eltern

Manche Eltern bemühen sich besonders in der neuen Kultur. Sie möchten alles richtig und perfekt machen, um sich möglichst gut zu integrieren. Dabei setzen sie sich selber, aber auch die Kinder teilweise stark unter Druck. Die Kinder stecken dann in einem Spannungszustand. Die Therapeutinnen beobachten bei diesen Kindern enorm hohe Ansprüche an sich selber. Sie sind nicht so einfach zufrieden mit sich selber und ihren Leistungen und setzen sich so selber unter Druck, was die natürliche Entwicklung behindern kann. Dieser Druck von Seiten der Eltern mit den damit verbundenen, hohen Ansprüche ist auch in der Fachliteratur ein Thema (vgl. Kap. 2).

Fehlende Ressourcen durch die Berufstätigkeit der Eltern und weitere Faktoren

Weitere Schwierigkeiten, die im Elternhaus auftauchen können, wurden unter dem Begriff *fehlende Ressourcen* zusammengefasst. Ein wichtiger Punkt ist dabei die Berufstätigkeit der Eltern. Für manche Eltern ist es ein grosses Glück, dass sie nach der Arbeitslosigkeit im eigenen Land nun in der Schweiz beide arbeiten können. Doch einige Einschränkungen sind mit diesem Glück verbunden. Ihnen fehlt sowohl die Zeit als auch die Energie, um sich nach der Arbeit noch mit den Kindern zu beschäftigen. Oder wenn ein Elternteil den Tag durcharbeitet und der andere in der Nacht, so müssen die Kinder, besonders in kleinen Wohnungen, ruhig sein, wenn sie zu Hause sind, da jeweils ein Elternteil am Schlafen ist. Die Bewegungsfreiheit der Kinder wird durch solche Umstände stark einge-

schränkt. Eine Möglichkeit, die Kinder ruhig zu stellen oder zu beschäftigen, sehen die Eltern oder Grosseltern dann oft in den digitalen Medien. Eine weitere Einschränkung für die Kinder ist, dass sie so nicht von ihren Eltern lernen können, wenn sie sie nur selten sehen. Ihnen fehlt die Vorbildfunktion im Alltag. Einige Eltern müssen sehr viel arbeiten, damit sie sich ein Leben in der Schweiz überhaupt leisten können. Das kann ein grosser Stressfaktor sein für die Familie. Andere haben zwar Arbeit, aber diese entspricht nicht ihren Vorstellungen, da sie in ihrem Herkunftsland vielleicht höher qualifiziert gewesen wären. Sie haben sich mehr erhofft von dem grossen Schritt, in ein anderes Land zu ziehen. Diese Spannungen und Unzufriedenheit können sich auch auf die Kinder übertragen. Einen grossen Einfluss auf die Kinder hat auch die fehlende Verwandtschaft in unmittelbarer Nähe. In einigen Kulturen leben die Familien nahe mit ihrer Verwandtschaft zusammen. Dabei haben die Grosseltern eine grosse Vorbildfunktion, die der Familie dann oft fehlt, wenn sie alleine in ein anderes Land ziehen. Unter fehlenden Ressourcen wird also zum Beispiel ein Mangel an Zeit und Energie für die Kinder und die Familie, zu geringer Bewegungsraum, fehlende finanzielle Mittel, das Fehlen von erwachsenen Vorbildern und eines nahen Verwandtenkreises verstanden.

Ängste der Eltern

Was laut den befragten Psychomotoriktherapeutinnen die Entwicklung von Kindern mit Migrationshintergrund stark beeinflussen kann, sind Ängste der Eltern. Vor allem Eltern mit Kriegserfahrungen haben oft grosse Angst um ihre Kinder. Sie lassen die Kinder kaum draussen spielen, was jedoch ein wichtiger Erfahrungsraum wäre. Die Kinder halten sich entweder in der Schule, zu Hause oder vielleicht noch bei Bekannten auf. Das sind alles Räume, die für die Eltern eine Art sichere Inseln darstellen. Ein sehr gefürchteter Ort hingegen ist für Migranten oftmals der Wald. Eine Therapeutin erzählte von Müttern, die sich nicht getrauten, alleine mit ihren Kindern in den Wald zu gehen. Als eine Krippenleiterin sie einlud, einmal mitzukommen, war das eine neue, sehr positive Erfahrung für diese Mütter. Manchmal fehlt den Eltern auch das Vertrauen in das Umfeld des Kindes. So kann es sein, dass sie aus Angst ihr Kind selber in die Therapie bringen, anstatt es mit dem Schulbus mitfahren zu lassen. In unserer Gesellschaft stösst eine solche Überbehütung und Ängstlichkeit oft auf Unverständnis, wo es doch wichtig ist, dass man den Kindern etwas zutraut und sie selbständig werden sollen. Doch die früheren schlimmen Kriegserfahrungen lassen die Eltern misstrauisch werden, was sicherlich auch berechtigt sein kann. Das Kind ist das Liebste, das sie haben und das möchten sie auf keinen Fall verlieren.

Mangelndes Wissen über Entwicklung und Schulsystem

Damit Eltern ihr Kind adäquat unterstützen können, benötigen sie ein Grundwissen über die kindliche Entwicklung und später auch ein Wissen über das Schulsystem. Bei Eltern aus anderen Ländern fehlt

dieses Wissen häufig. Die Therapeutinnen erleben immer wieder, dass die Eltern die Anforderungen des Schweizer Schulsystems nicht kennen und sie ihnen sehr fremd sind. Für viele hat der Kindergarten einen tiefen Stellenwert, ist bloss zum Spielen da und hat wenig mit der darauffolgenden Schulzeit zu tun. Sobald es dann in der Schule um das Lesen, Schreiben und Rechnen geht, steigen die Erwartungen der Eltern. Die Leistung der Kinder steht nun im Zentrum und manche Eltern setzen ihre Kinder so zunehmend unter Druck. Die Psychomotoriktherapeutinnen merken beispielsweise in der Grafomotorik, dass der Druck durch die Eltern mit dem Schuleintritt grösser wird. Die Eltern beginnen, sich in dieser Stufe vermehrt für Leistungen des Kindes zu interessieren. Wenn ein Kind in der ersten Klasse mit Schreiben Mühe hat, wird dies zur Aufgabe der Psychomotoriktherapeutin, die Buchstabenabläufe mit dem Kind zu üben. Die Eltern fragen sich, weshalb das Kind nicht bereits im Kindergarten schreiben gelernt hat. Den Eltern ist in solchen Situationen oftmals nicht bewusst, was die Ziele im Kindergarten sind oder dass dem Kind die feinmotorischen Grundlagen für das Erlernen der Schreibfertigkeit fehlen. Dass sie schon vor dem Schuleintritt mit Bastelarbeiten die feinmotorischen Fähigkeiten der Kinder fördern können, ist in ihrer Kultur vielleicht fremd. Im Allgemeinen stellen die Therapeutinnen fest, dass diesen Eltern die grosse Bedeutung des Spiels für die kindliche Entwicklung kaum bewusst ist. Damit wäre auch die eher gleichgültige Einstellung zur Kindergartenstufe zu erklären. Zum fehlenden Wissen über die kindliche Entwicklung und über das Schulsystem kommt auch der Mangel an Wissen, wie sie als Eltern ihr Kind fördern können.

4.3.2. Elternarbeit

Für alle vier befragten Psychomotoriktherapeutinnen ist die Elternarbeit ein wichtiger Teil ihrer Arbeit. Bei Kindern mit Migrationshintergrund ist dieser Teil besonders wichtig und anspruchsvoll. In erster Linie erschwert die Sprachbarriere den Kontakt zwischen Therapeutinnen und Eltern, andererseits ist die Berufstätigkeit der Eltern oft eine Hürde. Zudem ist es zwischen den vielen Lektionen im Therapiealltag teilweise schwierig, Zeit zu finden, die Kontakte genügend zu pflegen. Dennoch empfehlen alle, dass die systemische Sichtweise in der Psychomotoriktherapie einen hohen Stellenwert haben sollte. Die Therapeutinnen nennen verschiedene allgemeine, aber auch konkrete Vorschläge für die Elternarbeit mit Migranten.

Wie auch in der Arbeit mit dem Kind ist für die Therapeutinnen im Kontakt mit den Eltern eine urteilsfreie, **respektvolle und wertschätzende Grundhaltung** das A und O. In dem man den Eltern mit dieser Haltung gegenübertritt und ihnen signalisiert, dass sie mit verschiedenen Anliegen kommen dürfen, kann sich mit der Zeit eine Vertrauensbasis aufbauen. Auf dieser Basis kann man als Therapeutin auch beratende Funktionen übernehmen. Es besteht jedoch die Gefahr, dass sich die Eltern bevormundet fühlen, wenn ihnen die Therapeutin Tipps gibt, wie sie zum Beispiel ihr Kind zu Hause fördern können. Deshalb ist eine solide **Vertrauensbasis** als Voraussetzung wichtig. Gerade wenn Eltern berufstätig und sehr wenig zu Hause sind, ist es wichtig, dass man als Therapeutin Verständnis

dafür hat und ihnen dies auch zeigt. Gewisse Eltern sind sehr offen für Empfehlungen, andere eher weniger. Man muss sich bewusst sein, dass man die Einstellungen der Eltern nicht einfach ändern kann. Wenn ein Angebot nicht angenommen wird, sollte man als Therapeutin die Tür trotzdem offenlassen, sodass die Eltern jeder Zeit auf das Angebot zurückkommen können.

Ein Grossteil der Elternarbeit ist die **Aufklärungsarbeit**. Man kann als Therapeutin den Eltern in einem Gespräch die Anforderungen des Schweizer Schulsystems aufzeigen, damit sie verstehen, was von ihrem Kind in der Schule oder im Kindergarten verlangt wird und was nicht. Eine Therapeutin schildert eine Situation, in der ein Vater schlecht über die Kindergärtnerin redete, weil die Kinder noch nicht lesen, schreiben und rechnen lernten. Sie erklärte ihm die Ziele für den Kindergarten und dass da der Kontakt und Umgang mit Gleichaltrigen zentral sind. Es ist nötig, dass man nachvollziehen kann, wieso die Eltern so denken und man entsprechend darauf reagiert. Wichtig ist zu verstehen, dass Schulsysteme in unterschiedlichen Kulturen verschieden sind, was aber nicht unbedingt bedeutet, dass eines besser ist als das andere. Um Vertrauen in etwas Unbekanntes gewinnen zu können, braucht es die Aufklärungsarbeit. Manchmal genügen dazu Gespräche nicht. Beispielsweise in der Situation, in der die Mutter Angst hat, ihr Kind mit dem Schulbus mitfahren zu lassen, reicht es vielleicht nicht, wenn man ihr sagt, dass sie dem Schulbusfahrer vertrauen könne. Aber man kann der Mutter anbieten, dass sie einmal mit dem Bus mitfährt. So kann sie die Menschen kennenlernen und weiss nachher, wer diese Menschen sind, denen sie ihr Kind anvertraut. In einer anderen Situation, in der Eltern sehr ängstlich sind, dem Kind wenig zutrauen und somit das Kind in seiner motorischen Entwicklung gehemmt wird, kann Aufklärungsarbeit ebenfalls sinnvoll sein. Das Ziel ist dabei, die Eltern zu **sensibilisieren**, wie wichtig Bewegungserfahrungen sind für die kindliche Entwicklung und sie somit ihre Ängste ablegen können. Eine Psychomotoriktherapeutin formuliert das wie folgt:

Ihr Kind ist die Sprossenwand hinaufgeklettert und ist sogar nachher hinuntergesprungen auf die dicke Matte und es hatte eine riesige Freude. Wissen Sie, das tut dem Kind gut, weil es etwas erreicht hat. Und alles, was es erreicht, das stärkt und das gibt Selbstvertrauen, das macht einem stark.

(Sarah)¹

Manchmal ist es schwierig, etwas mündlich zu vermitteln. Direkte Erfahrung ist häufig wirksamer. Eine Möglichkeit ist daher, die **Eltern ab und zu einzubeziehen**. Man könnte sie in eine Therapie-stunde einladen, damit sie ein Bild erhalten, was Psychomotoriktherapie überhaupt ist. Sie erleben selbst mit, wie wohl sich das Kind in der Therapie fühlt, was ihnen wiederum mehr Vertrauen in die Therapeutin und in die Psychomotoriktherapie schenkt. In einem weiteren Schritt können die Eltern

¹ Der Name wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen geändert.

bei Besuchen in der Psychomotoriktherapie erfahren, wie und was sie auch zu Hause mit dem Kind spielen können, um es in seiner Entwicklung zu unterstützen. Dabei ist aber zu beachten, dass man den Eltern nicht zu nahe tritt. Denn manche Eltern lehnen Einladungen in die Therapiestunden ab, weil sie befürchten, von der Therapeutin kritisiert oder belehrt zu werden. Neben dieser Angst vor Kritik kann auch die Berufstätigkeit der Eltern eine Hürde sein. Doch wichtig ist, dass man den Eltern dennoch immer wieder dieses Angebot macht.

Manche Eltern sind sehr froh und dankbar, wenn sie von der Therapeutin Ideen erhalten, wie sie ihr Kind zu Hause fördern können. Bei anderen ist diese Bereitschaft weniger vorhanden oder sie können solche Tipps weniger gut annehmen. Die Psychomotoriktherapeutinnen erachten den **Transfer von Therapieinhalten ins Elternhaus** der Kinder aber als sehr zentral für den Therapieprozess. Sie geben den Eltern ganz allgemeine Empfehlungen ab, wie zum Beispiel im Alltag eine Zeitspanne einplanen zu können, in der sie sich bewusst Zeit nehmen für die Kinder. Das soll eine Art Kind-Zeit sein, in der die Eltern mit den Kindern ein Buch anschauen, gemeinsam etwas kochen oder das Kind von der Schule erzählen kann. Es kommt nicht so sehr darauf an, was und wie lange es ist, aber es sollte täglich und bewusst gemacht werden. Eine andere Möglichkeit ist, konkretere Tipps nach Hause zu geben. Eine Therapeutin macht das anhand von Hausaufgaben, die sie dem Kind mitgibt. Ein Auftrag von ihr könnte beispielsweise lauten, in der Freizeit auf den Spielplatz zu gehen, um das Schaukeln zu üben. Das Ziel dabei ist, dass das Kind auch ausserhalb der Therapie an seinen Fertigkeiten übt und die Eltern Ideen bekommen, welche Angebote sie ihrem Kind machen können. Vorschläge und Ideen kann man den Eltern aber auch direkt mitgeben, wenn sie ihr Kind abholen kommen. Diese Empfehlungen sollen ganz einfache Dinge beinhalten, die die Eltern mit ihren Kindern ohne grossen Aufwand zu Hause umsetzen können, wie zum Beispiel einfache Bastelarbeiten.

4.4. Zusammenfassung der Unterstützungsmöglichkeiten

Aus den Interviews mit den Psychomotoriktherapeutinnen konnten wichtige Erkenntnisse zu möglichen Schwierigkeiten von Kindern mit Migrationshintergrund gewonnen werden. Im Weiteren entstanden dazu Möglichkeiten, wie wir diese Kinder in der Therapie und über die Elternarbeit unterstützen können. Hier fassen wir die oben beschriebenen Unterstützungsmöglichkeiten kurz zusammen:

In der Therapie

Therapeutische Haltung: Wertschätzung, Akzeptanz, Respekt

Ressourcen stärken

Wertvorstellungen vermitteln

Orientierungsrahmen bieten

Back to the basics: Grundlegende Erfahrungen nachholen

Körpererfahrungsübungen

vielseitige, positive Bewegungserfahrungen ermöglichen

ermutigen und bestärken

Leistung hat einen niedrigen Stellenwert

zeitnahe Reflexion mit dem Kind

Elternarbeit

respektvolle, wertschätzende Grundhaltung

Vertrauensbasis aufbauen

Angebote machen

Aufklärungsarbeit

Sensibilisierung

Eltern in Therapieschehen einbeziehen

Transfer von Therapieinhalten ins Elternhaus

5. Diskussion

In diesem Kapitel zeigen wir die Bedeutung der zuvor beschriebenen Erkenntnisse auf. Dazu beantworten wir in einem ersten Schritt die Fragestellungen, indem wir die gewonnenen Erkenntnisse zusammenfassen und interpretieren.

5.1. Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse im Licht der Fragestellungen

Welche Schwierigkeiten bringen Kinder mit Migrationshintergrund mit in die Psychomotoriktherapie und wie zeigen sich diese?

Die befragten Psychomotoriktherapeutinnen beobachten folgende Schwierigkeiten bei ihren Therapiekindern mit Migrationshintergrund (vgl. Kap. 4.1.):

Schwierigkeiten von Kindern mit Migrationshintergrund in der Psychomotoriktherapie:

- Sprachliche Barriere
- Traumata
- **Loyalitätskonflikt**
- **Erfahrungsmangel**

Eine zentrale Erkenntnis aus der psychomotorischen Praxis ist, dass die Schwierigkeiten nicht verallgemeinerbar sind. Das heisst, dass sie weder auf alle Kinder mit Migrationshintergrund zutreffen, noch auf einzelne Kulturen bezogen werden können. Die genannten Schwierigkeiten wurden bei Kindern mit Migrationshintergrund beobachtet, dennoch ist jedes Kind mit seiner Situation und seinem Umfeld individuell zu betrachten.

Die Informationen aus den Interviews bestätigen die in der Literatur gefundene Vielseitigkeit und Komplexität der Schwierigkeiten von Kindern mit Migrationshintergrund. Auf die oben aufgeführten Schwierigkeiten sind wir schon vorgängig bei unterschiedlichen Autoren gestossen (vgl. Kap. 2.6.). In der Fachliteratur wurden auch noch weitere Themen (erhöhte Vulnerabilität, Adipositas, Integrationschwierigkeiten, emotionale Vernachlässigung, Parentisierung) erwähnt, welche in den Interviews nicht vorkamen. Wir sind uns bewusst, dass wir mit vier Befragungen kaum eine grössere Breite von Antworten erwarten können. Auch in der Fachliteratur sind nicht immer dieselben Schwierigkeiten aufgeführt, sondern jeder Autor beschreibt einige davon.

Auf dem Hintergrund des handlungsorientierten Ansatzes nach Schilling und des kindzentrierten Ansatzes nach Zimmer (vgl. Kap.2.3.2.), schienen uns die Schwierigkeiten **Erfahrungsmangel** und der **Loyalitätskonflikt** für die Psychomotoriktherapie besonders relevant. Sowohl Schilling als auch Zimmer betonen die Wichtigkeit von Bewegungsangeboten und Erfahrungsräumen für die kindliche Entwicklung. Wir sehen daher für Kinder mit einem Erfahrungsmangel in der Psychomotoriktherapie grosse Chancen, diese Erfahrungen nachzuholen. Für Kinder, die in einem Loyalitätskonflikt stecken, kann die Psychomotoriktherapie eine Art Verbindung zwischen den beiden unterschiedlichen Welten sein und es dem Kind so ermöglichen, seine Umwelt ungehindert aktiv zu erforschen.

Bei beiden Themen erkennen wir die Wichtigkeit der Elternarbeit. Nach Bronfenbrenner (vgl. Kap. 2.4.) ist gerade bei Kindern mit Migrationshintergrund der Einbezug der Familie besonders wichtig für einen wirksamen Therapieverlauf.

Um die Themen Loyalitätskonflikt und Erfahrungsmangel genauer verstehen zu können, fragten wir die Psychomotoriktherapeutinnen, wie sich diese Schwierigkeiten in der Therapie zeigen können. Die anschliessend aufgeführten Auswirkungen und Verhaltensweisen wurden beschrieben:

Auswirkungen eines Loyalitätskonflikts:

- Schwierigkeiten im Umgang mit Gleichaltrigen und Erwachsenen
- andere Prioritäten und Ansichten
- Unsicherheit
- Aggressionen
- Flucht in die Scheinwelt
- erschwerte Identitätsentwicklung
- hohe Ansprüche an sich selber

Auswirkungen eines **Erfahrungsmangels:**

- grobmotorische Schwierigkeiten (z.B. Gleichgewicht, allgemeine Bewegungskoordination, Kraftdosierung)
- feinmotorische Schwierigkeiten (z.B. Kraftdosierung)
- grafomotorische Schwierigkeiten (z.B. ungeübt im Umgang mit Stift und Schere)
- nicht altersentsprechende Körperwahrnehmung
- nicht alterstentsprechende Selbstwahrnehmung
- Auffälligkeiten im emotionalen Verhalten (z.B. nicht verlieren können, Selbstüber- oder - unterschätzung)
- Schwierigkeiten im Sozialverhalten
- enormer Bewegungsdrang

Verbunden mit diesen Schwierigkeiten können bei Kindern mit Migrationshintergrund auch Schulschwierigkeiten auftauchen. Bei den genannten Auswirkungen der Schwierigkeiten sind deutliche Parallelen zu den Erkenntnissen aus der Fachliteratur zu finden. In den Interviews wird jedoch deutlich, dass diese Verhaltensweisen und Folgen, wie auch die Schwierigkeiten von Kind zu Kind, unterschiedlich sein können und somit nicht für Kinder mit Migrationshintergrund verallgemeinert werden dürfen.

Wie können wir als Psychomotoriktherapeutinnen Kinder mit Migrationshintergrund adäquat unterstützen?

Zu den zentralen Schwierigkeiten von Kindern mit Migrationshintergrund haben wir Möglichkeiten zur Unterstützung in der Therapie gesucht. Nachfolgend aufgelistete Punkte sind den Psychomotoriktherapeutinnen wichtig (vgl. Kap. 4.2.). Diese gelten nicht nur für die Arbeit mit Kindern mit Migrationshintergrund, sind aber bei diesen Kindern besonders bedeutsam.

Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder in einem **Loyalitätskonflikt:**

- Therapeutische Haltung: Unbedingte Wertschätzung und Akzeptanz, Respekt
- Ressourcen stärken
- Wertvorstellungen vermitteln
- Orientierungsrahmen bieten

Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder mit einem **Erfahrungsmangel**:

- Back to the basics: Grundlegende Erfahrungen nachholen
- Körpererfahrungsübungen
- Vielseitige, positive Bewegungserfahrungen ermöglichen
- Ermutigen und bestärken
- Leistung hat einen niedrigen Stellenwert
- Zeitnahe Reflexion mit dem Kind

Dadurch, dass die Schwierigkeiten und deren Folgen für das Kind so individuell sind, sind auch die Möglichkeiten zur Unterstützung des Kindes in der Therapie ganz unterschiedlich. In der Studie von Eggert (vgl. Kap. 2.3.3.) wird zwar gezeigt, dass die Psychomotoriktherapie besonders für Kinder mit Migrationshintergrund wirksam sein kann. Es wird jedoch nicht beschrieben wie eine wirksame Therapie aussehen soll. Auch in den Interviews wird deutlich, dass die Möglichkeiten zur Unterstützung je nach Kind und Therapeutin unterschiedlich sein können.

Mit dem humanistischen Menschenbild als Hintergrund (vgl. Kap. 2.2.1.) erachten wir aber die beschriebene akzeptierende, wertschätzende therapeutische Haltung dem Kind gegenüber als zentral für die Arbeit mit Kindern mit und ohne Migrationshintergrund. Hinzu kommt die haltgebende Struktur in der Therapie, die besonders wertvoll sein kann für Kinder mit Migrationshintergrund. Mit diesem Orientierungsrahmen können wir die Kinder dabei unterstützen, ihre Umwelt selber zu erforschen und mitzugestalten. Damit folgen wir dem Grundsatz von Zimmer: «Hilf mir, es selbst zu tun.» (vgl. Kap.2.3.2.1.).

Ebenfalls eine wichtige Erkenntnis für uns ist, dass die Psychomotoriktherapie für Kinder mit Migrationshintergrund in erster Linie ein wichtiger Erfahrungsraum sein soll. Die Kinder sollen, angefangen bei grundlegenden Erfahrungen, möglichst viele positive Erlebnisse haben können, die sie in ihrer Entwicklung stärken. Rogers geht davon aus, dass jeder Mensch nach Selbstaktualisierung strebt und dadurch Autonomie und Selbständigkeit erlangen kann (vgl. Kap. 2.2.1.). Umso wichtiger scheint uns also, dass Kinder Erfahrungsräume haben, in denen sie selbst aktiv werden können. Die therapeutische Aufgabe ist dabei, dem Kind passende Angebote zu machen, es zu begleiten und zu bestärken.

Die in den Interviews beschriebenen Unterstützungsmöglichkeiten sehen wir somit als gute Grundlage für die psychomotorische Arbeit. Sich an diesen Punkten zu orientieren erachten wir als sinnvoll. Die entstandene Liste darf aber nicht als vollständig und allgemeingültig betrachtet werden. Die Unterstützungsmöglichkeiten wurden von den Therapeutinnen zu den Themen Loyalitätskonflikt und Erfahrungsmangel genannt, können aber unseres Erachtens auch auf anderen Schwierigkeiten bezogen werden.

In den Interviews wird deutlich, dass nebst der Arbeit mit dem Kind in der Therapie, die systemische Arbeit bei Kindern mit Migrationshintergrund sehr zentral ist (vgl. Kap. 4.3.). Die Psychomotoriktherapeutinnen bestätigen somit die Erkenntnis aus Bronfenbrenners Theorie. Sie beschrieben uns, was für sie in der Elternarbeit mit Migranten bedeutend ist.

Unterstützungsmöglichkeiten der Kinder über die **Elternarbeit:**

- Respektvolle, wertschätzende Grundhaltung
- Vertrauensbasis aufbauen
- Angebote machen
- Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung
- Eltern in Therapieschehen einbeziehen
- Transfer von Therapieinhalten ins Elternhaus

Trotz einiger Hürden (z.B. Sprachbarriere) in der Elternarbeit mit Migranten betonen die Psychomotoriktherapeutinnen die Wichtigkeit dieses Bereichs ihrer Arbeit.

Für uns ist die Bedeutung der Elternarbeit in der Arbeit mit Kindern mit Migrationshintergrund nachvollziehbar. Denn das Kind wird in der Entwicklung von seiner Umwelt beeinflusst, weshalb Auffälligkeiten in der Entwicklung auch einen Zusammenhang mit der Umwelt haben können. Bei einem Loyalitätskonflikt ist die Verbindung der einzelnen Mikrosysteme besonders zentral, da so unterschiedliche Wertvorstellungen, mit denen das Kind konfrontiert ist, aufgedeckt werden können. Ein Austausch zwischen Eltern und Therapeuten scheint uns zudem sinnvoll, wenn beim Kind Entwicklungsrückstände sichtbar werden und die Ursache dafür in einem Erfahrungsmangel vermutet wird. Die Stichworte zur Elternarbeit aus den Interviews sehen wir als geeignete Orientierungshilfe für die Praxis, welche man mit konkreten Ideen ergänzen kann.

5.1.1. Fazit

Aus den Beantwortungen der Fragestellungen lässt sich folgendes Fazit ableiten:

Die Schwierigkeiten von Kindern mit Migrationshintergrund und deren Auswirkungen sind nicht verallgemeinerbar und somit gibt es auch kein Rezept für die therapeutische Unterstützung dieser Kinder. Die Erkenntnisse zu den Unterstützungsmöglichkeiten von Kindern mit Migrationshintergrund sehen wir daher als Orientierungshilfe für die psychomotorische Praxis.

Die Elternarbeit ist in der psychomotorischen Unterstützung von Kindern mit Migrationshintergrund zentral! Wir sehen im systemischen Arbeiten und besonders in der Elternarbeit ein grosses Potenzial in der Psychomotoriktherapie. Im Folgenden möchten wir dieses anspruchsvolle Thema der psychomotorischen Arbeit genauer beleuchten und uns überlegen, wie die Elternarbeit mit Migranten konkret aussehen könnte.

5.2. Vertiefung der Elternarbeit mit Migranteneitern

Gerade bei den Themen Loyalitätskonflikt und Erfahrungsmangel erscheint uns die Zusammenarbeit mit den Eltern besonders wichtig, um diesen Schwierigkeiten entgegenwirken oder sie ganz verhindern zu können. Doch die interviewten Psychomotoriktherapeutinnen betonen auch, dass die Zusammenarbeit sehr anspruchsvoll sein kann. Wir möchten nun im Folgenden anhand von Fachliteratur genauer beleuchten, welche Barrieren in der Elternarbeit vorhanden sind und was eine gelungene Zusammenarbeit ausmacht. Mit konkreten Umsetzungsideen in diesem Bereich runden wir die Vertiefung dieses Themas ab.

5.2.1. Wichtige Hinweise aus der Fachliteratur

Barrieren in der Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit mit Migranteneitern wird bei Fachkräften oft als schwierig beschrieben. Gründe dafür sind verschiedene Barrieren, die es den Migranteneitern erschweren, den Kontakt mit der Schule zu pflegen. Laut Ulrich können das sprachliche und kulturelle Barrieren sein oder auch ein Zeitmangel aufgrund der Berufstätigkeit der Eltern. Auch frühere negative Erfahrungen, wie Rassismus und Diskriminierung können bei Eltern eine Distanz zur Schule auslösen. Manche Eltern mit Migrationshintergrund erfahren ein Desinteresse für ihre Lebenssituation. Oft werden gegenseitige Erwartungen nicht geklärt und das Wissen der Fachkräfte über die Familie und der Familie über das Schulsystem fehlt (vgl. Fürstenau & Gomolla, 2009).

Das Stossen auf Unverständnis sieht auch Aho als Barriere für Eltern mit Migrationshintergrund. Andere Ansichten und Prioritäten werden oft nicht verstanden und ernst genommen. Aho nennt auch noch ein weiteres Hindernis für Migrantenern, welches sie daran hindert, an Gesprächen oder Elternabenden teilzunehmen. Es sind mangelnde Ressourcen, wie die fehlende Kinderbetreuung während ihrer Abwesenheit (vgl. Aho, 2011).

Im folgenden Abschnitt werden nun Möglichkeiten beschrieben, wie die Barrieren für Eltern mit Migrationshintergrund minimiert oder beseitigt werden können.

Gelingende Zusammenarbeit zwischen Fachpersonen und Eltern

Ziele der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen sollen laut Dusolt der Informationsaustausch und der Schutz vor Zerrissenheit und dem Loyalitätskonflikt sein. Sie bildet zudem die Grundlage für gegenseitige Akzeptanz und Vertrauen. Durch eine kooperative Zusammenarbeit sollen nach Bernitzke und Schlegel Konflikte vermieden werden und das Verständnis zwischen den Partnern verbessert werden. Zudem ermöglicht sie ein besseres Verständnis des Kindes und seiner Entwicklung, welches beide begleiten und unterstützen wollen. Die Eltern gewinnen dadurch Orientierung, dass für sie Erziehungs- und Bildungsziele nachvollziehbar werden (vgl. Falk, 2010).

Als Voraussetzung für kooperative Zusammenarbeit nennt Schophaus et al. Bereitschaft, Kommunikation, Transparenz und Vertrauen. Darin enthalten sind gegenseitige Wertschätzung, Respekt, Toleranz für Unterschiede und Empathie (vgl. Falk, 2010). Falk nennt insgesamt sechs zentrale Aspekte, welche für eine kooperative Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen des Kindergartens wichtig sind:

- **Beziehung:** Empathie, Wertschätzung, Respekt, Offenheit, Toleranz, objektiv, fair
- **Information:** transparent, schriftlich, mündlich, Bring- und Holkonzept beidseits
- **Beratung:** kompetent, individuell, persönlich, Absprache über Bildungs- und Erziehungsziele
- **Zusammenarbeit:** Eltern und Fachpersonen sind Experten, gemeinsame Förderung des Kindes, gemeinsame Planung und Durchführung von Projekten
- **Bildung:** Aufklärung über pädagogische Absichten, Öffentlichkeitsarbeit durch Fachpersonen, fakultative Weiterbildungsanlässe für Eltern
- **Schulische Heilpädagogik:** Nahe an Kind und Eltern, im Team mit Lehrpersonen, Offenheit und Bereitschaft für spezifische Fragen

(vgl. Falk, 2010)

Weitere Autoren zeigen, dass einige der genannten Aspekte auch spezifisch für die Zusammenarbeit mit Migrantenern sehr zentral sind. Fibbi und Moret beschäftigten sich mit der wirkungsvollen

Informationsvermittlung, welche persönlich, regelmässig und durch eine Vertrauensperson geschehen soll. Zudem sollen die Eltern über Erwartungen, die an sie gestellt werden, informiert werden. Um eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen zu können, legen sie Wert darauf, die Migrationssituation und die Unterschiede der Familie als Stärken zu sehen. Eine frühe positive Kontaktaufnahme kann negative Befürchtungen verhindern (vgl. Fibbi & Moret, 2010). Auch Acho legt grossen Wert auf eine vertrauensvolle Beziehung, wodurch sich Eltern mit Migrationshintergrund vermehrt einbringen. Der Fokus soll dabei auf dem Wohlergehen und der gemeinsamen Förderung des Kindes liegen. In ihren Befragungen stellt sich heraus, dass sich die meisten Eltern Einschätzungen zu den Leistungen des Kindes, Ratschläge, sowie Unterstützung bei Fragen wünschen (vgl. Acho, 2011). Das deckt sich auch mit den Stichworten Beratung und Zusammenarbeit von Falk.

Blickenstorfer betont, dass die Aspekte für eine gelungene Zusammenarbeit oft auf der Hand liegen. Dennoch funktioniert die Kooperation in vielen Fällen nicht so, wie es für das Kind optimal wäre. Auch sie sieht die Beziehung als zentraler Aspekt in der Zusammenarbeit. Blickenstorfer beschreibt mit den folgenden fünf Phasen, wie eine gute Zusammenarbeit aufgebaut werden kann (vgl. Fürstenau & Gomolla, 2009):

1. Sich gegenseitig kennenlernen und vertrauen.
2. Den Kontakt pflegen und vertiefen.
3. Sich gegenseitig informieren.
4. Die Eltern bei der Lernförderung ihrer Kinder unterstützen.
5. Die Eltern zur Mitwirkung am Schulleben einladen.

(vgl. Fürstenau & Gomolla, 2009)

All diese Erkenntnisse zur gelingenden Zusammenarbeit können bereits einigen der zuvor genannten Barrieren, wie negativen Erfahrungen, Gefühl des Desinteressens, ungeklärte Erwartungen und gegenseitiges Unverständnis, entgegenwirken. Bei mangelnden Ressourcen, wie einer fehlenden Kinderbetreuung empfiehlt Acho während Elternabenden eine Kinderbetreuung anzubieten (vgl. Acho, 2011).

Unterstützung und Einbezug der Eltern

In erster Linie sollen sich Eltern in ihrer Rolle unterstützt fühlen. Informationen sollen ihnen zugänglich gemacht werden und Angebote auf die Bedürfnisse zugeschnitten sein. Fibbi und Moret sehen die Grundidee darin, die Kompetenzen der Migranteltern zu erweitern und ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken. Es soll die Möglichkeit bestehen, sich informieren zu können und in einen Austausch mit anderen Eltern und Fachpersonen zu kommen. Dabei geht es darum, die Eltern zu sensibilisieren, dass sie sehr wichtig sind in der Erziehung ihrer Kinder. Im Zusammenhang mit der Elternrolle können Themen wie die Grundprinzipien der Erziehung, Aufbau des Schulsystems, die

Bedeutung des Spiels oder der Umgang mit Konflikten ins Zentrum gerückt werden. Dies kann im Rahmen von Diskussionsgruppen, Informationsabenden oder auch individuellen Elterngesprächen stattfinden (vgl. Fibbi & Moret, 2010).

Fibbi und Moret erklären, dass die aktive Partizipation der Eltern sich im schweizerischen Schulsystem stark auf den Schulerfolg ihrer Kinder auswirkt (ebd.). Sie schlagen unter anderem, folgende Massnahmen für gemeinsame Aktivitäten zwischen Institutionen und Eltern vor:

- Organisation von verschiedenen Aktivitäten durch die Institution, zu denen die Eltern eingeladen werden (z.B. kreative, sportliche Aktivitäten, Ausflüge, Veranstaltungen usw.)
- Ermunterung der Eltern, insbesondere der Eltern mit Migrationshintergrund, sich an der Organisation dieser Aktivitäten zu beteiligen (vgl. Fibbi & Moret, 2010).

Eltern bringen oftmals gerne eigene Ideen und Kompetenzen ein, wenn es um die Förderung ihrer Kinder geht. Es ist also wichtig, dass Fachpersonen über Beruf und Hobbies der Eltern Bescheid wissen, damit sie die Eltern passend in die Mitgestaltung von Projekten einbeziehen können (Falk, 2010). Ein Beispiel dazu beschreibt Blickenstorfer, bei dem eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Lehrkräften, Schulbehördenmitgliedern und Eltern mit und ohne Migrationshintergrund, beispielsweise einen Spielenachmittag organisieren. Zu diesem Spielenachmittag werden Eltern und Kinder eingeladen, um gemeinsam Spiele auszuprobieren und Ideen auszutauschen. Ziele dabei sind, den Eltern die Bedeutsamkeit des Spiels für die kindliche Entwicklung näher zu bringen, angebahnte Kontakte zu vertiefen und die Eltern noch besser ins Schulleben zu integrieren (vgl. Fürstenau & Gomolla, 2009). Zum einen ist es also wichtig, die Eltern in Projekte einzubeziehen, zum anderen geht es auch darum, den Eltern Möglichkeiten zur Unterstützung ihrer Kinder für zu Hause mitzugeben. Die folgenden beiden Beispiele von Fibbi und Moret zeigen diesen Transfer ins Elternhaus:

- Projekt SpiKi (Von der Spielgruppe in den Kindergarten): Die Eltern mit Migrationshintergrund werden sechsmal jährlich in die Spielgruppe eingeladen. Sie haben dort die Gelegenheit, mit ihren Kindern zu spielen, verschiedene Spiel- und Bastelmöglichkeiten kennenzulernen und mit Fragen auf Fachpersonen zuzugehen. Die Eltern werden so miteinbezogen und auf die bevorstehende Kindergartenzeit aufmerksam gemacht und ihr Interesse daran geweckt (vgl. Fibbi & Moret, 2010).
- Der Geschichtensack: In Primarklassen sind mehrere Säcke im Umlauf, die die Kinder nach Hause nehmen können. Darin enthalten ist jeweils eine Geschichte (in der Sprache des Kindes und in der Schulsprache), eine Audio-CD mit der Geschichte, ein einfaches Spiel in Verbindung mit der Geschichte, eine Überraschung und ein Glossar. Die Kinder können zu Hause

gemeinsam mit der Familie die Geschichte lesen oder hören und anschliessend das Spiel spielen und sich darüber unterhalten (vgl. Fibbi & Moret, 2010).

Falk zeigt in ihrer Arbeit, dass 89% der Eltern bereit sind, sich an der Förderung ihrer Kinder zu beteiligen. In ihrer schriftlichen Umfrage wird aber auch deutlich, dass 11% der Eltern es nicht als selbstverständlich betrachten, ihr Kind auch zu Hause zu fördern (vgl. Falk, 2010). Welche Angebote und Ansätze in der Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund zentral sind, wurde nun anhand von verschiedener Fachliteratur gezeigt. Man muss sich aber bewusst sein, dass diese Zusammenarbeit nicht mit allen Eltern gleich gut funktionieren wird. Schuh rät, auf Widerstand auf keinen Fall mit zusätzlichem Druck zu reagieren, denn das würde dem Kind letztlich schaden. Wichtig ist es, versuchen zu verstehen, was der Sinn des Widerstandes ist (vgl. Schuh, 1999).

5.2.2. Konkrete Umsetzungsideen

Basierend auf den Informationen zur Elternarbeit aus der Literatur, beschreiben wir nun in einem letzten Schritt, wie für uns konkrete Umsetzungsmöglichkeiten für die psychomotorische Praxis aussehen könnten. Wir orientieren uns dabei an den Erkenntnissen zur Elternarbeit (vgl. Kapitel 4.3.).

<input type="checkbox"/> Wertschätzende Grundhaltung
--

- **Anliegen ernst nehmen:**

Zu einer wertschätzenden Grundhaltung gehört, dass der Therapeut oder die Therapeutin die Anliegen der Eltern ernst nimmt. Wenn der Therapeut oder die Therapeutin eine Mutter mit Migrationshintergrund zwischen Tür und Angel etwas erzählt oder fragt, dann soll der Therapeut oder die Therapeutin ihr zuhören und mit ihr zusammen eine Lösung für das Anliegen suchen. Wenn das Anliegen etwas Grösseres ist und es sich nicht in einem zwischen Tür und Angelgespräch besprechen lässt, kann der Therapeut oder die Therapeutin die Mutter zu einem Gespräch einladen.

- **Zeit schenken:**

Meistens ist der Therapiealltag voll mit Therapiektionen, Büro- und Präventionsarbeit. Wenn der Therapeut oder die Therapeutin Eltern mit Migrationshintergrund ein wenig der wertvollen Zeit schenkt und nicht gerade zur nächsten Pendenz springt, merken die Eltern, dass sie gesehen werden und fühlen sich wertgeschätzt.

- **Feinfühlig sein:**

Im Kontakt mit Eltern mit Migrationshintergrund muss man sich auf sein Gegenüber einlassen können, was viel Feinfühligkeit beansprucht. Ein Beispiel ist die Sprache, die der Therapeut oder die Therapeutin in der Kommunikation mit Migranteltern verwendet. Wenn es ihnen einfacher fällt, Standarddeutsch zu verstehen, sollte man sich anpassen. Der Therapeut oder die Therapeutin verwendet dabei keine komplizierte Fachsprache, sondern spricht in kurzen einfachen Sätzen. Dabei soll auf die Mimik und Gestik des Gegenübers geachtet werden, um daran abzulesen, ob das Gesagte auch richtig verstanden wurde. Man bleibt in der Rolle des Psychomotoriktherapeuten oder der Psychomotoriktherapeutin und bleibt dabei sich selbst.

- **Ohne Vorurteile:**

Auch als wichtig erscheint uns unsere eigene Haltung anderen Kulturen gegenüber. Wir sollten unsere Menschenbilder von Vorurteilen befreien. So können wir in einen entspannten, ungezwungenen Kontakt mit Migrationseltern treten. Dies gelingt uns, in dem wir unsere Denkweise und unser Handeln immer wieder reflektieren.

Vertrauensbasis aufbauen

- **Ideen für den Erstkontakt:**

Das Ziel in einem Erstgespräch sollte in erster Linie der Vertrauensaufbau sein. Ein erster Schritt in diese Richtung könnte sein, dass der Therapeut oder die Therapeutin eine Weltkarte (Globus oder Atlas) mitbringt, um ins Gespräch über die Herkunft der Eltern zu kommen. So zeigt man Interesse für das Land, es kann sich ein Gespräch über die Kultur entwickeln und es wird ein erstes Kennenlernen ermöglicht. Eine weitere Idee ist, die Eltern bei der Abklärung des Kindes dabei zu haben. Sie sollen sehen, wie der Therapeut oder die Therapeutin mit ihrem Kind umgeht. Meist gefällt das Spielen den Kindern in der Psychomotoriktherapie. Es kann sein, dass wenn die Kinder begeistert sind, die Eltern ebenfalls Vertrauen in den Therapeuten oder die Therapeutin gewinnen können.

➔ Eine wertschätzende Grundhaltung und eine solide Vertrauensbasis sind die Grundlagen für einen gelingenden Beziehungsaufbau.

Beziehungsaufbau als Basis für die weitere Elternarbeit:

Angebote machen

- **Ideen zu verschiedenen Bereichen nach Hause mitgeben:**

- Ideen, wie sie zu Hause mit verschiedenen Alltagsmaterialien/- gegenständen dem Kind Erfahrungsräume bieten können
- Feinmotorik: Bastelideen (z.B. Männchen aus Kastanien machen)
- Grobmotorik: Einmal in der Woche auf den Spielplatz gehen
- Grafomotorik: Schreibhilfe zum Ausprobieren mit nach Hause geben

- **Adressen für Beratungsstellen:**

- **Infodona:** <https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/beratung/beratung/infodona.html>
- **Migraweb:** <http://www.migraweb.ch/>
- **Balkan Migrations- und Integrationszentrum:** <http://www.bamiz.ch/>
- **Migration-Beratungsstellen im Kanton Zürich:** https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/sd/Deutsch/Wegweiser-ML/Merkblaetter%20und%20Formulare/Migrantinnen_%26_Migranten/Migration_Beratungsstellen.pdf

- **Sport- oder Freizeitangebote für Kinder:**

Die Schulen bieten meistens sehr günstige und gute Schulsportkurse und andere Freizeitangebote an. Diese könnte man den Eltern als Angebot mitgeben. In einigen Gemeinden gibt es (kostenlose) Bewegungsangebote, wie z.B. eine Offene Turnhalle. Dort können die Kinder sich in Begleitung ihrer Eltern an Sonntagen in der Turnhalle in einer Bewegungslandschaft oder bei Mannschaftsspielen bewegen.

Aufklärungsarbeit

- **Beschreibung der Psychomotoriktherapie:**

Psychomotorik Schweiz bietet auf ihrer Website (<http://www.psychomotorik-schweiz.ch/>) ein Dokument an, das die Psychomotoriktherapie beschreibt. Dieses Dokument kann man in vielen verschiedenen Sprachen downloaden und so den Eltern nach Hause mitgeben.

- **Brücken bauen- Die Welten der Kinder miteinander verbinden:**

Brücken bauen ist eine DVD von Corinne Boppart und Sibilla Schuh. Die DVD ist in 14 Sprachen übersetzt und für die interkulturelle Elternarbeit gedacht. Hier eine kleine Beschreibung der DVD:

In der Familie, der Krippe, dem Kindergarten, der Schule, in der Freizeit begegnen Kinder zum Teil unterschiedlichen Regeln, Werten und Beziehungsmodellen. Das kann für sie manchmal verwirrend und überfordernd sein. Der Film zeigt Eltern von Kindern in allen Altersstufen, wie sie im Alltag die Welten, in denen ihre Kinder aufwachsen, verbinden können.

(Schulverlag plus AG, 2016)

- **KINDER-4.ch:**

Diese Website enthält 40 Kurzfilme, die das Spiel des Kindes im Alltag zeigen. Sie beschreiben das Lernen des Kindes und welche Rolle die Eltern dabei haben. Die Filme sind in 13 Sprachen übersetzt und somit sehr gut geeignet für Eltern mit Migrationshintergrund.

- **Schweizer Schulsystem:**

In Elterngesprächen können Psychomotoriktherapeutinnen und Psychomotoriktherapeuten den Eltern aufzeigen, was von ihrem Kind in der Schule in welcher Altersstufe gefordert wird. Bei manchen Eltern ist dies wichtig, damit sie ihr Kind nicht zu sehr unter Druck setzen. Darauf aufbauend können in einem solchen Gespräch gemeinsam konkrete Ziele für das Kind formuliert werden. Von Zeit zu Zeit können die Ziele überprüft werden, indem die Therapeutin oder der Therapeut die Beobachtungen mit den Eltern austauscht, so bekommen die Eltern ein Gespür dafür, was es braucht, damit das Kind den Anforderungen gerecht wird.

<input type="checkbox"/> Sensibilisierung

- Beim Sensibilisieren geht es zum Beispiel darum, die Eltern darauf aufmerksam zu machen, welche Bedeutung das Spiel und die Bewegung für die kindliche Entwicklung haben. Die Sensibilisierung kann in einem Gespräch stattfinden oder man erläutert dieses Thema in der Situation, wenn die Eltern in der Therapie zu Besuch sind (z.B. indem man erklärt, dass das Kind, wenn es eine Hütte baut, wichtige Erfahrungen macht, die später zum Beispiel für das mathematische Denken wichtig sind).

Eltern ins Therapieschehen einbeziehen

- **Einladen:**

Damit die Eltern sehen, was in der Psychomotoriktherapie alles geschieht und was ihr Kind dort macht, ist es gut, die Eltern ab und zu in Therapiestunden einzuladen. Wichtig ist dabei auch die Wünsche des Kindes zu berücksichtigen und nicht zu viele Besuchslektionen mit den Eltern zu machen, da die Therapie in erster Linie ein Raum für das Kind sein soll.

- **Die Eltern auf dem Laufenden halten:**

Es ist wichtig, in regelmässigem Kontakt mit den Eltern zu sein, ihnen den aktuellen Therapieverlauf zu schildern und sie zu informieren, woran man mit dem Kind arbeitet. Dieser Austausch muss nicht immer über ausführliche Gespräche geschehen. Manchmal ist es sinnvoller, die Eltern kurz anzurufen, wenn es gerade etwas Wichtiges gibt. Zum Beispiel, wenn ein sonst sehr fröhliches Kind, sehr traurig in die Therapie kommt und man nicht herausfindet, an was es liegen könnte, kann man sich kurz mit den Eltern austauschen und nachfragen.

- **Vorzeigen:**

Das Kind darf den Eltern am Ende der Stunde etwas aus der Therapie zeigen, was ihm besonders gut gelungen ist, z.B. eine Zeichnung oder ein Sprung von Sprossenwand. So sehen die Eltern die Fortschritte und Stärken ihrer Kinder und können sich mit ihnen freuen.

Transfer von Therapieinhalten ins Elternhaus

- **Lernen am Modell:**

Durch Besuche in der Psychomotoriktherapie können die Eltern von Therapeut oder Therapeutin lernen. Sie sehen, wie mit dem Kind umgegangen wird oder bekommen Ideen zu konkreten Spielideen. Beides können die Eltern dann selbst zu Hause umsetzen.

- **Kleine Hausaufgaben:**

Der Therapeut oder die Therapeutin kann dem Kind konkrete Hausaufgabe mitgeben, die es zu Hause zusammen mit seinen Eltern lösen kann. Dies kann eine Schreibaufgabe in der Grafomotorik sein oder zum Beispiel ein Plan, auf dem an jedem Tag eine kleine grobmotorische Aufgabe steht (5 Purzelbäume und 10 Hampelmänner etc.).

- **Therapietagebuch:**

Das Kind führt in der Therapie ein Tagebuch, in dem es jedes Mal die Dinge festhält, die es gemacht hat, wie zum Beispiel eine Zeichnung oder ein Foto vom selbstgebauten Haus. Dieses Heft darf das Kind ab und zu nach Hause nehmen und den Eltern erzählen, was es in der Psychomotoriktherapie gerade macht.

- **Umgekehrter Transfer:**

Der Transfer kann auch umgekehrt gemacht werden, indem das Kind etwas von zu Hause in die Psychomotoriktherapie mitbringt. Dies kann zum Beispiel ein Spiel, Musik oder etwas Kleines zu Essen aus seiner Heimat sein.

Es gilt: Die Umsetzungsmöglichkeiten können nicht eins zu eins für alle Kinder und Eltern mit Migrationshintergrund übernommen werden. Aufgrund der Erkenntnisse unsere Arbeit müssen auch diese konkreten Umsetzungsmöglichkeiten individuell auf das Kind und dessen Eltern angepasst werden und sind deshalb nicht zu verallgemeinern.

Die Umsetzungsmöglichkeiten und Hinweise aus der Fachliteratur dienen uns als Orientierungshilfe für unsere Praxis. Es ist uns bewusst, dass die Brücke von beiden Seiten gebaut werden muss, damit eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Psychomotoriktherapie entstehen kann. Wir können dabei auch an Grenzen stossen, wenn Migranteneltern nicht bereit sind für eine Zusammenarbeit. Es kann sehr viel Energie und Zeit kosten, die Eltern mit ins Boot zu holen und gut ins Therapiegeschehen einzubinden. Nicht immer wird in der Praxis genügend Kapazität dafür sein.

Unser Ziel ist dennoch, auf die Eltern zuzugehen, mit der Hoffnung, dass sie auch einen Schritt auf uns zu kommen und so die Brücke entstehen kann, welche für die kindliche Entwicklung bedeutend ist.

Abbildung 4: Brückenbauen

5.3. Konsequenzen für die psychomotorische Praxis

Wir thematisieren in unserer Arbeit ein sehr aktuelles Thema, dem in der Psychomotoriktherapie in Zukunft vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Unsere Arbeit gibt einen Überblick über die Schwierigkeiten und Unterstützungsmöglichkeiten von Kindern mit Migrationshintergrund in der Psychomotoriktherapie. Sie dient als Orientierungshilfe für Psychomotoriktherapeuten und Psychomotoriktherapeutinnen, damit sie die Kinder und ihre Schwierigkeiten besser verstehen können. Dabei ist es uns ein grosses Anliegen, dass darauf geachtet wird, die Schwierigkeiten nicht zu verallgemeinern und jedes Kind individuell zu betrachten.

Unsere Arbeit liefert auch Ideen zur Unterstützung in der Therapie, die jedoch individuell auf das Kind angepasst werden müssen. Auch zeigen wir einige Umsetzungsmöglichkeiten im Bereich der Zusammenarbeit mit Migranteneltern auf, die in der Praxis angewendet werden können. Wir haben festgestellt, dass im Umgang mit Migranten Unsicherheiten auf beiden Seiten vorkommen können. Die Folge davon ist Versteifung, Zurückhaltung und zu schnelle Verallgemeinerung. In unserer Bachelorarbeit konnten wir die Wichtigkeit der Elternarbeit bei Kindern mit Migrationshintergrund aufzeigen. Unser Anliegen ist es daher, dass die Zusammenarbeit mit Migranteneltern in der psychomotorischen Praxis, trotz einiger Hürden, an Bedeutung gewinnt. Unsere Arbeit sehen wir somit auch als Gedankenanstoss, um die eigene Arbeitsweisen und Gewohnheiten zu überdenken und Veränderungen in die therapeutische Arbeit zu bringen.

5.4. Konsequenzen für uns persönlich

Wir möchten die Konsequenzen dieser Arbeit für uns persönlich anhand eines selbst erlebten Beispiels aus unserer momentanen Praxis erläutern.

Fallbeschreibung: *Das Mädchen M.² ist 6 Jahre alt und hat albanische Wurzeln. Ihre Eltern sind schon einige Zeit in der Schweiz. Der Vater des Mädchens spricht fließend Schweizerdeutsch und arbeitet viel, während die Mutter fast kein Deutsch spricht und zu Hause ist. M. wächst mit ihrer zweieiigen Zwillingsschwester und einem älteren Bruder auf. Sie geht mit ihrer Zwillingsschwester in den zweiten Kindergarten. Das Mädchen wurde aufgrund verschiedener Auffälligkeiten im Kindergarten in die Psychomotoriktherapie angemeldet. Die Kindergärtnerin beschreibt sie als ein sehr scheues und zurückhaltendes Mädchen, welches sich wenig zutraut, keine Eigeninitiative und ein kleines Selbstwertgefühl hat. Die Kindergärtnerin beschreibt den steifen, angespannten Bewegungsfluss des Mädchens und wünscht sich, dass das Mädchen dort entspannter wird.*

² Name wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen anonymisiert

Konsequenzen:

- ➔ Da die Gründe für ihre Unsicherheit und Zurückhaltung noch nicht bekannt sind, geht es in erster Linie darum, eine vertrauensvolle Beziehung zum Mädchen aufzubauen und ihre Ressourcen zu stärken. Durch den Beziehungsaufbau lernt die Therapeutin das Mädchen kennen und kann so mögliche Erklärungsversuche für das Verhalten des Mädchens finden.
- ➔ Wichtig dabei ist aber nicht nur der Blick auf das Kind, sondern eine systemische Sichtweise, die auch das Umfeld des Kindes betrachtet. Nur so kann eine Schwierigkeit besser verstanden und das Kind optimal gefördert werden.
- ➔ Vielseitige, positive Bewegungserfahrungen sollen dem Mädchen ermöglichen, in einem zweiten Schritt etwas aus sich heraus zu kommen. Die Therapeutin ermutigt und bestärkt das Mädchen in seinem Tun.

Fallbeschreibung: *Beim Erstkontakt mit den Eltern und dem Mädchen begann das Mädchen bereits bei der Begrüssung zu weinen. Der Therapeutin ist bewusst, dass dies in diesem Alter passieren kann und nimmt es dem Mädchen nicht übel. Die Eltern reagierten darauf, in dem sie sagten: «Sehen Sie, das macht unser Mädchen immer! Komm M. reiss dich zusammen und mach jetzt das, was die Frau sagt.» Die Werte der Therapeutin prallen da auf die Werte, die in dieser Familie herrschen. Das anschließende Erstgespräch mit den Eltern stellte sich als eine grosse Herausforderung dar, da immer nur der Vater auf die Fragen antwortete und die Mutter nur stumm dasass. Das kann sehr verunsichern, da man nicht weiss, ob die Mutter etwas versteht oder ob das kulturell so ist, dass nur die Männer sprechen.*

M. geht nun schon über ein halbes Jahr in die Psychomotoriktherapie. Sie wird immer von der Mutter in die Therapie gebracht. Dabei kommen sie häufig zeitlich ziemlich knapp. Die Mutter ist immer sehr kurz angebunden, wirkt gestresst, zurückhaltend und ängstlich. Es kommt auch vor, dass sie die Therapie vergisst und nach einem Anruf der Therapeutin M. doch noch in die Therapie bringt. Solche Aspekte können den Kontakt zur Mutter negativ beeinflussen. In diesem Fall führte es zu einer Zurückhaltung der Therapeutin gegenüber der Mutter.

Konsequenzen:

- ➔ Im Erstkontakt und auch im weiteren Kontakt mit der Mutter sind Unsicherheiten von Seiten der Eltern und der Therapeutin zu beobachten. In einem ersten Gespräch mit den Eltern ist vor allem die respektvolle, wertschätzende therapeutische Haltung zentral. Das Ziel sollte sein, eine Vertrauensbasis zu schaffen. Mit anschließendem regelmässigem Kontakt (Tür- und Angelgespräche, kurze Telefongespräche) soll dieses Vertrauen aufrechterhalten werden.

- ➔ Für ein Erstgespräch kann es sinnvoll sein, sich als Therapeutin bereits im Voraus etwas über die Kultur der Familie zu informieren, um sich sicherer zu fühlen und Interesse zu zeigen.
- ➔ Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Vertrauensbasis geschaffen ist, kann beispielsweise der hohe Druck, den die Eltern dem Mädchen aufbürden, oder die unterschiedlichen Wertvorstellungen in einem Gespräch thematisiert werden. Eine Einladung in die Therapie kann zusätzliches Vertrauen und Verständnis schaffen und die Brücke zwischen Therapie und Elternhaus entstehen lassen.
- ➔ Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Eltern verstehen, was im Schweizer Schulsystem von dem Mädchen im zweiten Kindergarten gefordert wird und wie sie es in seiner Entwicklung und für den Übergang in die erste Klasse unterstützen können. Das kann man ebenfalls in einem Gespräch thematisieren, ohne dabei eine wertende Haltung einzunehmen.
- ➔ Eine konkrete Idee, die man den Eltern zur Stärkung des Selbstbewusstseins von M. mitgeben könnte, ist: Die Mutter und M. schreiben im Voraus zusammen einen Einkaufszettel und überlegen, was alles gekauft werden muss. Im Einkaufsladen holt M. selbständig einen Einkaufswagen und sammelt danach die Lebensmittel ein. Die Mutter soll M. mit einem Blick auf den Einkaufszettel unterstützen, sie begleiten und nur falls nötig helfen. An der Kasse soll M. die Lebensmittel auf das Förderband legen. Die Mutter gibt ihr anschliessend das Geld und M. bezahlt selbständig.

Fallbeschreibung: *M. hatte lange Mühe, sich in der Therapie zu öffnen und ist sehr unsicher. In einem Rollenspiel mit Handpuppen spielte M. eine Geschichte, die auf ihren inneren Konflikt hinweist. Sie spielte, dass alle Plüschtiere in einem Haus wohnten. Dann aber kam der böse Wolf und schickte sie alle weg. M. platzierte alle Tiere im Therapieraum und gab ihnen ein eigenes zu Hause. Am Schluss der Geschichte kehrten alle Tiere wieder zum Haus des Wolfes zurück und schliefen glücklich ein.*

Konsequenzen:

- ➔ Man kann diese Geschichte so interpretieren, dass M. nicht mehr weiss, was gut und was böse ist und wo sie hingehört. Ihr fehlt die Standhaftigkeit und die Orientierung. M könnte also in einem inneren Konflikt stecken. Daher ist es wichtig, ihr in der Therapie einen klaren Orientierungsrahmen zu bieten. Damit sich ihr innerer Konflikt dadurch nicht verstärkt, ist es zentral sich mit den Eltern über Wertvorstellungen auszutauschen und sie für die Gefahr des Loyalitätskonflikts zu sensibilisieren.

- Ein Transfer von Therapieinhalten ins Elternhaus und umgekehrt kann ein wichtiger Schritt sein, um einem Loyalitätskonflikt entgegen zu wirken. Beispielsweise darf das Kind, wenn es möchte, nach der Therapiestunde der Mutter zeigen, was es gelernt/gemacht hat oder es darf ein Bilderbuch von zu Hause in die Therapie mitbringen.

Konsequenzen allgemein:

Die Erkenntnisse unserer Bachelorarbeit zu den Schwierigkeiten und Unterstützungsmöglichkeiten von Kindern mit Migrationshintergrund in der Psychomotoriktherapie sind nicht abschliessend. Sie bieten uns aber einen guten Orientierungsrahmen für unsere zukünftige therapeutische Arbeit und helfen uns, Kinder mit zwei Stämmen besser zu verstehen. Besonders im Bereich der Elternarbeit mit Migranteltern geben uns die Erkenntnisse Sicherheit. Wir sind uns der Wichtigkeit der systemischen Sichtweise besonders bei Kindern mit Migrationshintergrund stärker bewusst worden und möchten uns dieser Herausforderung in der Praxis annehmen.

5.5. Kritische Reflexion unserer Arbeit

Unser ursprüngliches Ziel für die Bachelorarbeit war, im Rahmen eines Entwicklungsprojekts konkrete Ziele und Interventionen für Kinder mit Migrationshintergrund in der Psychomotoriktherapie zu erarbeiten. Es sollte eine Ideensammlung für die psychomotorische Praxis entstehen. Nach ausführlichen Literaturrecherchen stellte sich aber heraus, dass es zum Thema Migrantenkinder, spezifisch in der Psychomotoriktherapie, kaum Fachliteratur gibt. Die Grundlage für das Projekt fehlte uns also und wir erachteten es als nicht sinnvoll, von einer unbegründeten Annahme (z.B. Kinder mit Migrationshintergrund haben ein negatives Selbstkonzept) auszugehen. Somit entschieden wir uns, mit unserer Bachelorarbeit einen Schritt vor der Entwicklung der Therapieziele und Interventionsmöglichkeiten zu starten und uns mit den Schwierigkeiten von Kindern mit Migrationshintergrund genauer auseinander zu setzen.

Da wir uns damit in ein praktisch unerforschtes, aber sehr spannendes, Gebiet wagten, war lange nicht klar, wohin uns unserer Arbeit genau hinführen wird. Rückblickend auf unsere Arbeit, sehen wir folgende zentrale Punkte, die uns von Anfang an eine bessere Orientierung hätten ermöglicht können:

- Da sich in den ersten Interviews herausstellte, dass sich die Schwierigkeiten von Kindern mit Migrationshintergrund nicht verallgemeinern lassen, hätte man den Schwerpunkt der zweiten Interviews von Anfang an nur auf die Elternarbeit legen können, anstatt gleichzeitig auch auf die Interventionsmöglichkeiten in der Therapie.

- In den zweiten Interviews hätten wir mit weniger Schwerpunkten, konkreter und vertiefter auf die einzelnen Themen eingehen können und hätten so zum Beispiel im Bereich der Elternarbeit noch spezifischere Antworten erhalten.
- Mit einem dritten Interview in der zweiten Interviewserie hätten sich allenfalls Erkenntnisse aus den ersten beiden bestätigen lassen können und so wäre es einfacher gewesen das Wichtigste herauszufiltern. Dies hätte allerdings den Zeitrahmen der Bachelorarbeit gesprengt.

Dadurch, dass wir unseren Fokus sowohl auf die Arbeit mit dem Kind in der Therapie als auch auf die Elternarbeit legten, erhielten wir in den einzelnen Bereichen einen weniger vertieften Einblick. Dafür schafften wir einen besseren Überblick in dem ganzen noch fast unerforschten Gebiet. Dieser Überblick dient uns als Orientierungshilfe für unsere psychomotorische Praxis.

In einem Bild würden wir den lehrreichen Prozess unserer Arbeit wie folgt beschreiben: In einem noch unerforschten Gebiet haben wir einen Wegweiser errichtet und einzelne Schilder daran beschriftet. Einige sind auch noch leer. Den beschrifteten Schildern zu folgen und die einzelnen Wege genauer zu erforschen, lag ihm Rahmen unserer Arbeit nicht mehr drin. Wir sehen unsere Arbeit also als Wegweiser für die psychomotorische Praxis und auch für weitere Forschungsarbeiten zum Thema Kinder mit Migrationshintergrund in der Psychomotoriktherapie.

Abbildung 5: Wegweiser in der Wüste

5.6. Ausblick

In einem Ausblick zeigen wir auf, in welchen Richtungen weiterer Forschungsbedarf besteht. Folgende Anknüpfungspunkte an unsere Bachelorarbeit ergeben sich für weitere Forschungsarbeiten:

- In einer grösseren Umfrage mit Psychomotoriktherapeuten und Psychomotoriktherapeutinnen könnten die erarbeiteten Erkenntnisse zur Elternarbeit mit Migranteltern vertieft und ergänzt werden. Zudem können Grenzen der Elternarbeit in der Psychomotoriktherapie aufgezeigt werden.
- Darauf aufbauend könnte ein Konzept für die Elternarbeit mit Migranteltern in der Psychomotoriktherapie entwickelt werden, welches den Einbezug der Eltern, den Transfer ins Elternhaus, die Aufklärungsarbeit und/oder die Sensibilisierung als Schwerpunkt hat.
- Es würde sich anbieten, ein Förderkonzept spezifisch für Kinder mit Migrationshintergrund mit einem Erfahrungsmangel im Spiel, in der Bewegung und in der Wahrnehmung zu entwickeln.
- Im Rahmen einer quantitativen Arbeit sehen wir die Möglichkeit, zu erfassen, wie viele Kinder mit Migrationshintergrund in einem Loyalitätskonflikt sind und /oder einen Erfahrungsmangel im Bereich Spiel, Bewegung und Wahrnehmung haben.

6. Literaturverzeichnis

- Acho, V.N. (2011). *Elternarbeit mit Migrantenfamilien. Wege zur Förderung der nachhaltigen und aktiven Beteiligung von Migranteltern an Elternabenden und im Elternbeirat*. Freiburg: Centaurus Verlag.
- Amft, S. (2010). *Verständnis von Psychomotoriktherapie*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Amft, H., Amft, S. (2003). Welche Kinder kommen in die Psychomotoriktherapie? Ergebnisse einer Studie zur Klientel der Psychomotoriktherapie. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 12/03.
- Bader, D., Fibbi R. (2012). Kinder mit Migrationshintergrund: ein grosses Potenzial. Studie im Auftrag der Kommission Bildung und Migration der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK). Zugriff am 24.06.2015 unter https://www2.unine.ch/files/content/sites/sfm/files/nouvelles%20publications/fibbi_bader_2012.pdf
- Beckmann, U., Bollmeyer, E., Eggert, D. (2003). Eine Untersuchung zur Wirksamkeit psychomotorischer Förderung in Vorschulklassen. *Praxis der Psychomotorik*, 28, 4-13.
- Bibliographisches Institut GmbH (2016). *Duden*. Zugriff am 02.02.2016 unter <http://www.duden.de/rechtschreibung/Loyalitaetskonflikt>
- Bundesamt für Statistik. (2015). *Bevölkerungsbewegung-Indikatoren. Wanderungen*. Zugriff am 17.10.2015 unter <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/06/blank/key/08.html>
- Bundesamt für Statistik. (2015). *Migration und Integration-Indikatoren. Bevölkerung mit Migrationshintergrund*. Zugriff am 17.10.2015 unter <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/07/blank/key/04.html>
- Eggert, D. (2009). Probleme mit der Psychomotorik: Kann sie wirklich alle Kinder mit besonderem Förderbedarf wirkungsvoll fördern? *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 11, 460-465.
- Einwohnerkontrolle Winterthur. (2016). Die Bevölkerung in Winterthur wächst weiter. Zugriff am 11.02.2016 unter <http://einwohnerkontrolle.winterthur.ch/info/news/news-detail/article/die-bevoelkerung-in-winterthur-waechst-weiter/>
- Falk, C. (2010). *Kooperative Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen des Kindergartens*. Unveröffentlichte Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Fibbi, R., Moret, J. (2010). Kinder mit Migrationshintergrund von 0 bis 6 Jahren: Wie können Eltern partizipieren? *Schriftreihe Studien und Berichte der Schweizerischen Konferenz der*

kantonalen Erziehungsdirektore, 31 A.

- Flammer, A. (2005). *Entwicklungstheorien. Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung*. (3. korrigierte Aufl.). Bern: Verlag Hans Huber.
- Frank, R. (2009). *Kinder zwischen den Kulturen*. (1. Aufl.). München: Hans Marseille Verlag GmbH.
- Fürstenau, S., Gomolla, M. (Hrsg.). (2009). *Migration und schulischer Wandel: Elternbeteiligung*. (1. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. (4. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hug, T., Poscheschnik, G. (2010). *Empirisch forschen: die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium*. Wien: Huter & Roth KG.
- IHP-Luzern. (2016). *Traumazentrierte Psychotherapie mit Kindern*. Zugriff am 26.01.2016 unter http://www.ihp-luzern.ch/de/kinder/traumazentrierte_psychotherapie
- Kanton Zürich Direktion der Justiz und des Innern, Statistisches Amt (2015). *Bevölkerung nach 5 Jahres-Altersklassen und Geschlecht 2014*. Zugriff am 07.11.2015 unter http://www.statistik.zh.ch/internet/justiz_innernes/statistik/de/daten/daten_bevoelkerung_soziales/bevoelkerung.html
- Kanton Zürich Sicherheitsdirektion, Migrationsamt (2015). *Bestand der ständigen Ausländischen Wohnbevölkerung im Kanton Zürich nach Nationalität und Alter (Stand 31.12.2014)*. Zugriff am 07.11.2015 unter <http://www.ma.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/migrationsamt/de/statistik.html>
- Kanton Zürich Sicherheitsdirektion, Migrationsamt (2016). *Migration im Kanton Zürich*. Zugriff am 10.02.2016 unter http://www.ma.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/migrationsamt/de/statistik/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/zahlen_und_fakten_st.spooler.download.1453805677142.pdf/Zahlen_und_Fakten_12_2015.pdf
- Kasten, H. (Hrsg.). (2014). *Entwicklungspsychologie. Lehrbuch für pädagogische Fachkräfte*. (Aufl.). Haan-Gruiten: Verlag Europa-Lehrmittel.
- Kouider, E. B., Petermann, F. (2015). Themenschwerpunkt Migrantenkinder. *Zeitschrift für Kindheit und Entwicklung*, 24 (4), 199-208.
- Kubli, C. (1991). Zur Entstehung der Psychomotorischen Therapie in der Schweiz. Ein Gespräch mit Suzanne Naville. Schweizerischer Verband der Psychomotoriktherapeuten (Hrsg.), *Psychomotoriktherapie* 29-32. Luzern: Edition SZH.
- Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (2. durchges. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.

- Oerter, R., Montada, L. (Hrsg.) (2002). *Entwicklungspsychologie* (5. vollständig überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Psychologie Verlags Union.
- Radice von Wogau, J., Eimmermacher, H., Lanfranchi, A. (Hrsg.). (2004). *Therapie und Beratung von Migranten. Systemisch-interkulturell denken und handeln.* (1. Aufl.). Basel: Beltz Verlag.
- Reichenbach, C. (2010). *Psychomotorik.* (1. Aufl.). München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag.
- Schepker, R., Toker, M. (2009). *Transkulturelle Kinder- und Jugendpsychiatrie: Grundlagen und Praxis.* (1. Aufl.). Berlin: MWV Medizinisch Wissenschaftlicher Verlag.
- Schilling, F. (1978). *Motorische Entwicklung als Adaptationsprozess.* In: H. J. Müller, R. Decker & F. Schilling (Red.), *Motorik im Vorschulalter* (S. 23 – 26). Schorndorf: Hofmann.
- Schuh, S. (1999). *Migrantenfamilien in der Schweiz im Spannungsfeld zwischen Isolation und Integration.* (1. Aufl.). Zürich: S. Schuh.
- Schulverlag plus AG (2016). *Produktinformationen. Brücken bauen.* Zugriff im Januar 2016 unter <https://www.schulverlag.ch/platform/apps/shop/detail.asp?MenuID=3559&ID=5956&Menu=1&Item=20.8.6.1.9&artNr=84543>
- Unicef Schweiz, (2016). *Nothilfe für syrische Kinder auf der Flucht.* Zugriff am 07.02.2016 unter <http://www.unicef.ch/de/so-helfen-wir/nothilfe/nothilfe-fuer-syrische-kinder-auf-der-flucht>
- Walther, S. in der Giessner Zeitung, (2016). *Tag der Migrantinnen und Migranten in Giessen 2012.* Zugriff am 07.02.2016 unter <http://www.giessener-zeitung.de/linden/beitrag/74559/zum-tag-der-migrantinnen-und-migranten-in-giessen/>
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung.* (13. Gesamtaufl.). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH.

7. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Bevölkerung nach Migrationsstatus 2013	10
Abbildung 2: Der Einfluss der Umwelt	18
Abbildung 3: systemisch orientierte Sichtweise	20
Abbildung 4: Brückenbauen	62
Abbildung 5: Wegweiser in der Wüste	67

Quellen Bilder:

Abbildung 1:

Bundesamt für Statistik. (2015). *Migration und Integration-Indikatoren. Bevölkerung mit Migrationshintergrund*. Zugriff am 17.10.2015 unter <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/07/blank/key/04.html>

Abbildung 2:

Famipoint (2011). Biologische und umweltbedingte Grundlagen. Zugriff am 11.02.2016 unter http://www.famipoint.de/biologische_und_umweltbedingte_grundlagen

Abbildung 3:

Reichenbach, Ch. (2016). Paradigmen psychomotorischer Förderung. Zugriff am 11.02.2016 unter http://www.phil.uni-hanno-ver.de/fileadmin/sonderpaedagogik/DownloadsDozenten/Luecking/informationen_fuer_pm_anleiter_skript.pdf

Abbildung 4:

Bilina, M. (2015). Tipps und eine Checkliste für Ihr Maturaprojekt. Zugriff am 11.02.2016 unter <http://blog.allianz.at/maturaprojekt/>

Abbildung 5:

Kremer, St. (2007). Reisebericht 2007. Zugriff am 11.02.2016 unter http://www.westkueste-usa.de/2007/mn_Joshua_Tree_Ankunft.htm

8. Anhang

8.1. Interviewleitfaden

Leitfaden der ersten Interviews

Leitfragen	Themen, Nachfragen	Check-Liste
1. Was erlebst du Spezielles in der Arbeit mit Kindern mit Migrationshintergrund in der Psychomotoriktherapie?		
2. Was siehst du für Schwierigkeiten/Themen, die diese Kinder mitbringen? (Gesamtpaket)	<ul style="list-style-type: none">• Was siehst du als Hauptschwierigkeiten?	<p>Schwierigkeiten im Elternhaus:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Verschiedene Erziehungsstile○ Rückkehrmythos○ Fremdenfeindlichkeit○ Vernachlässigung von sozialen und emotionalen Bedürfnissen○ Vernachlässigung des Spiels○ erschwerte Lebensbedingungen○ Rollentausch○ Druck von Seiten der Eltern <p>Schwierigkeiten des Kindes:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Schulversagen○ Sprachschwierigkeiten○ Integrationsschwierigkeiten○ Psychische Diagnosen: Traumatisierung○ Dissozialität und Verhaltensauffälligkeiten○ Diskriminierung○ erhöhte Vulnerabilität○ Adipositas○ Loyalitätskonflikt○ Identitätsdiffusion

<p>3. An welchen Themen arbeitest du konkret mit diesen Kindern in der Psychomotoriktherapie?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aufgrund welcher Schwierigkeiten wurden die Kinder angemeldet? • Welche Schwierigkeiten kommen bei allen Kindern mit Migrationshintergrund vor? • Welche Ziele stehen in der Therapie im Vordergrund und welche Interventionen haben sich bei gleich bleibenden Schwierigkeiten generell bewährt? 	
<p>4. Wie viele Kinder mit Migrationshintergrund hast du momentan in der Psychomotoriktherapie?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aus welchem kulturellen Hintergrund kommen diese Kinder? • Von welchen hast du am meisten? • Aus welcher Generation sind die Kinder? Sind beide Eltern Migranten? • Was bringen diese Kinder für spezifische Schwierigkeiten mit? Unterscheiden sie sich von den vorher erwähnten? • Kann man die Schwierigkeiten der Kinder aus ... auch auf andere Kulturen beziehen? Wenn ja auf welche/ welche nicht? • Wie siehst du die Bedeutsamkeit der Elternarbeit? 	

Leitfaden der zweiten Interviews

Leitfragen	Themen, Nachfragen	Check-Liste
<p>Loyalitätskonflikt</p> <p>1. Wie zeigt sich der Loyalitätskonflikt im Verhalten der Kinder in der Psychomotoriktherapie?</p>	<p>Wie sieht es mit ...(Themen Checkliste) aus?</p> <p>Kommen Ihnen weitere Themen in den Sinn?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Druck => hohe Ansprüche an sich selbst • Sozialverhalten (Aggressivität = Ursache Medienkonsum) • Störendes Verhalten (Hyperaktivität, Nervosität, innere Unruhe = Ursache neurologische Auffälligkeiten) • Selbstkonzept (Identität, Selbstbild, Körperwahrnehmung) • Unsicherheit (scheu, sich nichts zutrauen, nicht sich selbst sein) • Schulprobleme
<p>2. Was ist für dich besonders wichtig in der Arbeit mit Kindern mit Migrationshintergrund, die in einem Loyalitätskonflikt stecken?</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Elternarbeit • Kind in der Therapie
<p>Entwicklungsrückstand</p> <p>3. Was beobachtest du für motorische Auffälligkeiten bei solchen Kindern?</p>	<p>Wenn sie es nicht als spezifisches Problem von Kindern mit Migrationshintergrund sieht Unterschied: Schweizer / Ausländer Sensibilisierung der Eltern bez. Kindlicher Entwicklung und Anforderungen des Schulsystems</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fein-, Grob- und Grafomotorik
<p>4. Welche möglichen Ursachen siehst du?</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Probleme vor/bei der Geburt • umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen (UEMF) • mangelnde Erfahrung

<p>5. Was ist für dich besonders wichtig in der Arbeit mit Kindern mit Migrationshintergrund, die einen Entwicklungsrückstand zeigen?</p>		
<p>Verbindung vom Loyalitätskonflikt und dem Entwicklungsrückstand</p> <p>6. Welchen Zusammenhang siehst du zwischen dem Loyalitätskonflikt und dem Entwicklungsrückstand?</p>	<p>Bsp.: Wenn du in der Therapie mit dem Kind an einem Thema arbeitest, welches im Elternhaus einen anderen Stellenwert hat, z.B: mutiger werden – Eltern sind ängstlich und überbehütend</p>	

8.2. Kategoriensysteme zur Auswertung der Interviews

Kategoriensystem der ersten Interviews

T = Therapeutin

I = Interviewerin

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Codierung
Schwierigkeiten der Kinder mit Migrationshintergrund in der PMT	Schwierigkeiten aller Art (Grob-, Fein- und Grafomotorik und emotionale und soziale Verhaltensauffälligkeiten).	Oder eben so eine Nervosität, weil sie zu wenig Raum haben, um sich zu bewegen.	SK
Schwierigkeiten im Elternhaus	Schwierigkeiten aller Art (siehe Subkategorien).	T: Weil sie nicht wissen, was sie mit den Kindern da machen sollen, was es braucht für unser Schulsystem.	SE
Interventionen	Konkrete Interventionen in der Therapie. Wie und an was mit den Kindern mit Migrationshintergrund gearbeitet wird.	T: Viele Male an der Körperwahrnehmung, also das ist sicher etwas, das sehr zentral ist.	I
Elternarbeit	Konkrete Ideen zur Zusammenarbeit mit Migranteltern.	Ich würde es eigentlich wichtig finden. Aber ich - es ist noch recht schwierig, um die Eltern ein wenig zu motivieren. Also es hat schon solche, die gerne zuschauen kommen und ich lasse sie immer zuschauen und dabei sein.	EA

Kategorie: Schwierigkeiten der Kinder mit Mig. in PMT (SK)			
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiel	Codierung
Erfahrungsmangel	Erfahrungsmangel beinhaltet jegliche Form von Rückstand in der kindlichen Entwicklung (Motorik, Spiel, Kognition, sozio-emotionales Verhalten).	T: Kinder, die noch nie ein Stift in der Hand hatten, bis sie in den Kindergarten kommen, noch nie mit einer Schere was gemacht haben und teilweise auch wenig Bewegungserfahrungen haben.	EM
Schulmisserfolg	Schlechte Leistungen in der Schule aus verschiedenen Gründen.		SM

Sprachschwierigkeiten	Meint die Schwierigkeiten in der deutschen Sprache zu kommunizieren.	T: Kinder, bei denen viele Male die sprachliche Verständigung ein bisschen schwierig ist.	SS
Integrations-schwierigkeiten	Umfasst alle Hindernisse, die sich bei einer Integration aufkommen können.		IS
Traumatisierung	Hier sind alle traumatischen Ereignisse und Erlebnisse die zu einer posttraumatischen Folgestörung führen können.	T: Dass die allenfalls eine schwierige Zeit hatten vorgeburtlich oder gerade nachgeburtlich.	T
Erhöhte Vulnerabilität	Beschreibt die erhöhte psychische Verletzlichkeit von Kindern mit Migrationshintergrund wie z. B. Diskriminierung wegen der Hautfarbe.		EV
Adipositas	Umfasst alles im Zusammenhang mit Übergewichtigkeit und ungesundem Lebensstil (Essen, wenig Bewegung).		A
Verhaltensauffälligkeiten	Bezieht sich auf auffälliges Verhalten wie, Hyperaktivität, Aggressivität und Ängstlichkeit.	T: Dann zum Teil auch im Sozialverhalten, dass sie dort aggressiv sind, anecken.	VA
Hoher Anspruch an sich	Umfasst den Druck, den sich Kinder durch zu hohe Anforderungen machen (z.B. Perfektionismus).	T: Ja, dass sie einen hohen Anspruch haben an sich und dann so auch in einen Spannungszustand geraten da durch.	HA
Loyalitätskonflikt	Beinhaltet des Hin- und Her gerissen sein zwischen verschiedenen Parteien, wie z.B. die Werte und Kultur des Heimatlandes und die der Schweiz. Der Konflikt entsteht im nicht wissen, auf welche Seite das Kind soll.	I: So auch das hin und her gerissen sein zwischen zwei Welten. T: Ja das glaube ich auch. Das nicht verwurzelt sein.	LK
Identitätsdiffusion	Meint alles was die kindliche Identitätsentwicklung beschreibt und vor allem das, was zur Diffusion führt, wie die Frage: Wo gehöre ich hin? Wo ist mein zu Hause?	I: Das hin und her gerissen sein. Und dann halt das Thema Identität, welches damit verbunden ist. T: Ja, wo sie dann einfach nicht so gut entwickeln können.	ID

Kategorie: Schwierigkeiten im Elternhaus (SE)			
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiel	Codierung
Emotionale Vernachlässigung	Umfasst das nicht reagieren der Eltern auf jegliche Art von Emotionen, die vom Kind aus kommen.		EV
Vernachlässigung des Spiels	Vom Elternhaus wird wenig Wert aufs Spiel der Kinder gelegt. Die Eltern spielen wenig bis nie mit ihren Kindern.		VS
Rollentausch	Das Kind übernimmt die Rolle der Eltern, indem es Aufgaben der Erwachsenen übernimmt. Z.B. die Kommunikation mit Lehrpersonen, Beamten und Behörden.		RT

Druck von Seiten der Eltern	Beinhaltet den Druck, den Eltern sich machen in Bezug auf die Integration und die Migration. Dieser Druck wird häufig auf die Kinder übertragen.	T: Denen, die es besonders gut machen wollen, wo man manchmal auch das Gefühl hat, dass sie unter Druck stehen und dann auch die Kinder unter Druck stehen.	DvE
Medienkonsum	Umfasst jeglichen Konsum von Medien wie Fernseher, Smartphone, Gameboy, Playstation etc.	T: Ich habe das Gefühl, dass es viele hat, die vor dem Bildschirm sind.	MK
Soziale u. finanzielle Lage	Bezeichnet die Arbeitsverhältnisse, die Wohnverhältnisse und evtl. Armut oder Geldprobleme.	T: Wo sie da, so in diesen engen Verhältnissen, wenn sie denn da leben, es einfach wirklich schwierig ist. Häufig sind dann auch beide Elternteile am Arbeiten oder es sind sonst Probleme da.	SFL
Ängste der Eltern	Hier werden Ängste der Eltern bezüglich ihrer Kinder oder ihnen fremden Situationen genannt.	T: Ja, manchmal auch eine Überbehütung, eine Überängstlichkeit, wo jetzt wie nicht in unser System hinein passt. Grosse Angst auch den Kindern könnte was passieren	ÄE
Wissen über Schulsystem und Entwicklung	Viele Eltern wissen nicht, wie unser Schweizer Schulsystem funktioniert. Zudem fehlt ihnen häufig das Wissen über die kindliche Entwicklung.	T: Sie wissen nicht wirklich, was hier in der Schweiz gefordert wird und ihnen das sehr fremd ist. Und für sie irgendwie kein Thema ist, dass man mit Kindern schon vor dem Kindergarten hinsitzt und ein wenig bastelt.	WSE

Kategoriensystem der zweiten Interviews

T = Therapeutin

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Codierung
Elternarbeit	Beinhaltet jegliche Art von Kontakt mit den Eltern der Kinder mit Migrationshintergrund, wie Gespräche, Angebote, Beratung und Verhalten der Therapeuten und Therapeutinnen gegenüber den Eltern.	T: In der Elternarbeit, dass du die Eltern wie sensibilisieren kannst. Also das, wenn man eigentlich erreichen kann, um Möglichkeiten aufzuzeigen, was es heisst, sich zu bewegen, Erfahrungen machen zu können, wenn man das den Eltern wie aufzeigen kann, dass sie vielleicht durch das, durch das Wissen um das, ihre Ängste ein wenig ablegen können.	EA
Umgang im Elternhaus	Hier wird der Fokus aufs Elternhaus von Kindern mit Migrationshintergrund gelegt. Es beinhaltet vor allem das Verhalten der Eltern gegenüber dem Kind und Schwierigkeiten, die dabei auftreten können.	T: Umgang, wo die Eltern mit den Kindern haben. Also auch, wenn sie mit im Gespräch sind, merke ich, tönt es so ein wenig, sie haben ihre Kinder schon gerne, aber es tönt eher ein bisschen abschätzend. Man kann es sehr klar und hart sagen.	UE
Arbeit mit Kind in der Therapie	Umfasst Ideen der Therapeutinnen zur konkreten Umsetzung in der Arbeit mit Kindern mit Migrationshintergrund.	T: Ich arbeite viel an der Eigenerfahrung, dass sie wirklich selbst ihren Körper erfahren und zurück zu den Basics. Ich bin wahnsinnig viel mit den Kindern auf dem Boden. Einfach, was haben sie im Babyalter nicht mitbekommen und Erfahrungen sammeln, Körpererfahrungen.	AK
Verhalten Kind	Beschreibt das Verhalten der Kinder in der Schule, in der Therapie und zu Hause.	T: Regeln - bei Vorstellungen, wie man im Alltag miteinander umgeht, vielleicht auch, dass es Unterschiede gibt. Aber auf dem Pausenplatz, finde ich, gehen die Kinde, ähm, wie so ein bisschen härter um miteinander, mir gegenüber sind sie sehr respektvoll.	VK

Kategorie: Elternarbeit (EA)			
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel	Codierung
Aufklärung über Schulsystem und Entwicklung	Umfasst alle Aufklärungsarbeit der Therapeuten und Therapeutinnen über das Schulsystem der Schweiz und über die kindliche Entwicklung (Spiel, Motorik, Wahrnehmung und sozio-emotionale Verhalten).	T: Elternarbeit ist häufig auch viel Aufklärungsarbeit. Was verlangen wir da in der Schweiz oder was ist unser Schulsystem. T: Dann schaue ich, wie reagieren die Eltern darauf, wenn	A

		ich zum Beispiel sage: "Ihr Kind ist die Sprossenwand herauf geklettert und ist sogar nachher hinuntergesprungen auf die dicke Matte und es hatte eine riesige Freude." In diesen Momenten kann ich sagen: "Wissen sie, das tut dem Kind gut, weil es etwas erreicht hat. Und alles, was es erreicht, das stärkt und das gibt Selbstvertrauen, das macht einem stark."	
Umgang mit Eltern	Diese Kategorie beinhaltet den Umgang und das Verhalten der Therapeuten und Therapeutinnen mit den Eltern.	T: Wieder der Respekt. Das ist wie das A und das O. Egal mit was sie kommen, egal was ich für eine Vorstellung habe, ob das jetzt gut ist, was sie machen oder nicht, das versuche ich wie hinten an zu stellen. Mir ist es wichtig, dass ich sie nicht verurteile, egal was sie mitbringen oder eben auch nicht.	U
Vorschläge zur Förderung	Umfasst die von den interviewten Therapeutinnen vorgeschlagenen Förderideen, die die Eltern zu Hause umsetzen können.	T: Aber nehmen sie sich doch einfach 5min am Tag, 5min sind nicht viel, bewusst Zeit für ihr Kind und es ist dann egal, was man macht, aber es sind 5min Kind-Zeit. Man kann zusammen ein Buch anschauen. Man kann, dass Kind kann erzählen, was es in der Schule gemacht hat oder man kann miteinander etwas kochen. Einfach 5min aber das bewusst.	F
Eltern einbeziehen	Alle Ideen der interviewten Therapeutinnen, wie sie die Eltern der Kinder mit Migrationshintergrund in den Therapieprozess einbeziehen können.	T: Ich lasse sie immer zuschauen und dabei sein. Einfach um zu sehen, was wir da überhaupt so machen oder was man mit Kindern überhaupt machen kann...Genau, sie lernen eigentlich dann. Oder Feinmotorisch binde ich sie gerne ein und sage, was sie zu Hause mit dem Kind mal noch machen könnten. So diese Sachen, finde ich, wären sehr wichtig.	E

Kategorie: Umgang im Elternhaus (UE)			
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel	Codierung
Fehlendes Wissen über Schulsystem und Entwicklung	Beinhaltet das fehlende Bewusstsein und das fehlende Wissen über das Schweizer Schulsystem und die kindliche Entwicklung (Spiel, Motorik, Wahrnehmung und sozio-emotionale Verhalten).	T: Ich merke aber auch dass viele Eltern, ihnen ist es nicht bewusst, wie viel Einfluss Spiel und Bewegung auf die Entwicklung der Kinder hat.	WSE
Kultureller Unterschied	Hier werden Unterschiede jeglicher Kulturen zur Schweizer Kultur beschrieben.	T: (Portugal) dort ist es Gang und Gäbe, dass der Fernseher immer läuft. Das gehört einfach dazu. Das gehört in diese Kultur und ähm dass man vielleicht einmal in den Wald geht. Hm wieso soll man überhaupt in den Wald gehen? Man lernt ja im Fernseher und ist einfach eine andere Einstellung oder ein anders denken. Es ist ein anderes Kulturgut, welches sie haben, das wir nicht haben. Eine andere Denkweise.	KU
Fehlende Ressourcen	Umfasst fehlende Ressourcen der Eltern, die sie in die Kinder investieren könnten, z. B. Zeit, Geduld, Körperliche Kraft etc.	T: Hm es ist halt einfach so, dass diese Kinder einfach nicht die Möglichkeit haben, sich frei zu bewegen, weil die Eltern zum Teil im Schichtbetrieb sind, das heisst der Vater arbeitet den Tag durch und die Mutter in der Nacht und die Kinder sind oftmals zu Hause. Sie werden von der Grossmutter betreut oder von einer Tante und werden zum Teil mit dem Fernseher oder dem Laptop oder mit dem iPhone einfach ruhig gestellt.	FR
Ängste der Eltern	Hier handelt es sich um Ängste der Eltern, die vor allem durch eigene Erlebnisse in der Kindheit oder als Erwachsener entstanden sind. Diese Ängste beeinflussen die Erziehung der Eltern und übertragen sich häufig auf die Kinder.	T: Sie von der Umgebung her nicht viel zulässt, dass man die Kinder herauslässt und auch die Ängste der Eltern schon ziemlich gross sind, gerade wenn sie aus Kriegsgebiete kommen. Ist ja klar, dass ihre Kinder nicht einfach draussen spielen, sondern so in dieser Inselhaltung, so das Schulhaus und vielleicht noch die Oma, sie so aufwachsen.	ÄE

Kategorie: Arbeit mit Kind in der Therapie (AK)			
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel	Codierung
Erfahrungsmangel	Umfasst jegliche Art von Ideen und Interventionen in der Arbeit am Erfahrungsmangel in den Bereichen Spiel, Bewegung und Wahrnehmung.	T: Möglichst viele Bewegungserfahrungen. Positive Bewegungserfahrung, die nicht gewertet werden, also sie sind, es hat sehr viele Kinder, die überspielen das mit 'Ich bin der Beste' und 'Ich bin der Schnellste' und können sich überhaupt nicht realistisch selbst einschätzen. Umso wichtiger ist es mit, mit möglichst viel Bewegungserfahrung, ihnen positive Bewegungserlebnisse zu ermöglichen und dann auch zu reflektieren.	EM
Loyalitätskonflikt	Umfasst jegliche Art von Ideen und Interventionen in der Arbeit am Loyalitätskonflikt und am Verhalten des Kindes.	T: Das Kind zu stärken. Du bist gut, so wie du bist! Du kannst das, was du kannst und so wie du bist, habe ich dich gerne und bist du wertvoll.	L

Kategorie: Verhalten Kind (VK)			
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel	Codierung
Verhalten aufgrund Erfahrungsmangel	Diese Kategorie beschreibt jeglichen Erfahrungsmangel im Spiel, der Motorik und der Wahrnehmung und wie sich dieser Mangel im Verhalten zeigen kann.	T: Es geht Hauptsache um einen Erfahrungsmangel, den diese Kinder haben und in diesem Erfahrungsmangel, sei es Grobmotorik, vom Grossen ins Kleinen. Es fängt bei der Grobmotorik an und zeigt sich dann häufig in der Grafomotorik. In der Grobmotorik ist es häufig die Balance, die sie nicht haben oder das Gleichgewichtsverhalten im allgemeinen, Koordination und die Kraftdosierung - und natürlich auch das taktil-kinästhetische, sich selbst nicht spüren, Eigenwahrnehmung.	VEM
Verhalten aufgrund Loyalitätskonflikt	Umfasst verschiedene Verhaltensmuster, die aufgrund des Loyalitätskonfliktes gezeigt werden können.	T: Die sind schon unsicher. Erstens Einmal wie sie Mädchen sein sollen und zweitens, was sie als Mädchen alles müssen, dürfen oder eben auch nicht dürfen und dort gibt es schon eine Unsicherheit.	VL

8.3. Transkribierte Interviews

Interview aus der ersten Interviewserie

Interviewerin (I): Michèle Ungricht

Teilstrukturiertes Experteninterview (siehe Leitfaden)

Probandenbeschreibung (T): Psychomotoriktherapeutin, ca. 50 Jahre, lockiges kurzes braunes Haar

Setting: Aufnahme im Psychomotoriktherapieraum, Dauer 17'

Transkription durch Michèle Ungricht

Transkriptionsregeln:

Von Dialekt ins Hochdeutsche übersetzt

Zeilensprung	Sprecherwechsel
Zeitangaben	Angaben von der Tonaufnahme (durch f4 automatisch gesetzt)
(nickt)	auffallende Gestik oder Mimik
(Unverständlich: ...)	auf Aufnahme unverständlich, geratener Text
gedaaaacht	Dehnung
geda(!)cht	Betonung
mhm	bejahen
„gschpäpli“	nicht ins Hochdeutsche übersetzt; oder direkte Rede
((ja))	gleichzeitiges Sprechen der anderen Person, bspw. sagt gleichzeitig ja
-	Pause
--	längere Pause

Interviewtext mit Zeitangaben	Kategorien
<p>I: Also, dann kannst du mir einfach so als Erstes erzählen, was du spezielles erlebst mit solchen Kindern mit Migrationshintergrund in der Psychomotorik. Einfach so assoziieren. Was kommt dir als erstes in den Sinn? #00:00:17-7#</p> <p>T: - Viele Male Kinder, die für unsere Begriffe sehr un gefördert sind. Also Kinder, die noch nie ein Stift in der Hand hatten, bis sie in den Kindergarten kommen, noch nie mit einer Schere was gemacht haben und teilweise auch wenig Bewegungserfahrungen haben. - Ich habe das Gefühl, dass es viele hat, die vor dem Bildschirm sind. Kinder, die viele Male die sprachliche Verständigung ein bisschen schwierig ist, wo man viele Male auch so klar spürt, wie die Eltern auch nicht so genau wissen, was da überhaupt gemacht wird und für was, dass das überhaupt Sinn macht, weil das für sie so fremd ist. -- Ja, so ungefähr. #00:01:23-2#</p>	<p>SK: (EM)</p> <p>SE: (MK)</p> <p>SK: (SS)</p>

<p>I: Dann sind es viele Dinge, die auch von zu Hause so kommen, vom Elternhaus ((mhm)). Was auch, ähm, viel zu tun hat mit der anderen Kultur, nehme ich an? #00:01:32-2#</p>	
<p>T: Genau, sehr. #00:01:35-8#</p>	
<p>I: Auch wenn sie zu Hause wären, wären wahrscheinlich ganz anders, oder? Und würden mit diesen Kindern anders spielen. Vielleicht wären sie den ganzen Tag draussen. Es ist wie... #00:01:45-6#</p>	
<p>T: Es ist wie so ein Bruch, wo man irgendwie diese zwei Kulturen spürt. Es prallt so aufeinander. Wo sie da, so in diesen engen Verhältnissen, wenn sie denn da leben, einfach wirklich schwierig ist. Häufig sind dann auch beide Elternteile am Arbeiten oder es sind sonst Probleme da. Manchmal hat man das Gefühl, auch eher noch so ein bisschen traumatisierte Kinder, wo natürlich auch dazu gehören. Ja - ein bisschen entwurzelte Eltern auch. #00:02:18-1#</p>	<p>SE: (SFL) SK: (T)</p>
<p>I: Die versuchen da zu Recht zu kommen in der Schweiz und #00:02:22-9#</p>	
<p>T: Die Welt manchmal nicht mehr verstehen, manchmal. Und dann die, die sich extrem bemühen, sich zu integrieren, also die schon fast so unter Druck stehen, dass sie es perfekt machen wollen und das ist dann wieder ein anderer Aspekt vom Ganzen. #00:02:41-0#</p>	<p>SE: (DvE)</p>
<p>I: Und das siehst du in den Kindern wie? (Telefon läutet und T. muss kurz abnehmen) #00:02:43-8#</p>	
<p>-- #00:05:18-3#</p>	
<p>I: Also wo waren wir? Ähm, du hattest etwas begonnen zu erzählen #00:05:23-9#</p>	
<p>T: Ah ja genau. Warte kurz. Ah denen, die es besonders gut machen wollen, wo man manchmal auch das Gefühl hat, dass sie unter Druck stehen und dann auch die Kinder unter Druck stehen. #00:05:37-6#</p>	<p>SE: (DvE)</p>
<p>I: Das merkst du bei den Kindern, dass sie die Sachen gut machen wollen? #00:05:40-5#</p>	
<p>T: Ja, dass sie einen hohen Anspruch haben an sich und dann so auch in einen Spannungszustand geraten da durch. - #00:05:52-7#</p>	<p>SK: (HA)</p>

<p>I: Dann, was siehst du so für Themen, die all diese Kinder so mitbringen, wenn du das Gesamtpaket anschaust. Kannst auch überlegen, wieso werden die Kinder angemeldet. So die Hauptprobleme. - #00:06:05-8#</p>	
<p>T: Also Hauptprobleme sind wirklich häufig ähm - so zu wenig allgemeine Förderung. #00:06:19-2#</p>	<p>SK: (EM)</p>
<p>I: Also, Vernachlässigung? #00:06:22-0#</p>	
<p>T: Ja, genau. #00:06:22-0#</p>	
<p>I: Weil die Eltern arbeiten müssen? #00:06:24-7#</p>	
<p>T: Weil sie nicht wissen, weil sie arbeiten müssen. Weil sie nicht wissen, was sie mit den Kinder da machen sollen, was es braucht für in unserem Schulsystem. Ja, manchmal auch eine Überbehütung, eine Überängstlichkeit, wo jetzt wie nicht in unser System hinein passt. Grosse Angst auch den Kindern könnte was passieren. Je nach Kultur ist das verschieden. Aber so Italiener zum Teil sind wahnsinnig überbehütet. Also das ist häufig häufig ein Problem. Dann zum Teil auch im Sozialverhalten, dass sie dort aggressiv sind, anecken. Dann zum Teil viele Grafoprobleme halt. - #00:07:22-4#</p>	<p>SE: (WSE), (ÄE) SK: (VA), (EM)</p>
<p>I: Also hast du das Gefühl, die Verhaltensauffälligkeiten, von wo kommen die so? Also ich meine es gibt ja auch Schweizer Kinder, die Verhaltensauffälligkeiten haben. #00:07:28-0#</p>	
<p>T: Jaja, auf jeden Fall. Viele Male ein bisschen -- manchmal aus einer Hyperaktivität heraus auch, also ich weiss manchmal, ist vielleicht ein bisschen riskant, um das jetzt zu sagen, aber dass so vielleicht zum Teil auch so leichte neurologische Auffälligkeiten eben da sind. Dass die allenfalls eine schwierige Zeit hatten vorgeburtlich oder gerade nachgeburtlich. #00:07:58-9#</p>	<p>SK: (VA), (T)</p>
<p>I: Also meinst du vor allem die, die da geboren worden sind? #00:08:01-2#</p>	
<p>T: Ja zum Beispiel oder sogar die, die noch einem fremden Ort geboren worden sind und nachher dahin kamen. Das scheint manchmal. #00:08:08-8#</p>	
<p>I: Das ist auch das, was du mit Traumas meinst, oder? #00:08:08-8#</p>	<p>SK: (T)</p>
<p>T: Jaja, genau. Das dort sich noch einiges abgespielt hat. Oder eben so eine Nervosität, weil sie zu wenig Raum haben, um</p>	<p>SK: (VA)</p>

sich zu bewegen. Eine innere Unruhe. Das ist sehr viel Thema bei den Anmeldungen. - #00:08:32-2#	
I: So auch das hin und her gerissen sein zwischen zwei Welten. #00:08:38-1#	SK: (LK)
T: Ja das glaube ich auch. Das nicht verwurzelt sein. #00:08:40-9#	
I: Keine Standhaftigkeit. Das hat viel auch mit Identität zu tun, oder? ((Ja, sehr)) Wo ist meine Heimat? Wo gehöre ich hin? #00:08:50-4#	SK: (ID)
T: Auch so ein bisschen das Selbstbild. Auch die Körperwahrnehmung zum Teil, die auch wirklich einfach diffus ist und nicht klar entwickelt. -- Zum Teil Aggressionen, wo es zum Teil auch so ein aggressives Verhalten in der Schule und so zeigen. Das kommt noch dazu. Wo es auch wieder schwierig ist zum Feststellen, woher das jetzt kommt. Kommt jetzt das vom vielen Fernsehkonsum oder ist es letztendlich trotzdem etwas anderes. #00:09:29-0#	SK: (EM), (VA)
I: So ist es bei jedem Kind ein wenig unterschiedlich. Ähm was wir so herausgefunden haben; man kann es nicht so genau fassen und verallgemeinern. #00:09:37-0#	
T: Ja, es ist schrecklich schwierig. #00:09:41-2#	
I: Weil es extrem auf die Hintergründe ankommt und auf die Kultur. #00:09:45-7#	
T: Ich könnte jetzt bei jedem Kind wieder etwas anderes sagen. #00:09:53-3#	
I: Es gibt jetzt nicht etwas speziell spezifisches, weißt du, wo du sagst, dass es Schweizerkinder nicht haben. #00:09:56-9#	
T: Nein überhaupt nicht. Das könnte ich auch alles bei Schweizerkindern sagen. Und trotzdem das hin und her gerissen sein. Und so dass, was ich auch das Gefühl habe, was vom Elternhaus kommt. Wirklich nicht wissen, was hier in der Schweiz gefordert wird und ihnen das sehr fremd ist. Und für sie irgendwie kein Thema ist, dass man mit Kindern schon vor dem Kindergarten hinsitzt und ein wenig bastelt. #00:10:30-4#	SK: (LK) SE: (WSE)
I: Oder hinaus geht in den Wald. #00:10:30-4#	
T: Ja genau. In den Wald. Das ist etwas, was eher angstbesetzt ist zum Teil. Und so -- Also ich habe gerade gehört von	SE: (ÄE)

Krippenleiterinnen, die viele Migrantenkinder in der Krippe haben, wie das manchmal sehr viel braucht, um die Eltern zu überzeugen, dass man einmal in den Wald geht. #00:10:56-9#

I: Vielleicht ist da auch eine kleine Angst die dahinter steckt? #00:10:56-9#

T: Ja, viel. #00:11:00-8#

I: Was machen die mit meinen Kindern!? #00:11:05-3#

T: Jaja, und auch sie selbst kennen das nicht. Es ist bei ihnen selbst angstbesetzt. Also ich hatte auch schon Mütter, die sagten, sie würden so gerne mal in diesen Wald, aber sie würden sich nie trauen. Und dann kamen sie mit und es war dann sehr positiv. Die haben ihre Angst verloren in diesem Wald. #00:11:24-0#

I: Viel Übertragen von den Eltern auf die Kinder. ((mhm)) -- Dann ist es vielleicht auch noch schwierig zu sagen, an welchen Themen du konkret arbeitest. #00:11:34-2#

T: Weil das bei jedem Kind ganz anders ist. Ich kann das wie nicht sagen. Viele Male an der Körperwahrnehmung, also das ist sicher etwas, das sehr zentral ist, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das nur bei diesen Kindern mache. Bei den Schweizerkinder ist es ein Thema welches wie zugenommen hat, scheint es mich. #00:11:52-9#

I: Das kann gut sein. Vielleicht ist das ein allgemeines Thema, welches Kinder. #00:11:58-9#

T: Ja, wo wie auch eine gesellschaftliche Entwicklung ist, wo da wie weniger so elementare Erfahrungen gemacht werden in der Kleinkindheit. - #00:12:12-9#

I: Ja, wenn du jetzt so deine Kinder anschaust, ähm aus welchem kulturellen Hintergrund hast du so diese Kinder? Die die du im Moment hast. #00:12:22-1#

T: Jetzt habe ich im Moment gerade recht viele Schweizerkinder, aber es entsteht jetzt auch ein bisschen daraus, dass es in diesem Quartier relativ viele Schweizerkinder hat. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ich habe gar nicht so viele Stunden und deshalb auch nicht so viele Kinder. #00:12:41-1#

I: Du kannst auch überlegen, was du sonst so hast. #00:12:46-7#

SE: (ÄE)

AK: sehr individuell, Körperwahrnehmung

T: Ja, also was mir jetzt gerade fest in den Sinn kommt ist, zwei Familien die aus Eritrea waren, von denen ich beide Kinder in der Therapie hatte, was ganz spannend war, also. Als diese Mütter schlussendlich mit ihren kleineren Kinder da innen sassen und die haben miteinander geschwätzt und es war ein Dings und die zwei Kinder die Therapie hatten, waren da im grossen Raum am Spielen, ebenfalls ganz vertieft und das hat sie überhaupt nicht gestört. Und dort wurde mir so bewusst, wie anders wir ticken eigentlich. (lacht) Es war irgendwie super. Ich kam mir vor wie auf einem Bazar oder so. (lacht) Ja das war ein Ding! Ja, das war jetzt ein Beispiel, wo mir gerade eingefallen ist. Und dann habe ich natürlich ganz viele Kinder aus Albanien, Kosovo, aus Balkanländern. Dort hat es recht viele. #00:13:50-2#

I: Aus welcher Generation sind die? #00:13:52-3#

T: Meistens Zweitgeneration. Also die Eltern sind schon da aufgewachsen. Manchmal Mütter, die er hineingekommen sind übers Heiraten. Das gibt es noch oft einmal, die nachträglich gekommen sind. Ja aber viele Male sind beide schon hier. Dort habe ich zum Teil auch Kinder, die viel Fernsehkonsum haben und dann da nur noch ballern und kämpfen wollen. Wo die Themen hier wirklich verarbeiten müssen. Genau, aber das ist jetzt so das Hauptdings, Balkanländer und ebenso noch Afrika. Deutschland, ja hat es eigentlich auch, aber das fällt dann schon gar nicht mehr so ganz auf. #00:14:44-0#

I: Das ist schon recht nahe, obwohl sie eigentlich auch Migrationshintergrund haben. Ja, dann so noch die Elternarbeit. Wie siehst du das, ist die Bedeutsamkeit der Elternarbeit bei solchen Kindern? #00:15:01-9#

T: Ich würde es eigentlich wichtig finden. Aber ich - es ist noch recht schwierig, um die Eltern ein wenig zu motivieren. Also es hat schon solche, die gerne zuschauen kommen und ich lasse sie immer zuschauen und dabei sein. Einfach um zu sehen, was wir da überhaupt so machen oder was man mit Kindern überhaupt machen kann. #00:15:30-4#

I: Sie lernen so zu sagen von dir. #00:15:30-4#

T: Genau, sie lernen eigentlich dann. Oder Feinmotorisch binde ich sie gerne ein und sage, was sie zu Hause mit dem Kind mal noch machen könnten. So diese Sachen, finde ich, wären sehr wichtig. Es ist einfach zum Teil eine Zeitfrage, dass halt immer am Arbeiten sind und fast nicht kommen können. Manchmal fast auch schon ein bisschen Angst haben, zu kommen. Also so Angst haben, man wolle ihnen irgendwie eine Kritik anbringen oder so. - Ja aber eigentlich würde ich es wichtig finden, dass man sie ein wenig einbinden könnte. Dass sie regelmässig kommen könnten oder man ihnen ein paar ganz einfache Dinge zeigen könnte für zu Hause. #00:16:24-4#

EA: schwierig, fehlende Motivation, Therapiebesuche

EA: Transfer wichtig, Zeitproblem, Angst der Eltern vor Kritik

<p>I: Ja das ist es schon gewesen. Die paar wenigen Fragen. Ausser du hast gerade noch etwas zu dem Thema, das du sagen möchtest. Eben wir haben herausgefunden, dass es nicht so verallgemeinerbar ist, gell? ((Ja)) Aber dass man schon sagen kann, dass wie das Elternhaus ähm einen grossen Einfluss hat auf diese Kinder und die Geschichte, so das verwurzelte. Ich sage dem, also in der Literatur sagen sie dem Loyalitätskonflikt. Das Thema, das diese Kinder beschäftigt. ((Das ist es sicher)) Das hin und her gerissen sein. Und dann halt das Thema Identität, welches damit verbunden ist. #00:17:01-2#</p> <p>T: Ja, wo sie dann einfach nicht so gut entwickeln können. Und dann eben auch zum Teil die Flucht in die Scheinwelten des Fernseher. Dann sind sie dann halt, ach was weiss ich, ein Krieger dort. #00:17:23-1#</p> <p>I: Ja das ist gut für mich. #00:17:23-1#</p> <p>T: Reicht es dir? #00:17:23-1#</p> <p>I: Ja danke (lacht) #00:17:25-0#</p>	<p>SE: grosser Einflussfaktor SK: (LK), (ID)</p> <p>SK: (LK)</p>
--	--

Interview aus der zweiten Interviewserie

Interviewerin (I): Michèle Ungricht

Teilstrukturiertes Experteninterview (siehe Leitfaden)

Probandenbeschreibung (T): Psychomotoriktherapeutin, ca. 30 Jahre alt, lange rötliche Haare

Setting: Aufnahme im Therapieraum, Dauer 21'

Transkription durch Michèle Ungricht

Transkriptionsregeln:

Von Dialekt ins Hochdeutsche übersetzt

Zeilensprung	Sprecherwechsel
Zeitangaben (nickt)	Angaben von der Tonaufnahme (durch f4 automatisch gesetzt) auffallende Gestik oder Mimik
(Unverständlich: ...)	auf Aufnahme unverständlich, geratener Text
gedaaaacht	Dehnung
geda(!)cht	Betonung
mhm	bejahen
„gschpäni“	nicht ins Hochdeutsche übersetzt; oder direkte Rede
((ja))	gleichzeitiges Sprechen der anderen Person, bspw. sagt gleichzeitig ja
-	Pause
--	längere Pause

Interviewtext mit Zeitangaben	Kategorien
I: Gut, also - die erste Frage wäre, wie zeigt sich der Loyalitätskonflikt im Verhalten der Kinder, wenn du mit ihnen arbeitest in der Psychomotorik? Es ist eine grosse Frage, aber wir haben herausgefunden, dass sich das in verschiedenen Sachen zeigen kann. Jetzt nimmt es mich wunder von dir, was du so beobachtest, wenn es um Kinder geht, die hin und her gerissen sind zwischen zwei Kulturen. Wo zeigt sich das? #00:00:35-2#	
T: Hm, ich muss einen Moment überlegen im Fall. #00:00:38-6#	
I: Mach nur. #00:00:38-6#	
T: -- Ich glaube, bei Regeln - bei Vorstellungen, wie man im Alltag miteinander umgeht, vielleicht auch, dass es Unter-	VK: (VL)

schiede gibt. Etwas was sie von zu Hause mitbekommen und dem, was sie in der Schule oder eben in der Psychomotorik wie anders vorgelebt bekommen. Und dass sie vielleicht durch das eine Unsicherheit. #00:01:16-6#

I: Eine Verunsicherung im Verhalten. #00:01:16-6#

T: Ich merke gerade, ich bin voll noch nicht im Thema drinnen. #00:01:20-3#

I: Ja lasse dir nur Zeit. Ich kann dir sonst auch ein paar Sachen vorschlagen, die wir herausgefunden haben. #00:01:23-5#

T: Das würde mir vielleicht noch helfen. #00:01:26-2#

I: Du kannst einmal sagen, was du zu dem siehst, ob das sieht oder ob du es nicht siehst. (Ja sehr gerne) Wie sieht es aus mit dem Druck und den hohen Ansprüchen an sich selbst. Hast du das Gefühl, das kommt? Kannst du das beobachten? #00:01:41-7#

T: Dass sie aus Grund der Zerrissenheit einen höheren Anspruch haben an sich selbst. -- Ist mir jetzt nicht aufgefallen, das könnte ich nicht sagen. #00:01:54-7#

I: Ähm, das Sozialverhalten. #00:02:02-2#

T: Das ist das, was ich vorher versucht habe anzutönen. Ich finde so den Umgang miteinander ist ein anderer. Also mir fällt das zum Beispiel so auf dem Pausenplatz ganz fest auf, eher jetzt als bei mir, da finde ich, ist der soziale Kontakt gut. **Aber auf dem Pausenplatz, finde ich, gehen die Kinde, ähm, wie so ein bisschen härter um miteinander,** als das, was wir mitbekommen haben. Also das man einander eher, also irgendwelche Wörter nachruft. Vielleicht ist es auch ein Zeitdings, aber ich finde, dort höre ich auch den **Umgang, wo die Eltern mit den Kindern haben. Also auch, wenn sie mit im Gespräch sind, merke ich, tönt es so ein wenig, sie haben ihre Kinder schon gerne, aber es tönt eher ein bisschen abschätzend. Man kann es sehr klar und hart sagen.** Ich finde, das ist bei uns, wir sind eher so ein bisschen verschleiert. #00:02:51-3#

I: Nicht so direkt. #00:02:51-3#

T: Genau. Und es äussert sich dann im Umgang miteinander, mir den anderen Kindern. Ich habe jetzt recht viel Einzeltherapien und **mir gegenüber sind sie sehr respektvoll,** aber **weil ich, ich glaube, ihnen auch den Respekt gegenüber bringe,** darum hat es dort wiederum, im Eins zu Eins Kontakt kein kultureller Unterschied. #00:03:12-1#

VK: (VL)

UE: (KU)

VK: (VL) / AK: (L)

I: Ok. Wie siehst du es mit Aggressivität und Hyperaktivität, also die störenden Verhalten? #00:03:18-0#

T: Ob das vermehrt? #00:03:24-6#

I: Ob du das viel oder eher weniger beobachtest bei solchen Kindern? #00:03:27-3#

T: Es wird halt sehr generalisiert, gell? #00:03:29-0#

I: Ja das ist so. Es sind einfach diese Sachen, die wir herausgefunden haben in den vorherigen Interviews. Das es häufig auch durch Ursachen, wie Medienkonsum zu Hause, Themen sein könnten, die sich dann so zeigen. #00:03:46-1#

T: Also das, glaube ich, ist eher die Ursache. Dass sich der kulturelle Hintergrund so wie indirekt äussert. Das eher, weil sie, weil die Eltern nicht wissen, wie sie optimal ihre Kinder beschäftigen können und sie ihnen halt etwas Gutes tun wollen und sie dann vielleicht vor den Fernseher oder so setzten oder die Grenzen, die Altersbeschränkungen der Spiele nicht einhalten. Durch das kommen die Kinder vielleicht früher in Kontakt mit Sache, die sie nicht sollen und werden darum aggressiv. Ich habe das Gefühl, dass es eher ein sekundärer Grund ist. Alles andere fände ich recht schwierig, um so eine krasse Aussage zu machen, dass es dort an der Kultur liegt. #00:04:30-8#

I: Das Thema Selbstkonzept und Identität? Kannst du das beobachten? #00:04:40-3#

T: -- Ich sehe jetzt bei den Kindern, die ich jetzt habe keinen Unterschied zwischen denen, die ich habe und den Schweizerkinder. Was ich schon gemerkt habe, es gibt so gewissen Kulturen, wo eher so Körperlichkeit und Sexualität gegenüber wie verschlossener sind und das eine Gehemmtheit verursachen kann. Also ein Kind, das sehr fest, so Massage und Körperwahrnehmungssachen enorm sucht in der Therapie und ich habe mich dann gefragt, wieso das so ist, bis ich festgestellt hatte, dass die Mutter dort sehr fest ablehnend dem gegenüber reagiert und halt das wie auch gar nicht zulässt. Ob das jetzt wirklich ein kulturelle, eine kulturelle Sache ist, weiss ich nicht. Sie ist da aufgewachsen. Sie hat einfach Wurzeln, aber jetzt nicht mehr, also Italien oder Spanien. #00:05:52-9#

I: Dann das Thema Sprach und Schulprobleme? Siehst da irgendeinen Zusammenhang? #00:06:00-7#

T: Die Sprache ist ganz klar ein Hindernis für viele Kinder, einfach weil es sie, weil sie so viel nicht verstehen. Also vor allem auch, weil sie den Umgang zu Hause, ausserhalb der Schule, überhaupt nicht haben mit dem Deutsch. Also das die Eltern

UE: (WSE)

VK: (EM)

ein gebrochenes Deutsch reden und dann so ein gebrochenes Deutsch den Kindern weiter geben, dass sie gar nicht recht erlernen, wie keine Vorbilder haben, keine Sprachvorbilder und darum sie es gar nicht schaffen einen Schritt weiter zu kommen. Ich finde auch, dass hat eine grosse Auswirkung auf die Fähigkeiten, die sie zeigen jetzt innerhalb der Schule. Und dann auch wieder direkt auch Auswirkungen hat auf die Handlungsplanung oder, also wie will ich meine Handlung machen, wenn ich es gar nicht richtig verstanden habe. Also selbst mit vorzeigen ist es dann schwierig, weil einfach die Wörter fehlen oder auch **wieder das vorgelebt bekommen von zu Hause, weil die Eltern den ganzen Tag weg sind und am Arbeiten sind zum Teil. Da haben sie gar nicht die Möglichkeit, um das zu erlernen.** Also das hat einen riesen, also merkt man in dieser Schule ganz fest. Ich finde das Niveau ist eher tief. Also von dem was man erwarten kann vom Durchschnitt der Kinder. #00:07:25-0#

I: Dann arbeitest du viel auch noch an Handlungsplanung? #00:07:25-9#

T: Ja sehr viel. Handlungsabfolgen, ja sehr viel. Wie geht man an etwas heran? Wie kann man die Lektion, ich plane mit den Kindern ganz strukturiert die Lektion durch, weil sie sonst irgendwo herumspicken, weil sie keine innere Vorstellung haben. #00:07:42-2#

I: Ok, dann hast du das Gefühl, die Ursache von dort ist wirklich die Sprache und nicht irgendwie die Konzentrationsfähigkeit? #00:07:51-0#

T: Hm, ich sage es ist so eine kausale Folge oder? Das eine verursacht das andere. #00:07:57-5#

I: Vielleicht auch die Überforderung der vielen Inputs ((ja genau)) #00:08:01-5#

T: Ich glaube, die Aufmerksamkeit hat sicher viel damit zu tun, dass man es eben nicht versteht. Man merkt es ja wie selbst, wenn man irgendwo ist und man kommt nicht draus. Also ich merke dann selbst, ich bin dann irgendwo mit meinen Gedanken, wenn ich nicht folgen kann, oder? Das ist eine logische Schlussfolgerung. #00:08:19-5#

I: Ja das stimmt. Ja das sind die Themen, die wir herausgefunden haben in den letzten Interviews. Kommen dir noch weitere in den Sinn? Oder findest du das ist jetzt gar nicht das, was ich da sehe mit diesen Kindern? Ich meine du arbeitest Tag täglich mit denen. #00:08:40-2#

T: Ich habe mir halt noch so überlegt, die ganz anderen Einflüsse die da noch mitspielen können, wie die **Unzufriedenheit**

UE: (FR)

der Eltern, weil sie vielleicht auch schon aufgrund von Schwierigkeiten in der Sprache oder auf Grund von kulturellen Schwierigkeiten vielleicht völlig unter ihrem Niveau arbeitstätig sein müssen oder mega viel arbeiten müssen, damit sie überhaupt in der Schweiz leben können, dass das vielleicht auch schon auf die Kinder übertragen wird, so die innere Unzufriedenheit, dass das noch ein Grund sein könnte. Und dass durch das die Kinder auch keine Motivation haben, um neues zu lernen. Also das stelle ich schon fest, dass die intrinsische Motivation von Kindern mit Migrationshintergrund eher tiefer ist. Dass sie das nicht so mitbekommen, wie der Durchschnitt. #00:09:31-6#

I: Und die Ursache? #00:09:34-1#

T: Die Ursache kenne ich natürlich nicht. Das ist jetzt eine Hypothese. #00:09:36-8#

I: Eine Hypothese ist, dass die Eltern, wie auch nicht zufrieden sind mit dem, was sie da haben, oder? Oder auch unterfordert sind. #00:09:42-2#

T: Ja oder einfach sich das anders vorgestellt haben oder gern mehr hätten, aber nicht können, weil halt, ja es ist ein Hindernis in der Gesellschaft. #00:09:57-6#

I: Ja das ist doch gut. Kommen wir zu der nächsten Frage. Ähm was ist dir besonders wichtig, wenn du mit diesen Kindern arbeitest? #00:10:14-0#

T: Besonders wichtig ist ganz klar, dass ich alle gleich behandle, egal wie sie kommen und was für Hintergründe sie haben. Nein das stimmt auch wieder nicht, nicht alle gleich behandeln, sondern den Respekt jedem einzelnen Kind gegenüber, das ist mir besonders wichtig. Ich behandle die Kinder danach nicht gleich, merke ich gerade (lacht). Ja das, so der Respekt ihnen gegenüber ist mir wichtig, aber eben auch, ich finde in der Therapie ist man immer ein bisschen hin und her gerissen zwischen pädagogischen Tätig sein und therapeutischen Tätig sein und so. Ich finde, mit meinem Hintergrund als Kindergärtnerin, bringe ich schon auch viele so pädagogischen Sachen, pädagogische Wertvorstellungen, wo ich ihnen doch trotzdem auch vermittele. Also es ist so, es fließt so ineinander ein. Logisch nehme ich das Kind wahr und fördere es dort, wo es steht, aber gleich auch meine Regeln durchzusetzen. Also ich merke, es geht nicht bei allen, also es gibt ja so diese Grundregeln, man verletzt niemand, sich selbst nicht und kein Material, aber für mich braucht es bei vielen Kindern wie noch mehr, um sich zu orientieren, dass sie einen Orientierungsrahmen bekommen, genau weil sie eben diesen Rahmen von zu Hause nicht haben. Und ich finde, wenn sie denn da in einem geschützten Rahmen ein bisschen vermittelt bekommen, dann ist es vielleicht auch einfacher, um es in den Schulalltag zu übertragen und später auch in die Lebenssituation. Das ist meine Hoffnung, Wunschvorstellung. (lacht) #00:12:00-7#

UE: (FR)

UE : (FR)

AK : (L)

I: Wenn du an die Elternarbeit denkst, was ist dir dort besonders wichtig? #00:12:01-7#

T: Wieder der Respekt. Das ist wie das A und das O. Egal mit was sie kommen, egal was ich für eine Vorstellung habe, ob das jetzt gut ist, was sie machen oder nicht, das versuche ich wie hinten an zu stellen. Mir ist es wichtig, dass ich sie nicht verurteile, egal was sie mitbringen oder eben auch nicht. Ich finde, das gelingt mir auch sehr gut. Einfach weil es mir so viel Wert ist und dann merke ich, ist das wie die Basis, weil dann du auch anfangen kannst mit beratenden Tätigkeiten. Das ist halt wie Vertrauen schaffen. #00:12:44-8#

I: Mhm, gut. Dann gehen wir zum zweiten Thema. Was beobachtest du für motorische Auffälligkeiten bei solchen Kindern? #00:12:58-2#

T: Ich würde schon sagen, dass es viele Kinder hat, die wirklich wenig bis gar keine Bewegungserfahrungen haben, also nicht machen konnten bis zu einem gewissen Alter, bis sie in den Kindergarten kamen. Selbst dann, ausserhalb des Kindergartens, keine machen können. Ob auch das, das ist jetzt meine Frage. Ist das eine kulturelle Frage oder ist es einfach, weil sie von der Umgebung her nicht viel zulässt, dass man die Kinder herauslässt und auch die Ängste der Eltern schon ziemlich gross sind, gerade wenn sie aus Kriegsgebiete kommen. Ist ja klar, dass ihre Kinder nicht einfach draussen spielen, sondern so in dieser Inselhaltung, so das Schulhaus und vielleicht noch die Oma, sie so aufwachsen. Ich merke aber auch dass viele Eltern, ihnen ist es nicht bewusst, wie viel Einfluss Spiel und Bewegung auf die Entwicklung der Kinder hat. Also sie, sie wissen es einfach nicht und dann finde ich es auch schwierig, um ihnen das zu vermitteln, wenn die Sprache noch so eine Blockade ist, oder? #00:14:12-8#

I: Das ist auch etwas, was wir herausgefunden haben, dass da wirklich ganz andere Vorstellungen sind. Oder vielleicht einfach nicht wissen, wie man es in der Schweiz macht. Bei ihnen zu Hause wissen sie vielleicht wie. Hier können sie die Anforderungen unseres Schulsystems nicht wirklich umsetzen. #00:14:29-8#

T: Oder selbst vielleicht auch ((nicht wissen)) genau. Ich finde dort sind die östlichen Kulturen, die ja viel gelernt haben in einer Sippschaft, in der die Grosseltern einen Part übernahmen und die Eltern ein Part übernommen haben und, das hast du sicher auch schon gelesen, dass das ein Einfluss hat und sie es gar nicht umsetzen können, weil sie selbst keine Rollenbilder hatten. #00:14:59-0#

I: Die Ursachen davon hast du jetzt gerade schon gesagt, die möglichen Ursachen von motorischen Schwierigkeiten. Eben das, was du gerade gesagt hast ((lacht)). Jetzt muss ich kurz schauen, was ich da noch aufgeschrieben habe. Ja nein das ist

EA: (U)

VK : (EM)

UE : (ÄE)

UE : (WSE)

UE : (FR)

gut. Wie arbeitest du mit solchen Kindern, die viel Bewegungsmangel haben oder einen Rückstand haben in der Motorik?
#00:15:29-7#

T: Möglichst viele Bewegungserfahrungen. Positive Bewegungserfahrung, die nicht gewertet werden, also sie sind, es hat sehr viele Kinder, die überspielen das mit 'Ich bin der Beste' und 'Ich bin der Schnellste' und können sich überhaupt nicht realistisch selbst einschätzen. Umso wichtiger ist es mit, mit möglichst viel Bewegungserfahrung, ihnen positive Bewegungserlebnisse zu ermöglichen und dann auch zu reflektieren, wo schätzt du dich jetzt ein, wenn du dich mit anderen vergleichst? Dort merke ich selbst, so als Berufsanfängerin, fehlen mir noch so die Ideen, wie mache ich das. #00:16:04-8#

AK : (EM)

I: Also die Reflexion? #00:16:06-3#

T: Ja genau, eben dass dieses realistische Selbstbild auch entsteht und dass sie nicht hier drinnen das Gefühl haben, sie sind die Besten und ausserhalb halt nicht, sondern dass es auch übertragbar ist in den Alltag. Und das andere, was ich auch einen grossen Teil finde, ist so ein wenig die systemische Arbeit, wo ich wirklich versuche, die Eltern zu erreichen und immer wieder so Hausaufgaben, so Bewegungshausaufgaben mitgebe. Also du musst nächste Woche mit dem Mami schaukeln gehen oder so. Die Bereitschaft der Eltern ist sehr unterschiedlich. Ich habe Eltern die sind mega dankbar und sind froh sind, wenn sie Ideen bekommen, weil sie es nicht wissen und froh sind, dass es ihnen aufgezeigt wird und andere finden einfach so, das übergeben wir der Schule. Das ist nicht meine Aufgabe, um dort unterstützend zu sein und dort merke ich, ist so der Respekt, dort macht es mich manchmal auch ein bisschen sauer, weil ich finde, hey schau, so viele Leute arbeiten daran, dass es deinem Kind, dass es eine gute Entwicklung gibt und du könntest auch deinen Teil leisten. Dort stehe ich manchmal im Klitsch. #00:17:16-0#

AK : (EM)

EA : (F)

I: Das finde ich gerade noch spannend, die Hausaufgaben den Eltern mitzugeben. Hast du da verschiedene Ideen, die du dann einfach spontan entwickelst? #00:17:21-6#

T: Mhm, was sich halt so aus dem Spiel mit dem Kind ergibt. Also wenn ein Kind wirklich Schwierigkeiten hat beim Schaukeln oder so, dass es dann raus geht, um zu schaukeln und sonst auch einfach Ideen geben. Manchmal fehlen ihnen auch einfach die Ideen. Was kann man draussen den überhaupt machen? Weil sie es nicht gelernt haben oder die Kinder hier allgemein nicht so nach draussen gehen. #00:17:44-0#

EA : (F)

I: Ladest du die Eltern auch in die Stunden ein? #00:17:46-6#

T: Ja das mache ich ganz viel. Einfach weil ich merke, dass sie gar nicht wissen, wie man mit dem Kind spielen könnte.

EA : (E)

Auch das ist ein herausspüren, dass man ihnen nicht zu nahe tritt, damit es nichts Bevormundendes bekommt. #00:18:02-4#

I: Hast du dazu noch etwas oder ist gut? #00:18:05-8#

T: Ist gut. #00:18:05-8#

I: Dann kommt schon die letzte Frage. Welchen Zusammenhang siehst du zwischen dem ersten und dem zweiten Thema? Wenn du das jetzt so sagen müsstest. Zwischen dem Hin und Her gerissen sein zwischen zwei Kulturen, zwischen zu Hause, der Schule und eben dem Entwicklungsrückstand, über den wir geredet haben. #00:18:29-9#

T: -- Das habe ich noch gar nie überlegt. #00:18:40-7#

I: Ich kann dir sonst noch ein Beispiel geben, was wir uns dazu überlegt haben. Also wenn du zum Beispiel mit einem Kind arbeitest am Thema mutiger werden, also am Selbstkonzept, welches sehr ängstlich ist. Die Eltern zu Hause sind auch sehr ängstlich und sie behüten das Kind sehr, dann arbeitest du da an einem Thema, wo die Eltern wie, wo das Kind wieder in einen Klitsch kommt, oder? ((Mhm)) Das ist wieder der Loyalitätskonflikt. Das ist jetzt ein Beispiel. Das ist jetzt der Zusammenhang zwischen. Vielleicht kommt dir auch noch eines in den Sinn, wo du ganz konkret weisst, oder ebenso der Zusammenhang. #00:19:16-2#

T: Ja es gäbe sicher 100 Beispiele, gell? Was ist die Frage? #00:19:24-2#

I: Der Zusammenhang zwischen dem Loyalitätskonflikt und dem Entwicklungsrückstand. #00:19:28-8#

T: Möchtest du ein Beispiel oder? #00:19:32-5#

I: Du kannst beides, was dir gerade in den Sinn kommt. #00:19:32-3#

T: -- Ich habe das vorher schon angesprochen. In der Elternarbeit, dass du die Eltern wie sensibilisieren kannst auf das. Also das, wenn man eigentlich erreichen kann, um Möglichkeiten aufzuzeigen, was es heisst, sich zu bewegen, Erfahrungen machen zu können, wenn man das den Eltern wie aufzeigen kann, dass sie vielleicht durch das, durch das Wissen um

EA : (E)

EA: (A)

das, ihre Ängste ein wenig ablegen können, jetzt gerade bei dem Beispiel. Dann wäre schon ein kleines Ziel erreicht. Ich finde, das systemische Arbeiten, also es würde sehr für das sprechen, aber ich merke, es geht im Alltag wie ein bisschen verloren oder auch unter, weil man so viele Therapiektionen haben und dann die auch noch. Also ich merke gerade, ich habe mir das gar noch nicht so wirklich überlegt, was es eigentlich heissen könnte. Ich kann dir gar nicht weiter helfen bei dieser Frage. #00:20:39-1#

I: Das ist ok. (lacht) Das ist doch gut. Dann lassen wir das so stehen, ausser du möchtest noch etwas sagen. #00:20:47-2#

T: Nein, ich merke gerade, nein. #00:20:48-3#

I: Es ist noch herausfordernd, gell? #00:20:49-2#

T: Ja. #00:20:50-2#

EA: (E)

Interview aus der zweiten Interviewserie

Interviewerin (I): Michèle Ungricht

Teilstrukturiertes Experteninterview (siehe Leitfaden)

Probandenbeschreibung (T): Psychomotoriktherapeutin, ca. 35 Jahre alt, schulterlange braune Haare

Setting: Aufnahme an der Therapiestelle im Büroraum, Dauer 24'

Transkription durch Michèle Ungricht

Transkriptionsregeln:

Von Dialekt ins Hochdeutsche übersetzt

Zeilensprung	Sprecherwechsel
Zeitangaben (nickt)	Angaben von der Tonaufnahme (durch f4 automatisch gesetzt) auffallende Gestik oder Mimik
(Unverständlich: ...)	auf Aufnahme unverständlich, geratener Text
gedaaaacht	Dehnung
geda(!)cht	Betonung
mhm	bejahen
„gschpäpli“	nicht ins Hochdeutsche übersetzt; oder direkte Rede
((ja))	gleichzeitiges Sprechen der anderen Person, bspw. sagt gleichzeitig ja
-	Pause
--	längere Pause

Interviewtext mit Zeitangaben	Kategorien
T: Ich habe kein Schweizerkind in der Therapie. Ich habe 25 Kinder in der Therapie, aber keines ist ein Schweizerkind. Sie haben zum Teil, also keines ist ein Schweizerkind, sie haben zum Teil den Heimatort Schweiz, aber wenn du den Namen anschaust, muss du sagen, nein, das ist kein Schweizernamen, wie Zraggen oder Meier oder Müller, sondern irgendetwas anderes. #00:00:28-1#	
I: Zweite Generation. #00:00:31-0#	
T: Genau und vielfach können die Kinder kein Wort Schweizerdeutsch, wenn sie kommen, genau. #00:00:37-0#	
I: Die Sprache ist auch ein Thema. Das haben wir herausgefunden, dass das ein Ding ist aber, haben dann gemerkt, dass es	UE: (KU)

für unsere Bachelorarbeit zu Logolastig. Die Idee war, dass wir zusammen mit DaZ noch etwas machen, aber das wäre dann etwas anderes gewesen. Wir wollten uns fokussieren eben auf die Therapieziele und auf Interventionen mit solchen Kindern. Genau. Dann zu meiner ersten Frage ((ja)) Der Loyalitätskonflikt, wie zeigt sich der im Verhalten der Kinder in der Psychomotorik? #00:01:11-1#

VK: (VL)

T: Ich finde es jetzt noch schwierig zu sagen, es zeigt sich ein Loyalitätskonflikt. Klar sie haben zwei Kulturen, das ist so. Zum Beispiel, wir haben da den "Räbeliechtlumzug". Die einen kennen den "Räbeliechtlumzug" nicht und wissen nicht was das ist. Ähm, sie wissen aber auch nicht, was Halloween ist, aber sie feiern es trotzdem. Und darum finde ich es noch schwierig, ob das ein Loyalitätskonflikt ist. Ich habe eher das Gefühl, ähm, **sie erleben zu Hause einen andern Umgang als sie da in der Schule lernen.** #00:01:51-0#

VK: (VL)
UE: (KU)

I: Und zeigt sich dann wie? Also zum Beispiel in der Schule? #00:01:54-2#

T: **Es zeigt sich zum Teil in der Schule so, dass ähm sie wie respektloser sind, vor allem Lehrpersonen gegenüber oder anderen Kindern gegenüber. Ja.** #00:02:07-4#

UE: (WSE)

I: Also der Anstand? #00:02:09-9#

T: **Ja Anstand oder wenn ich sage: "schau du musst mir dein Schreibheft mitbringen." " oh ich habe es vergessen, oh das ist doch nicht wichtig, oh warum" und ich sage dann: "doch ich brauche dein Schreibheft, damit ich sehe. In der Schweiz werden einfach andere Prioritäten gesetzt.** #00:02:29-1#

I: Genau, ähm, ich kann dir sonst auch noch ein paar Themen sagen, die zu dem Loyalitätskonflikt gehören, die sich zeigen können. Zum Beispiel die Ansprüche, die das Kind an sich hat. Der Druck des Elternhauses vielleicht. #00:02:46-9#

T: **Das ist schon ein Thema. Es wird vor allem ähm, der Druck merkt man vor allem wenn es um die Schule geht, also wenn ich das Kind im zweiten Kindergarten in die Therapie aufnehme, dann ist es nie so ein grosses Thema. Plötzlich kommt es dann in die Schule und es hat zum Beispiel in der Fein- und Grafomotorik Schwierigkeiten und plötzlich muss ich dann mit dem Kind üben, die Zahlen schön zu schreiben, ich muss üben die Buchstaben schön zu schreiben und das kommt dann von den Eltern her, sie müssen das jetzt mit dem Kind üben, aber die Basis ist nicht da, die Feinmotorik ist nicht da, dass es nachher in die Grafomotorik umgewandelt werden kann. Und sobald es in die Schule geht, weil im Kindergarten ist es nicht so wichtig. Dort spielt man ja nur. Sobald es mit einer Leistung verbunden ist, sei das die Leistung von Lesen Schrei-**

<p>ben Rechnen, dann wird der Druck grösser von den Eltern. #00:03:39-6#</p> <p>I: Was sich dann auf das Kind auswirkt ((ja auf jeden Fall)) Dann vergleicht es sich vielleicht in der Schule. #00:03:44-8#</p> <p>T: Ja das kann sehr gut möglich sein. #00:03:46-3#</p> <p>I: Ähm, dann haben wir noch herausgefunden, soziales Verhalten und störendes Verhalten, wie siehst du es mit diesen zwei Themen? Also wenn es um Aggressivität und Hyperaktivität geht. #00:04:00-6#</p> <p>T: Hm es ist halt einfach so, dass diese Kinder einfach nicht die Möglichkeit haben, sich frei zu bewegen, weil die Eltern zum Teil im Schichtbetrieb sind, das heisst der Vater arbeitet den Tag durch und die Mutter in der Nacht und die Kinder sind oftmals zu Hause. Sie werden von der Grossmutter betreut oder von einer Tante und werden zum Teil mit dem Fernseher oder dem Laptop oder mit dem iPhone einfach ruhig gestellt und irgendwann muss dieser Bewegungsdrang, der die Kinder automatisch haben, irgendwann muss der raus und wie willst du das lernen, wenn du nie in einem richtigen Konflikt bist, wenn du nicht immer Game Over drücken kannst. Also dann kommt es einfach irgendwann heraus. #00:04:53-0#</p> <p>I: Dann zeigt sich das eben zum Beispiel in diesen Verhalten? #00:04:55-6#</p> <p>T: Zum Beispiel. Es kann sich gut in diesen Verhalten zeigen oder das auch nicht verlieren können oder immer der Schnellste sein wollen, der Beste zu sein, der Stärkste zu sein, das Kind zu sein welches immer im Mittelpunkt steht, aber es ist eigentlich ein Schrei nach etwas anderem. #00:05:15-1#</p> <p>I: Nach Bewegung in diesem Fall? #00:05:16-4#</p> <p>T: Nicht unbedingt nach Bewegung, sondern nach ganz normaler Anerkennung. Ich bin so wie ich bin, aber mit meinem Verhalten bin ich natürlich noch im Mittelpunkt und ich werde gesehen. #00:05:26-6#</p> <p>I: Das ist gerade das Nächste, Selbstkonzept, Identität, Selbstbild. #00:05:29-7#</p> <p>T: Ähm, das finde ich ist ein riesiger Begriff Selbstkonzept, Selbstbild und es ist auch nicht ganz genau definiert, was ist es, was gehört jetzt dort hinein. Es ist so! Aber wir haben da schon zum Teil Kinder, die nicht wissen wer sie sind oder was sie können, was sie leisten können und die muss man dann so aus ihrer Komfortzone herauslocken und nicht immer: "es ist mir egal, das bringt es ja nicht", das habe ich schon auch. #00:06:06-2#</p>	<p>UE: (FR)</p> <p>VK: (VEM)</p> <p>VK: (VEM)</p> <p>VK: (VEM)</p> <p>VK: (VEM)</p>
--	---

I: Das Thema Unsicherheit, wie siehst du das im Zusammenhang mit dem Loyalitätskonflikt? #00:06:17-5#

T: Das sehe ich eher bei den Mädchen als bei den Knaben. Ich habe zwar relativ wenig Mädchen, aber ich habe gerade zwei Mädchen, die **sind extrem unter Druck**. Sie sind die Erstgeborene und haben nachher kleinere Brüder. **Die sind schon unsicher. Erstens Einmal wie sie Mädchen sein sollen und zweitens, was sie als Mädchen alles müssen, dürfen oder eben auch nicht dürfen und dort gibt es schon eine Unsicherheit.** #00:06:53-7#

VK: (VL)

I: Und bei den Knaben ist es dann eher so ein Machogetue? So das im Mittelpunkt stehen. #00:07:01-3#

T: **Es kommt darauf an welche Kultur es ist. Also wenn es Kinder aus Exjugoslawien sind, dort haben die Knaben einfach einen anderen Stellenwert als die Mädchen und die werden auch viele Male mehr "verbäbelet" sage ich jetzt einmal, also eben du sagtest Macho, ja es geht zum Teil in diese Richtung. Sie dürfen viel mehr und ihnen wird viel mehr gemacht. Sie sind so der kleine Prinz zu Hause, was die Mädchen sich schon eher an, - ah wie soll ich das jetzt sagen -, an Anrecht oder Anerkennen erkämpfen müssen.** - #00:07:46-5#

UE: (KU)

I: Ja spannend. Kommen dir noch andere Themen in den Sinn? #00:07:46-6#

T: - Eben es ist Wahnsinn schwierig, durch das, das wir so viele Fremdsprachige haben, habe ich wie den Vergleich nicht. Also für mich ist es normal. Es ist wirklich normal. Ich arbeite Tag täglich mit diesen Kindern und klar ist es ein anderes Arbeiten als wenn du nur Schweizerkinder hast. Du schaust auf andere Sachen. #00:08:17-1#

I: Auf was schaust du denn, wenn du mit ihnen zusammen arbeitest? Gerade so in der Arbeit mit diesen Sachen. Was ist dir am wichtigsten? #00:08:21-8#

T: **Das Kind zu stärken. Du bist gut, so wie du bist! Du kannst das, was du kannst und so wie du bist, habe ich dich gerne und bist du wertvoll.** #00:08:35-8#

AK: (L)

I: **Viel Wertschätzung.** #00:08:35-8#

AK: (L)

T: Ja. #00:08:39-6#

I: Was ist dir wichtig in der Elternarbeit? #00:08:42-1#

T: Elternarbeit ist häufig auch viel Aufklärungsarbeit. Was verlangen wir da in der Schweiz oder was ist unser Schulsystem. Ich hatte gerade gestern ein Elterngespräch und dann hat der Vater über den Kindergarten hergezogen, wieso dass die Kinder im Kindergarten noch nicht lesen schreiben und rechnen lernen. Und dann musste ich einfach, also es geht um ein Kind welches in der ersten Klasse ist und massiv Mühe hat und dann musste ich alles ein wenig herunterbrechen und sagen: "schauen sie, der Kindergarten ist für etwas anderes gedacht. Im Kindergarten lernen die Kinder den Umgang mit anderen Kindern. Sie lernen einmal eine andere Sprache. Die Schule ist dann die, die den Kindern das Lesen, das Schreiben und das Rechnen beibringt. Die Lehrpersonen in der Schule machen das. Das muss nicht im Kindergarten sein und das ist etwas, wenn du aus einem fremden Land kommst und dann hast du das Schulsystem welches wir da in der Schweiz haben, das ist einfach anders. Es ist nicht schlechter, es ist nicht besser, es ist einfach anders. #00:09:51-9#

EA: (A)

I: - Ähm, gehen wir zum zweiten Thema. Das haben wir schon ein wenig angeschnitten, das Thema Bewegung. Ähm, was beobachtest du für motorische Auffälligkeiten bei solchen Kinder. #00:10:11-7#

T: Es geht hauptsächlich um einen Erfahrungsmangel, den diese Kinder haben und in diesem Erfahrungsmangel, sei es Grobmotorik, vom Grossen ins Kleinen, es fängt bei der Grobmotorik an und zeigt sich dann häufig in der Grafomotorik. In der Grobmotorik ist es häufig die Balance, die sie nicht haben oder das Gleichgewicht verhalten im allgemeinen, Koordination und die Kraftdosierung - und natürlich auch das taktil-kinästhetische, sich selbst nicht spüren, Eigenwahrnehmung. #00:10:48-0#

VK: (VEM)

I: Das deckt sich ziemlich mit dem und das ist super. Das ist genau das, was ich hören wollte ((lacht)). Die Ursachen dahinter haben wir auch schon ein wenig angeschnitten, gell? Du hast gesagt, du siehst den Medienkonsum als Ursache für den Bewegungsmangel und auch dass die Eltern fast keine Zeit haben, oder? #00:11:12-8#

T: Ich glaube nicht, dass du es nur auf den Medienkonsum ausrichten darfst, sondern es ist. Zum Beispiel die Portugiesen die da sind. Sie sind zum Teil sehr gebildet, aber sie haben in Portugal keine Möglichkeit um zu arbeiten. Dann kommen sie in die Schweiz und da können beide Elternteile arbeiten und dort ist es Gang und Gäbe, dass der Fernseher immer läuft. Das gehört einfach dazu. Das gehört in diese Kultur und ähm dass man vielleicht einmal in den Wald geht. Hm wieso soll man überhaupt in den Wald gehen? Man lernt ja im Fernseher und ist ähm einfach eine andere Einstellung oder ein anders denken. Es ist ein anderes Kulturgut, welches sie haben, das wir nicht haben. Eine andere Denkweise. Klar ist das der Fernseher oder all diese Medien in unsere Gesellschaft gehören, aber vielfach wird vergessen, wie der Umgang damit sein

UE: (FR)

UE: (KU)

<p>sollte. Das ist eher die Thematik. Wie gehe ich damit um? Und es ist auch anstrengend, wenn beide Elternteile arbeiten und dann hat man noch drei kleine Kinder zu Hause und mag eigentlich nicht mehr. Dann ist es einfacher, wenn die Kinder noch am iPad spielen und dafür still sind. Das verstehe ich dann schon auch. Es ist ein Rattenschwanz, der sich hintendrein zieht. Es ist dann einfach beim Kind. Das Kind ist dann das, welches uns zeigt, dass etwas nicht richtig läuft oder geht. #00:12:59-5#</p>	<p>UE: (FR)</p> <p>VK : (VL)</p>
<p>I: Ja, was ist dir dort besonders wichtig, wenn du an diesen motorischen Sachen arbeitest? Oder wenn du am Gleichgewicht arbeitest? #00:13:07-4#</p>	
<p>T: Ich arbeite viel an der Eigenerfahrung, dass sie wirklich selbst ihren Körper erfahren und ähm, zurück zu den Basics. Ich bin wahnsinnig viel mit den Kindern auf dem Boden. Einfach, was haben sie im Babyalter nicht mitbekommen und Erfahrungen sammeln, Körpererfahrungen. Was konnte in der Bewegungsentwicklung nicht geschehen oder ist nicht passiert und das heisst back to the Basics. Das heisst ab auf den Boden und nochmal üben, wie ist es mit krabbeln, wie ist es mit kriechen, wie ist es da und was macht mein Körper. Und einfach auch das bewusst sein auf den eigenen Körper und die Leistung zählt ganz ganz wenig. Die Leistung wird wirklich fast nicht beachtet. #00:13:54-8#</p>	<p>AK : (EM)</p>
<p>I: Bindest du auch da die Eltern ein? #00:13:57-9#</p>	
<p>T: Es kommt ein wenig darauf an, wie die Eltern können, also es gibt zuerst Mal die sprachliche Barriere. Es gibt nachher die Barriere, wie sie arbeiten. Und ich versuche den Eltern eigentlich immer zu sagen, ich verstehe, dass sie arbeiten müssen und es ist nicht so, dass ich nicht so dass ich nicht will, dass sie arbeiten gehen. Aber nehmen sie sich doch einfach 5min am Tag, 5min sind nicht viel, bewusst Zeit für ihr Kind und es ist dann egal, was man macht, aber es sind 5min Kindzeit. Man kann zusammen ein Buch anschauen. Man kann, dass Kind kann erzählen, was es in der Schule gemacht hat oder man kann miteinander etwas kochen. Einfach 5min aber das bewusst. Ich kann ihre Einstellung nicht ändern. So ist es einfach. Ich kann ihnen einfach Empfehlungen geben oder ich kann sie begleiten. Die einen Eltern können das sehr sehr gut annehmen und bei den anderen Eltern wiederholt es sich. Man sagt und sagt und sagt es und probiert und probiert und probiert es und es geht einfach nicht. #00:15:11-0#</p>	<p>EA: (U)</p> <p>EA: (F)</p> <p>EA : (U)</p>
<p>I: Lädst du die Eltern manchmal auch in die Therapie ein? #00:15:15-3#</p>	<p>EA : (E)</p>
<p>T: Das würde ich sehr gerne, aber das ist oftmals nicht möglich. #00:15:21-5#</p>	

I: Das habe ich eben auch schon gehört, dass man den Transfer so macht. #00:15:24-1#

T: Ja ich habe das auch schon gemacht. Dort ging es einfach darum, dass die Eltern nicht verstanden haben, was Psychomotorik ist. Und dann habe ich sie eingeladen in eine Stunde, bevor das Kind zu mir kam, und sie kamen dann einfach zu schauen und konnten sehen, was ich da eigentlich mache und fanden dann, dass es eine lässige Sache sei. Und sie sahen vor allem, dass sich das Kind sehr wohlfühlte und mitmachen wollte und die Bereitschaft hatte. #00:15:57-0#

I: Super dann kommen wir schon zur letzten Frage. Ähm, ich würde gerne noch die Verbindung schaffen zwischen der Bewegung und dem Verhalten. Ähm siehst du da einen Zusammenhang oder welchen Zusammenhang siehst du zwischen dem Hin und Her gerissen sein und dem Rückstand oder mangelnde Bewegungserfahrung. Siehst du da einen Zusammenhang? Also ich kann dir sonst noch ein Beispiel sagen. #00:16:34-4#

T: Sag mir doch ein Beispiel. Ich komme noch nicht so ganz draus, was du hören willst. #00:16:37-3#

I: Zum Beispiel, wenn du mit einem Kind am Thema mutiger in sich selber werden arbeitest und es aber zu Hause eher ängstliche Eltern hat, welche genau das Gegenteil bewirken. Dann ist es auch wieder, dann kommst du wie nirgends hin. Ebenso der Zusammenhang zwischen dem Konflikt da, mit dem Kind und mit den Eltern. #00:17:07-6#

T: Ich glaube das ist, dass kann auch bei Schweizereltern so sein. So das überbehütete. Das ist nicht spezifisch auf fremdsprachige Eltern oder anderssprachige Eltern. Ähm, dann geht es für mich zuerst einmal darum, dass ich das Kind stärken bei mir in der Therapie und sage, doch weist du wir probieren es noch einmal und ich bin ja da und ich helfe dir, wenn es nicht geht aber zuerst probieren wir es einmal und dann schaue ich, wie reagieren die Eltern darauf, wenn ich zum Beispiel sage: "Ihr Kind ist die Sprossenwand herauf geklettert und ist sogar nachher hinuntergesprungen auf die dicke Matte und es hatte eine riesige Freude." und in diesen Momenten kann ich sagen: "Wissen sie, das tut dem Kind gut, weil es etwas erreicht hat. Und alles, was es erreicht, das stärkt und das gibt Selbstvertrauen, das macht einem stark." Und das kann man so probieren. Es gibt aber auch Eltern, die trauen dem Kind nicht zu, von dieser Therapiestelle hinunter zu gehen bis zur Tür. Oder es gibt Eltern die, wir sind eine Aussenstation, die Kinder werden zum Teil von den Eltern gebracht oder mit dem Schulbus, aber die haben wie das Vertrauen auch nicht in den Schulbus. Wird mein Kind in der Schule abgeholt und dann hier her gebracht? Und dann kann man auch sagen: "Schauen sie, sie dürfen auch mitfahren mit dem Schulbus und schauen wie die Menschen sind und schauen, wo das Kind abgeladen wird und wo es wieder eingepackt wird, so quasi und wieder zurückgebracht. Das ist schon fast ein bisschen individuell. Da gibt es kein Patentrezept, wie mache ich das jetzt. Da kommt es auch sehr stark auf die Eltern an. Was wollen sie und was können sie und was steckt

EA : (E)

AK : (EM)

EA : (A)

UE : (ÄE)

EA : (A)

hinter dieser Ängstlichkeit, weil vielfach ist ihre Ängstlichkeit nicht nur die Angst um das Kind, sondern es hat eine tiefgründigere Ängstlichkeit und woher kommt die. Was ist da? Manchmal findet man das heraus, weil es gibt doch Eltern, die haben Kriegserfahrung und das Kind ist das Liebste das sie haben und sie wollen es einfach nicht verlieren oder können nicht, nicht auf dieses Kind aufpassen und es gibt auch Eltern, die sonst schlimme Erfahrungen gemacht und dann ist eine Ängstlichkeit etwas das so sein darf. #00:19:41-9#

EA : (U)

I: Ja das war es schon. Möchtest du noch etwas hinzufügen? #00:19:48-7#

UE : (ÄE)

T: Ich merke, darf ich noch fragen, wie seit ihr darauf gekommen, dass die Kinder in einem Loyalitätskonflikt stehen? Oder was ist der Ausschlag gebende Punkt? #00:20:03-0#

I: Wir haben einfach in der Literatur ein wenig geforscht allgemein, was über Migrationskinder gesagt wird. Und das ist ein grosses Thema, einfach die innere Zerrissenheit. Ähm, eben aus diesen zwei Interviews haben wir gemerkt, dass die Themen, die ich dir am Anfang aufgezählt habe, wurden genannt und wir merkten, es hängt vieles mit dem Kind und dem Elternhaus zusammen, oder? Viele Themen sind wie gekoppelt, so wie diese Ängste. Daraus haben wir geschlossen, dass das Kind in sich wie einen Konflikt hat, zwischen dem, was es zu Hause erlebt und dem, wo es machen sollte im Schulsystem, oder eben einfach zwischen den zwei Länder. #00:20:49-7#

T: Das verstehe ich. Aber es ist vielfach so, die Eltern die wir da haben, das ist die zweite Generation und die Kinder sind dann schon die dritte Generation. Und ich ähm, ich erlebe diesen Loyalitätskonflikt nicht so gross, aber es kommt vielleicht auch darauf an, was für einen Hintergrund haben diese Eltern. Es gibt Kinder, bei sicher zwei Kindern habe ich das, bei den anderen habe ich das nicht so. Es gibt auch Kinder die extrem gut Switchen können. #00:21:31-3#

I: Das ist dann die Ressource daraus. #00:21:31-3#

VK : (VL)

T: Genau, das ist eigentlich eine super Ressource, welche diese Kinder haben. Das ist jetzt bei uns so und in der Schule mache ich das so und in der Schule ist eine Frau und vor ihr habe ich Respekt. Zu Hause ist es der Mann, der das Sagen hat. Und ja ich habe, weisst du ich habe wie fascht ein bisschen Mühe, wenn man sagt, sie haben einen Loyalitätskonflikt. Ich bin mir da nicht ganz sicher. #00:21:55-5#

VK : (VL)

I: Wie würdest du denn das nennen? Also es ist so schwierig, um das wie fassen zu können. #00:22:02-5#

T: Ich glaube ihr dürft es nicht verallgemeinern. Ich glaube, das ist der springende Punkt. Weil man das verallgemeinern würde, wäre das mega mega schlimm und dann wären diese Kinder ganz schlecht beieinander, aber das ist es nicht.

#00:22:26-6#

I: Wir haben wie gemerkt, dass man es nicht fassen kann. Es gibt nicht ein Thema, bei dem man sagen kann, das ist jetzt. Also unser Ziel am Anfang war, komm wir wollen mit solchen Kindern gut arbeiten können. Was muss man überhaupt wissen, bei für solche Kinder. Ich merke, dass ich manchmal sehr überfordert bin und nicht weiss, wo anzufangen. Und das war eigentlich einmal die Idee, dass wir das so versuchen und dann haben alle gesagt, dass man es nicht verallgemeinert. Das war mir eigentlich auch schon klar, aber doch muss es irgendetwas geben, wo. Man kann es wie nicht benennen. Man kann auch nicht sagen es ist ein Identitätsproblem. -- Ich weiss nicht, vielleicht findest du ein besseres Wort. #00:23:22-6#

T: Es hat mich einfach ein bisschen stutzig gemacht. Es gibt sicher solche, die ein Loyalitätskonflikt haben, das glaube ich, das ist so. Also ich glaube es ist eher, also wenn ihr das jetzt machen würdet, also ein Interview machen würdet, die direkt mit Flüchtlingen zusammen arbeiten, die würden das eher spüren als wir, die jetzt diese Kinder haben, die seit der Geburt da wohnen oder da sind. - Ja es ist schwierig #00:23:57-8#

I: Spürst du jetzt was ich meine? #00:23:59-8#

T: Ja ich weiss, was du meinst. Aber aus meiner Sicht dürft ihr das nicht verallgemeinern, auf keinen Fall.

#00:24:01-8#